

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Partizipation ermöglichen durch Wieder-
entdeckung der intrinsischen Lernmotivation**
Leitfaden für Lerncoaching auf der Schulinsel

Eingereicht von: Cirille Stefanie Engel

Begleitung: Roman Manser

Datum der Abgabe: 10. November 2022

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird im Rahmen einer umfassenden Literaturrecherche das theoretische Wissen erarbeitet und eine Grundhaltung entwickelt, um einen Leitfaden für Lerncoaching auf der Schulinsel zu erstellen. Die humanistische Lerntheorie spielt eine wichtige Rolle. Auf dieser Grundhaltung bauen alle beleuchteten Theorien auf: Der positive Aspekt der Gewaltfreien Kommunikation wird miteinbezogen. Zudem wird die Motivation, besonders die Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci & Ryan untersucht und aufgezeigt, welchen Einfluss das Selbstbild auf das Lernen hat.

Dies sind laut der Autorin Faktoren für eine gelingende Partizipation aller Schulkinder, die geprägt ist durch Mitspracherecht und Begegnung auf Augenhöhe. So können die Schulzeit und das lebenslange Lernen als intrinsisch motiviert erlebt werden.

In der Reflexion wird zudem auf die Wichtigkeit der Kooperation für eine gelingende Inklusion eingegangen.

Dank

Ich bedanke mich bei allen Personen, die mich beim Entstehungsprozess und der Vollendung dieser Masterarbeit unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht an meinen Betreuer Roman Manser, der mich in meinen Etappen mit seinen wertschätzenden Rückmeldungen tatkräftig unterstützt hat. Auch danke ich meinen Korrekturleserinnen und Korrekturlesern für ihre Zeit und das kritische Durchlesen und Feedback. Bei meiner Familie – ganz speziell bei meinem Partner, meiner Tochter und meiner Mutter – und meinen Freunden bedanke ich mich von Herzen für ihren Rückhalt, ihre Flexibilität, ihre moralische Unterstützung und ihre Geduld.

Zürich, November 2022, Cirille Engel

Inhaltsverzeichnis

1. Hinführung zum Thema	1
1.1. Aufbau der Arbeit	1
1.2. Persönlicher Bezug	2
1.3. Bildungspolitischer Bezug.....	3
1.3.1. Volksschulgesetz.....	3
1.3.2. Lehrplan 21.....	3
1.3.3. Behindertenrechtskonvention	6
1.4. Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz	6
1.4.1. Befähigung.....	8
1.4.2. Personalisierung	10
1.5. Fragestellung und Zielstellung.....	11
2. Methodik	14
3. Fachliche Grundlagen: Theoretische Konzepte und Modelle	15
3.1. Humanistische Lerntheorie	15
3.2. Lernen und Gewaltfreie Kommunikation.....	17
3.3. Motivation.....	24
3.3.1. Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik nach Deci & Ryan (1993).....	26
3.4. Lerncoaching auf der Schulinsel.....	32
3.4.1. Schulinsel.....	32
3.4.2. Lerncoaching – mit Exkurs über das Selbstbild	34
4. Fachliche Grundlagen Lerncoaching: Vorhandene Materialien	41
4.1. «I want my dream!» von Stefan Doose (2020)	41
4.2. Ich schaffs! Spielerisch und praktische Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten von Ben Furman (2021).....	43
4.3. MOODY CAT von Markus Bösch, Cornelia Maccabiani & Cornelia Müller Bösch (2020). 45	
5. Leitfaden Lerncoaching und erweiterte Versionen mit Erklärungen	47
5.1. Einführung und Kurzbeschrieb	47
5.2. Leitfaden Lerncoaching Gespräch eins.....	48
5.2.1. Kurz-Leitfaden Lerncoaching Gespräch eins – besser kennenlernen und Vertrauen schaffen	48
5.2.2. Ausführlicher Leitfaden Lerncoaching Gespräch eins – besser kennenlernen und Vertrauen schaffen – mit näheren Erläuterungen für die coachende Person	49
5.3. Leitfaden ab Lerncoaching Gespräch zwei	51
5.3.1. Kurz-Leitfaden Lerncoaching Gespräch zwei – weiterführendes Lerncoaching	51

5.3.2.	Ausführlicher Leitfaden Lerncoaching Gespräch zwei – weiterführendes Lerncoaching – mit näheren Erläuterungen für die coachende Person	53
6.	Beantwortung der Fragestellung	59
6.1.	Exkurs Kooperation	63
7.	Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung/Entwicklung	67
8.	Abbildungsverzeichnis	69
9.	Literaturverzeichnis	70
10.	Anhang	73

Abkürzungsverzeichnis

ASCD	Association for Supervision and Curriculum Development
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
GFK	Gewaltfreie Kommunikation
ICF-CY	International Classification of Functioning, Disability and Health: Children and Youth version; Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
IF	Integrative Förderung
ISR-Setting	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
HarmoS-Konkordat	Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schulzeit
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
HfH Zürich	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
SSA	Schulsozialarbeit
WHO	World Health Organisation; Weltgesundheitsorganisation
ZLV	Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband

1. Hinführung zum Thema

1.1. Aufbau der Arbeit

Im ersten Kapitel der Arbeit widme ich mich der Hinführung zum Thema aus verschiedenen Perspektiven: Einerseits erläutere ich meinen persönlichen Bezug, dann den bildungspolitischen Bezug und stelle die heilpädagogische Relevanz her auf der Grundlage des Lehrplans 21 und der dazu ergänzend hergestellten Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen». Daraus resultieren meine Fragestellung und Zielsetzung.

Im zweiten Kapitel erläutere ich das methodische Vorgehen und auf welcher Basis ich den Leitfaden erstellen werde.

Im dritten Kapitel befasse ich mich aufgrund meiner Fragestellung mit den dazugehörigen theoretischen Grundlagen. Diese prägen meine persönliche Einstellung, welche sich durch die neuen Erkenntnisse zudem weiterentwickelt. Ich gehe auf Lerntheorien mit der humanistischen Grundhaltung ein, befasse mich mit der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) und mit motivationalen Theorien. Zudem beleuchte ich die Herkunft und das Konzept der Schulinsel an der Schule, an welcher ich arbeite. Zusätzlich setze ich mich mit dem Lerncoaching und der Zukunftsplanung sowie den für mich wichtigen theoretischen Grundlagen auseinander. Dabei gibt es auch einen Exkurs über das dynamische und statische Selbstbild.

Im vierten Kapitel zeige ich auf, welche bereits bestehenden Materialien aus der Praxis ich erforscht habe.

Aufgrund der Erkenntnisse aus den theoretischen und basierend auf den vorhandenen Materialien aus den fachlichen Grundlagen, habe ich meinen eigenen Leitfaden für das Lerncoaching auf der Schulinsel erstellt, welchen ich im fünften Kapitel präsentiere. Dieser ist in erster Linie nicht für die fachliche Unterstützung gedacht, sondern dafür, die Schulkinder darin zu unterstützen, sich zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln und sie in der Befähigung zu einem selbstverantwortlichen Leben zu stärken.

In der anschließenden Diskussion im Kapitel sechs beantworte ich die Fragestellung aus Kapitel eins, auf dessen Basis ich die Theorie geschrieben und Forschung getätigt habe. Dabei gehe ich zusätzlich auf das Thema der Kooperation in der Schule ein, welches ein wichtiger Faktor für gelingende Inklusion darstellt.

Im Kapitel sieben möchte ich einen Ausblick geben auf eine mögliche zukünftige Erprobung des Leitfadens und mich damit auseinandersetzen, was es denn bräuchte, damit das Lerncoaching nachhaltig und wirksam umgesetzt werden kann.

1.2. Persönlicher Bezug

Vor 14 Jahren schloss ich die PHZH ab und übernahm im Anschluss viele Vikariate (häufig Langzeit-Vikariate bis zu 9 Monate), zwei Jahre arbeitete ich festangestellt, die meiste Zeit auf der Mittelstufe und als Klassenlehrerin. Häufig übernahm ich Klassen, die «zerrüttet» und verunsichert waren, da die Lehrperson längerfristig krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ich führte Klassen, die einen hohen Anteil an ausgewiesenen DaZ-Schüler_innen hatten, und dazu über die Hälfte der Kinder individuelle Lernziele und Förderung benötigten. Es gelang mir, die Schulkinder sozial abzuholen und ihnen einen sicheren Raum zu geben, indem wir alle ehrlich miteinander umgehen konnten. Den verschiedenen Niveaus versuchte ich zum Teil mit Werkstattunterricht oder Wochenplanunterricht gerecht zu werden, jedoch waren auch da die Themen und Lernziele, die zu erreichen waren, von mir vorgegeben, ohne diese vorab mit dem einzelnen Kind abzusprechen. Gerade beim Wochenplan waren einige bereits am Tag zwei mit dem gesamten Plan fertig und andere hatten am Tag 5 kaum eine Aufgabe gelöst, obwohl ich verschiedene Niveaus anbot und versuchte, diejenigen Schülerinnen und Schüler, die es brauchten, eng zu begleiten. Zudem arbeitete ich auch mit Druck und leistungsorientiert und nutzte Belohnungs- und Bestrafungsinstrumente, wie z.B. das Ampelsystem oder Klassenbelohnungen durch Kugelsammeln.

Seit der Geburt meiner Tochter im Jahr 2018 begann ich mich privat mit den Themen Erziehung und Kommunikation auseinanderzusetzen und stiess auf die achtsame und bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern sowie die Gewaltfreie Kommunikation. Nach der Elternzeit begleitete ich eine integrierte Sonderschülerin als Schulische Heilpädagogin während zwei Jahren. Schnell war der Wunsch nach mehr Fachwissen da und so begann ich ein Jahr später mit dem Masterstudiengang «Schulische Heilpädagogik» an der HfH Zürich. Diverse Einflüsse führten dazu, dass ich gewisse gängige Praktiken und Methoden des Unterrichts anfang zu hinterfragen: das Studium an der HfH, der Wechsel zum Lehrplan 21 und damit hin zum kompetenzorientierten Unterricht und meine private Entwicklung. Hier befinde ich mich in einem laufenden Lern- und Neuorientierungsprozess. Während dieses Prozesses beschäftigt mich stark, wie ich allen Schülerinnen und Schülern auf ihrem aktuellen Stand begegnen und sie dort abholen und fördern, respektive in ihrem Lernprozess, begleiten kann. So stiess ich auf das Thema Lerncoaching, welches ich hier nun näher untersuchen möchte. Es ist für mich ein sehr persönlicher Weg hin zur Annahme und Akzeptanz eines jeden, wo er oder sie aktuell steht. Daher geht es mir um meine persönliche Weiterentwicklung und Professionalisierung. Ich möchte mich und mein Bewusstsein weiterbilden im Einsatz meiner Kommunikation und den damit verbundenen Fähigkeiten. Ich wünsche mir, dass ich den Unterricht oder eine Lernatmosphäre so gestalten kann, sodass die Schüler_innen begleitet werden in der autonomen Erreichung der Kompetenzen auf ihrem Lern- und Entwicklungsstand. Aktuell arbeite ich als

Förderlehrperson auf der Mittelstufe in einem ISR-Setting (Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule) und zu einem kleinen Pensum auf der Schulinsel.

1.3. Bildungspolitischer Bezug

1.3.1. Volksschulgesetz

Die Volksschule vermittelt grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten; sie führt zum Erkennen von Zusammenhängen. Sie fördert die Achtung vor Mitmenschen und Umwelt und strebt die ganzheitliche Entwicklung der Kinder zu selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen an. Die Schule ist bestrebt, die Freude am Lernen und an der Leistung zu wecken und zu erhalten. Sie fördert insbesondere Verantwortungswillen, Leistungsbereitschaft, Urteils- und Kritikvermögen sowie Dialogfähigkeit. Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Begabungen und Neigungen der Kinder und schafft die Grundlage zu lebenslangem Lernen. (Volksschulgesetz der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2022, §2, 4)

Gemäss dem zitierten Volksschulgesetz ist die Schule dazu verpflichtet, bei den Kindern zu einer ganzheitlichen Entwicklung hin zu selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen beizutragen. Zudem soll die Freude am Lernen unter Beachtung der individuellen Begabungen und Neigungen der Kinder berücksichtigt und die Grundlage zu lebenslangem Lernen geschaffen werden. Dafür sollen die Möglichkeiten des Lerncoachings unter Rücksichtnahme der Kommunikation erforscht werden. Im Theorieteil in Kapitel drei wird hergeleitet, welche Grundhaltung für das Lerncoaching wichtig ist und ob die Kommunikation dabei ebenfalls eine Rolle spielt.

1.3.2. Lehrplan 21

Im Lehrplan 21 steht in den Grundlagen zu unseren Bildungszielen geschrieben:

Bildung ist ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen. **Bildung ermöglicht** dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln.

Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 2)

Es wird also explizit darauf hingewiesen, dass lebenslanges Lernen stattfinden soll und dieses nicht nach Absolvierung der obligatorischen Schulzeit beendet ist. Zudem geht es darum, dem Menschen durch Bildung die Entfaltung seiner Persönlichkeit zu ermöglichen und sie zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung zu befähigen. Was genau bedeutet das «Befähigen»? Und was hat dieser Abschnitt mit meinem Ziel des Lerncoachings zu tun? Darauf möchte ich im Kapitel 1.4 «Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz» näher eingehen.

Zudem wird der Bildungsauftrag im HarmoS-Konkordat (Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der obligatorischen Schulzeit) folgendermassen formuliert:

1 In der obligatorischen Schule erwerben und entwickeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle Identität, die es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben zu finden.

2 Während der obligatorischen Schule erwirbt jede Schülerin und jeder Schüler die Grundbildung, die den Zugang zur Berufsbildung oder zu allgemeinbildenden Schulen auf der Sekundarstufe II ermöglicht, insbesondere in den folgenden Bereichen: Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften, Musik, Kunst und Gestaltung, Bewegung und Gesundheit.

3 Die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und Umwelt unterstützt. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 2)

Punkt eins und drei, das möchte ich im Verlaufe meiner theoretischen Auseinandersetzung zeigen, lassen sich gut mit der Methode des Lerncoachings unter Berücksichtigung der Kommunikation erfüllen. Die Schule gilt als Gestaltungs-, Lern- und Lebensraum. Zudem ist es eine Aufgabe der Schule, den Kindern nebst den fachlichen auch die **überfachlichen** Kompetenzen (personale, soziale und methodische Fähigkeiten) zu vermitteln. Zu diesen Punkten möchte ich besonders folgende Aspekte hervorheben:

Das soziale Zusammenleben, die Gemeinschaft und der Unterricht werden von allen Beteiligten mitgestaltet. ... Die Schule als Ort des sozialen, partizipativen Lernens fördert die Beziehungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und das Übernehmen von Verantwortung für die Gemeinschaft. ... Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schülerinnen und Schülern kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dabei grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler werden beim Aufbau von persönlichen Interessen, dem Vertiefen von individuellen Begabungen und in der Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit ermutigt, begleitet und unterstützt. ... Es werden Lerngelegenheiten angeboten, die dem unterschiedlichen Lern- und Leistungsstand und der Heterogenität Rechnung tragen. ... **Sie lernen, über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag und ihr Lernen zunehmend selbstständig zu bewältigen, an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten, vorgegebene und eigene Ziele und Werte zu verfolgen und zu reflektieren. Sie erwerben soziale und kommunikative Fähigkeiten und lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen und mit Vielfalt umzugehen.** (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 3f.)

Neu am Lehrplan 21 ist, dass er nun beschreibt, welche Kompetenzen die Schüler_innen bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit erwerben sollen. Er ist aus der Perspektive der Lernenden

formuliert und daher eigentlich ein Lernplan. Bei der Aufgabe der Lehrpersonen steht unter anderem, dass die Beziehung zwischen ihr und dem Schulkind grundlegend ist und diese auf persönlicher Zuwendung, Respekt und Vertrauen basiert. Bei den Schüler_innen soll die Fähigkeit gefördert werden, das Lernen selbstständig gestalten zu können und dafür immer mehr die Verantwortung zu übernehmen. Sie sollen sich durch das Erwerben verschiedener Lernstrategien und der Fähigkeit, ihr Lernen zu reflektieren, idealerweise immer kompetenter und handlungsfähiger (selbstwirksamer) erleben und dies in einem Lernrahmen, der kooperativ geprägt und positiv unterstützt wird. Dies bildet laut Lehrplan 21 die Grundlage für eine interessierte und motivierte Unterrichtsbeteiligung. Zudem werden die überfachlichen Kompetenzen als zentral für eine erfolgreiche Lebensbewältigung beschrieben. Wie in Abbildung 1 gezeigt, überschneiden sich die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 6f). Auf diese Punkte und warum sie so zentral sind, möchte ich im Kapitel 1.4. «Begründung der Themenwahl und Heilpädagogische Relevanz» eingehen.

Abbildung 1: Die überfachlichen Kompetenzen: personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14)

1.3.3. Behindertenrechtskonvention

Ich möchte hier noch auf die Behindertenrechtskonvention und deren Artikel 24 eingehen, denn die Zielsetzungen in Abschnitt eins sind den Bildungszielen im Lehrplan 21 ähnlich:

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel:

a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung, 2006)

Punkt b und c sehe ich als gute Grundlage mit dem gleichen Ziel und der gleichen Einstellung, die auch die Gewaltfreie Kommunikation und das Lerncoaching vertreten. Aufgrund dessen, dass Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht auf Bildung haben und zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft befähigt werden sollen, gehe ich im nächsten Kapitel auf die Begründung meiner Themenwahl und der heilpädagogischen Relevanz ein. Diese werde ich auf der Grundlage der Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (2019) aufbauen, die extra im Nachhinein als Ergänzung zum Lehrplan 21 geschrieben und erstellt wurde.

1.4. Begründung der Themenwahl und heilpädagogische Relevanz

Dieses Kapitel basiert auf der Grundlage der Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019) und der dazugehörenden online Lerneinheit «Die Anwendung des Lehrplans 21 bei komplexer Behinderung. Aufbau von Grundlagenkenntnissen mit Vertiefungsmöglichkeiten» (Bühler & Hollenweger Haskel, 2021). Daraus resultiert die in meinen Worten zusammengestellte Fassung dieses Kapitels. Bei wortwörtlichen Zitaten habe ich den genauen Ursprung des Zitats angegeben. Der Leserfreundlichkeit halber benutze ich in dem Kapitel die Wörter «Broschüre» oder «online Lerneinheit», falls ich sie explizit erwähne. Ich möchte aufzeigen, welche Voraussetzungen und Grundlagen der Lehrplan 21 inklusive der Broschüre für mein Thema bringt: Warum ist die Auseinandersetzung mit der Art und Weise der Kommunikation wichtig? Weshalb ist aus heilpädagogischer Sicht die Entwicklung eines Lerncoachings unter Berücksichtigung der Kommunikation essenziell?

Wir Schulische Heilpädagog_innen und Lehrpersonen haben, wie im Kapitel 1.2 unter «Lehrplan 21» beschrieben, einen Bildungsauftrag, «der gegenüber allen Schülerinnen und Schülern einzulösen ist. Er leitet sich ab aus dem gesetzlichen Auftrag, die Volksschule so zu gestalten, dass alle Kinder und Jugendlichen eine adäquate Bildung erhalten. Dabei soll das Bildungsangebot gemäss gesetzlichen Grundlagen möglichst integrativ respektive inklusiv ausgerichtet sein» (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 6). Die Abschnitte im Lehrplan 21 (Grundlagen, S. 2), die mit «Bildung ermöglicht...» und «Bildung befähigt...» beginnen (siehe auch Kapitel 1.3.2. unter «Lehrplan 21»), beschreiben die Bildungsziele und zeigen uns die zwei Perspektiven auf, unter denen man Bildung verstehen kann: Einerseits ist Bildung ein Angebot der Lehrenden, andererseits ein Prozess und Ziel der Lernenden.

Im Lehrplan 21 sind alle Fachbereiche in Kompetenzbereiche gegliedert, wobei jeder Fachbereich Informationen zur Bedeutung, Zielsetzung und Struktur enthält. Diese Fachbereiche werden in der «Broschüre» erweitert, damit bedeutsame Lern- und Bildungsziele für alle Schüler_innen beschreibbar werden und dabei ist ein fachbereichsübergreifender Zugang sinnvoll. Folgende drei Elemente finden sich in allen Fachbereichen: der Aufbau von Kompetenzen, der Erwerb von Erfahrungen und die Befähigung zu einem eigenständigen Leben. Daher bilden diese drei zentralen Zielbereiche die Grundlage für die Erweiterung der Fachbereiche. Der Kompetenzbezug bietet sich für eine Elementarisierung an. Damit ist gemeint, dass er sich auf Grundsätzliches, Basales, Wesentliches fokussiert. Der Befähigungsbezug ist für eine Personalisierung geeignet. Das heisst er konzentriert sich auf die Befähigung des Lernenden im Sinne des Bildungsauftrags. Der Erfahrungsbezug ist ideal für die Kontextualisierung. Daher stellt er Lern- und Lebenskontexte ins Zentrum, in denen bedeutsame Erfahrungen zu Themen und Kenntnissen gemacht werden können. Dementsprechend wurden die Fachbereiche erweitert. Ich konzentriere mich hier in meinen Ausführungen darauf, wie der Befähigungsbezug und die damit verbundene Personalisierung (Abbildung 2) zur Erweiterung in den Fachbereichen genutzt werden kann.

Abbildung 2: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung. Fokus «Befähigung – Personalisierung» (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 11)

1.4.1. Befähigung

Damit wir Lehrende den Bildungsauftrag erfüllen können, ist das Konzept der «**Befähigung der Schüler_innen zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung zentral und wegweisend**». Es hilft, wenn die Bildungsziele sich an den Potenzialen der Schüler_innen orientieren. Das heisst, die Lehrperson macht sich jeweils Gedanken, was für das jeweilige Schulkind hilfreich sein könnte bei seinem aktuellen Entwicklungsstand und für sein Leben. Das Konzept der Befähigung stets im Hinterkopf zu haben, öffnet den Blick in die Zukunft. Weil der Lehrplan eigentlich ein Lernplan ist, hat die Schule eine Leistungspflicht gegenüber den Lernenden und nicht umgekehrt. Wir haben die Aufgabe, die Kinder zu unterstützen und zu befähigen, eine eigene Identität zu entwickeln, ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben zu finden. **Wenn es uns Lehrpersonen gelingt, dass die Bildung zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung befähigt, wird das Recht auf Bildung eingelöst.**

Die überfachlichen Kompetenzen sind direkt mit den Bildungszielen des Lehrplans 21 verbunden, denn die «Personalen Kompetenzen» sind erforderlich für die Entwicklung der «Identität» (Bildung ermöglicht...) und das «lebenslange Lernen» (Bildung ist...), die «Sozialen Kompetenzen» sind erforderlich für die «Teilhabe und Mitwirkung» (Bildung befähigt...), und die «Methodischen Kompetenzen» sind erforderlich, um die «Potentiale zu erkundigen» (Bildung ermöglicht...).

Auf die Befähigung wird im Lehrplan 21 in der Entwicklungsorientierung im 1. Zyklus und in den überfachlichen Kompetenzen (siehe Abbildung 1) Bezug genommen: «Zudem leisten alle Fachbereiche einen Beitrag für die erfolgreiche Lebensbewältigung und somit zur Befähigung» (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 10). Für die «Anwendung des Lehrplans 21 bei

Schülerinnen und Schülern mit komplexen Behinderungen» wurden **sechs Befähigungsbereiche** (Abbildung 3), die zur Befähigung eines Menschen beitragen, entwickelt:

- **Sich selbst sein und werden:** Befähigungsaspekte, die sich auf die Entwicklung der eigenen Identität beziehen. Dazu gehören das Selbstempfinden, die Urheberschaft und der Selbstausdruck.
- **Sich und andere anerkennen:** Befähigungsaspekte, die sich auf die Entwicklung der Fähigkeit, sich selbst, sowie andere Menschen und Tiere zu respektieren und wertzuschätzen, beziehen. Dazu gehören die Integrität, die Würdigung und die Wertschätzung.
- **Sich austauschen und dazugehören:** Befähigungsaspekte, die sich auf die Entwicklung des Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls beziehen. Dazu gehören das Vertrauen, die Bindungen und der Dialog.
- **Mitbestimmen und mitgestalten:** Befähigungsaspekte, die sich auf die Mitbestimmung bei Entscheidungen und auf die Gestaltung der eigenen Lebensweisen beziehen. Dazu gehören die Kooperation, die Konfliktfähigkeit und die Gestaltungskraft.
- **Erwerben und nutzen:** Befähigungsaspekte, die sich auf die allgemeine Problemlösefähigkeit beziehen. Dazu gehören die Orientierung in der Welt, das Erschliessen der Welt und Vorgehensweisen und Strategien.
- **Dranbleiben und bewältigen:** Befähigungsaspekte, die sich auf die Überwindung von Herausforderungen, Konflikten oder Schwierigkeiten beziehen. Dazu gehören Selbstständigkeit, Ausdauer und Flexibilität.

Abbildung 3: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Schweizerische Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 13)

Diese sind aus den entwicklungsorientierten Zugängen und den überfachlichen Kompetenzen (siehe Abbildung 1) entstanden, u.a. weil die überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 nur auf den schulischen Kontext ausgerichtet sind. Diese Befähigungsbereiche braucht es, damit der Lehrplan 21 für alle Schüler_innen eingesetzt werden kann und somit ein integrativer, respektive inklusiver Unterricht möglich ist. Bedeutsam für den Alltag als Schulische_r Heilpädagog_e_in (Diagnostik, Unterricht, Therapie) ist, dass eine Befähigungsperspektive eingenommen wird, man sich an den Potenzialen des Kindes orientiert und dabei eine Defizitorientierung vermieden wird. Um einzuschätzen, ob eine Fähigkeit oder Fertigkeit befähigend ist, soll man sich die Frage nach der Verbesserung der Zukunftsaussichten des Schulkindes stellen: «Was muss die Schülerin oder der Schüler lernen, damit sie oder er später die grösstmögliche Chance hat, ein selbstständiges und selbstverantwortliches Leben zu führen und am gesellschaftlichen Leben mitwirken zu können?» (Bühler & Hollenweger Haskel, 2021). Um diese Frage zu beantworten, hilft es, diese sechs Befähigungsbereiche zu verwenden und sich zu fragen, an welchen man gerade mit dem Schulkind arbeitet und was die aktuelle Befähigungssituation dieses Menschen ist. Diese Information zur Befähigung der Schülerin oder des Schülers stellt wiederum den Bezug zu den Bildungszielen im Lehrplan 21 her. Wie weiter oben im gleichen Unterkapitel erwähnt, leisten alle Fachbereiche einen Beitrag zur persönlichen Auseinandersetzung der Schulkinder mit sich, der Umwelt und anderen Menschen. Zentral dabei ist die Entwicklung und Bildung der Persönlichkeit. Auf diese möchte ich im nächsten Unterkapitel «Personalisierung» eingehen.

1.4.2. Personalisierung

Unter «Personalisierung» versteht man, dass der Kompetenzaufbau auf das übergeordnete Bildungsziel der Befähigung ausgerichtet ist. Die Fokussierung auf die Person wird jeweils dann bedeutungsvoller, wenn dieser Kompetenzaufbau nicht wie vom Lehrplan 21 vorgesehen vonstattengeht. Die Person, ihre Entwicklung der Persönlichkeit, ihre Interessen und ihre Werte und Haltungen stehen dabei im Zentrum. Es ist eine Chance, die Potenziale und Talente dieser Person zur Entfaltung zu bringen. Die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin oder des Schulischen Heilpädagogen, das Schulkind als sich entwickelnde Persönlichkeit wahrzunehmen, ist hier besonders wichtig. Kurz möchte ich hier auf die Bedeutung der ICF-CY (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) für die Personalisierung eingehen:

Die ICF fokussiert auf Funktionsfähigkeit und Behinderungen; nicht auf die Persönlichkeit und deren Entwicklung. Eine Personalisierung wird in der ICF nicht vorgenommen. Alle entsprechenden Aspekte werden unter «personenbezogene Faktoren» zusammengefasst. Diese sind nicht Teil der Funktionsfähigkeit, sondern sind davon unabhängig zu denken. Mit anderen Worten: Eine Person ist eine Person – unabhängig davon, welche funktionalen Einschränkungen ihr Leben prägen. Die ICF Lebensbereiche sind nicht personalisiert, da die ICF nur «objektivierbare

Aspekte» von Kompetenzen oder Erfahrungen erfassen. Die ICF erfasst keine Interessen, Potenziale oder Motivationen. Zudem ist die ICF systemisch orientiert, es werden Situationen erfasst, keine Entwicklungsprozesse. (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 12)

Das bedeutet, dass die Personalisierung eine wichtige Ergänzung zur ICF ist, die diesen Bereich quasi ausgrenzt und die Funktionsfähigkeit und Behinderung diagnostiziert, ohne die Persönlichkeit mit einzubeziehen. Und hier schliesst sich der Bogen, weshalb Befähigung und Personalisierung unmittelbar zusammengehören, denn «Befähigung fokussiert auf die Entwicklung der Potenziale und Bereitschaften der Schülerin oder des Schülers mit dem Ziel, Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen und zu entwickeln» (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S.12).

[Bei der Befähigung geht es im Kern] um das Erleben von Selbstwirksamkeit und um das Gefühl der Urheberschaft bei der Gestaltung des eigenen Lebens. Es geht um Freiheit, Wahlmöglichkeiten und eine positive Lebensbewältigung. Auch mit stark eingeschränkter Funktionsfähigkeit, kognitiven Beeinträchtigungen oder schwerwiegenden Gesundheitsproblemen können Schülerinnen und Schüler dieses Ziel erreichen – wenn auch anders als Kinder und Jugendliche ohne Einschränkungen. (ebd.)

Ich möchte in meiner Masterarbeit einen Weg finden, mich mit einer geeigneten Lerntheorie und Kommunikation auseinanderzusetzen, sowie den Ursprung der Motivation zu ergründen, damit dieser Kern der Befähigung von allen Schülerinnen und Schülern erlebt werden darf. Insbesondere erforschen möchte ich in meiner Masterarbeit, wie ich Schulkinder unterstützen kann, dieses Erleben von Selbstwirksamkeit und das Gefühl der Urheberschaft bei der Gestaltung des eigenen Lebens wiederzuentdecken, wenn das durch bestimmte Umstände relativ früh verloren gegangen ist. Dazu möchte ich einen Leitfaden für einen Lerncoaching-Prozess entwickeln, der die Schüler_innen, die auf die Schulinsel kommen, in eben diesem Erleben von Selbstwirksamkeit und dem Wiederfinden des Sinns des Lernens und der Schule unterstützen kann.

1.5. Fragestellung und Zielstellung

Wie beschrieben, liegt das Lernziel und der Lernerfolg eigentlich beim Kind, wir Lehrpersonen sind eher Lernbegleiter und der Lehrplan ist eigentlich ein Lernplan.

Aufgrund von diesen Aussagen stelle ich mir die Fragen: Was für einen Einfluss haben wir Lehrpersonen auf den Lernprozess der Kinder? Welche Faktoren und Einstellungen können massgeblich hilfreich sein, dass dieser Lernprozess positiv und intrinsisch motiviert verläuft und das Schulkind auf seinem aktuellen Lern- und Entwicklungsstand Fortschritte erzielen kann?

Meine Hauptfrage, die ich gerne erforschen möchte, ist daher:

- **Wie kann die Partizipation von Schulkindern durch Lerncoaching unterstützt werden?**

Da wir in der Schule, in der ich arbeite, alle Förder-Ressourcen der Mittelstufe auf der Schulinsel gebündelt haben (siehe Kapitel 3.4. «Lerncoaching auf der Schulinsel» und dazu das Unterkapitel 3.4.1. «Schulinsel»), möchte ich dies im Rahmen der Schulinsel untersuchen.

Folgende drei Unterfragen stellen sich mir zur Hauptfrage:

- **In welcher Weise kann Lerncoaching durch die Gewaltfreie Kommunikation unterstützt werden?**
- **In welcher Weise beeinflusst intrinsische Lernmotivation die soziale Partizipation?**
- **Kann mit Lerncoaching auf der Schulinsel die Partizipation durch einen allgemeinen Leitfaden gewährleistet werden?**

Ich möchte mit meiner Masterarbeit die geeignete heilpädagogische Grundeinstellung, die Relevanz der Kommunikation und Motivationale Theorien erforschen und die geeignete Lerncoaching-Methode entwickeln. Als Ziel stelle ich mir einen oder mehrere Leitfäden für ein Lerncoaching vor. Das Coaching kann man auf der Schulinsel einsetzen, wenn Schüler_innen vor einem Problem stehen. Dies zeigt sich dadurch, dass sie zum Beispiel Lernfrust mit sich bringen und äussern, demotiviert wirken oder aufzeigen, dass sie nicht und auch sonst niemand an sie glaubt, weil sie «eh nichts sind und nichts können und sowieso nur sinnlose Sachen in der Schule lernen müssen». Ich möchte einen Leitfaden entwickeln, damit der Kern der Befähigung von allen Schülerinnen und Schülern auf der Schulinsel erlebt werden darf und sie so gestärkt in der Klasse weiterlernen können. Insbesondere erforschen möchte ich in meiner Masterarbeit, wie ich unterstützen kann, um dieses Erleben von Selbstwirksamkeit und das Gefühl der Urheberschaft bei der Gestaltung des eigenen Lebens bei Schulkindern wieder hervorzuholen, bei denen das vielleicht relativ früh verloren ging. Weitere Unterfragen, die sich für die Erstellung meines Leitfadens stellen:

- **Wie kann der Leitfaden die Arbeit auf einer Schulinsel unterstützen, sodass wir auf der Schulinsel anhand dieses Leitfadens mit dem Lerncoaching arbeiten können?**
- **Wie kann ich die überfachlichen Kompetenzen stärken?**
- **Wie unterstützt man die Kinder eigenständige Persönlichkeiten zu werden?**

Der Leitfaden soll nach den Aspekten und Werten der Gewaltfreien Kommunikation geschrieben werden. Für die Stärkung der überfachlichen Kompetenzen und der Unterstützung der Kinder, eigenständige Persönlichkeiten zu werden, möchte ich bei den sechs Befähigungsperspektiven ansetzen.

Durch die Masterarbeit möchte ich meine eigene Weiterentwicklung und Auseinandersetzung mit der Thematik fördern, die ich dann mit in die Praxis nehmen kann. Ich möchte mich vertieft mit den entsprechenden Theorien auseinandersetzen und so weiter meinen eigenen Fokus weg von der pädagogischen Rolle Mitte des 20. Jahrhunderts hin zu einer begleitenden Funktion als Lerncoach bringen. Ich möchte erreichen, dass ich die Basis meiner Grundeinstellung und meine neue Rolle

stärken kann, die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lern- und Entwicklungslevel zu erreichen, und in ihrem Lernen und Lernprozess dementsprechend zu unterstützen. Dabei spielen die Fragen der Art und Weise der Kommunikation und des Feedback-Gebens eine wichtige Rolle und auch, wann ich mich einbringe und Impulse gebe, mit denen das Kind Erfahrungen machen kann und wann ich mich zurücknehme und einen Prozess beim Kind laufen lasse. Zudem möchte ich der Tagesschule und ihrer Schulinsel die Möglichkeit bieten, das Lerncoaching und entsprechende Leitfäden als eine Möglichkeit auf der Schulinsel zu nutzen und sich mit der Thematik meiner Masterarbeit auseinanderzusetzen und damit möglicherweise (neue) Schwerpunkte zu setzen in ihrer Schulentwicklung.

2. Methodik

Die vorliegende Masterarbeit ist eine systemische Literaturarbeit mit dem Ziel, sich einerseits mit den theoretischen Grundbegrifflichkeiten auseinanderzusetzen, die wichtig sind für die eigene heilpädagogische Haltung. Andererseits werden didaktische Hilfsmittel, das heisst diverse Bücher und Leitfäden, erforscht und analysiert. Anhand der theoretischen und analytischen Erkenntnisse und der daraus erworbenen und weiterentwickelten pädagogischen Haltung habe ich meinen eigenen Leitfaden entwickelt.

Die Arbeit und der entwickelte Leitfaden sind nicht auf das primäre Ziel gerichtet, dass die Schüler_innen die fachlichen Kompetenzen wiedererlangen, zum Beispiel durch das Besprechen und Erlangen von zielgerichteten Lernstrategien. Sondern die Arbeit hat den Fokus auf der Motivation, der Freiwilligkeit und dem Selbstvertrauen von Kindern in ihren Lern- und Entwicklungsprozessen.

3. Fachliche Grundlagen: Theoretische Konzepte und Modelle

3.1. Humanistische Lerntheorie

Die Humanistische Psychologie ist neben der Psychoanalyse und dem Behaviorismus die dritte Richtung in der Psychologie. Darunter werden verschiedene Ansätze verstanden, die sich durch das gleichartige Menschenbild und einige Übereinstimmungen in den Prinzipien therapeutischer Arbeiten verbinden. Typisch ist z.B. die Orientierung an einer holistischen (ganzheitlichen) Sichtweise. Im Gegensatz zur Psychoanalyse, in der der Mensch seinen Trieben und der Funktionsweise seiner weitgehend als autonom gedachten Psyche unterworfen ist und zum Behaviorismus, in dem der Mensch als auf äussere Reize reagierend gilt und umprogrammiert werden kann, versteht die Humanistische Psychologie den Menschen als ganzheitliches, freies Wesen, das in der Lage ist, über sich selbst zu bestimmen. (Kriz; Krönert, 2021).

1962 gründeten u.a. Virginia Satir, Abraham Maslow und Carl Rogers, einige der Hauptvertreter der Humanistischen Psychologie die «Gesellschaft für Humanistische Psychologie». Virginia Satir ist Begründerin der Familientherapie, Abraham Maslow Gründer der Theorie der Bedürfnisse des Menschen und Carl Rogers ist für seine personenzentrierte Gesprächspsychotherapie bekannt.

Die Ganzheit ist also ein wichtiges Kennzeichen des Menschenbildes in der Humanistischen Psychologie. Weitere zentrale Kennzeichen sind Autonomie und soziale Interdependenz, Selbstverwirklichung, sowie Sinn- und Zielorientierung. Die Humanistische Psychologie ist also am Menschen selbst interessiert. Weitere wichtige Vertreter der Humanistischen Psychologie sind Charlotte Bühler und Paul Goodman (ebd.).

«Keiner weiss besser, was gut für ihn ist, als der Betroffene selbst. Wir können einander also nicht beibringen, was für uns gut ist. Nicht mit noch so ausgeklügelten Techniken. Aber wir können einander dabei unterstützen, es selbst herauszufinden» (Carl R. Rogers, 1976).

Das Zitat von Carl R. Rogers zeigt den Grundgedanken der humanistischen Grundhaltung: Er geht aus «humanistischer Perspektive davon aus, dass jeder Mensch nach Autonomie und Selbstverwirklichung strebt. Um dabei Hilfestellung geben zu können, sollten Berater_innen bzw. Therapeut_innen drei Verhaltensmerkmale aufweisen, die eine dem Klienten bzw. der Klientin angepasste Kommunikation ermöglichen. Diese drei Basismerkmale werden als einführendes Verstehen (Empathie), Echtheit (Kongruenz) und emotionale positive Wertschätzung bezeichnet» (Röhner & Schütz, 2016, S. 28).

In der humanistischen Psychologie wird der Mensch als im Grunde gut, autonom, nach Selbstverwirklichung, Sinn und Ganzheit strebendes Wesen verstanden.

Eine Grundeinstellung in der Erziehung ist die Humanistische Pädagogik. Sie legt grossen Wert auf die Aspekte der Freiheit, der Wertschätzung, der Würde und der Integrität von Personen. Sie entstammt den Ideen des Humanismus.

Folgende Ziele der Humanistischen Pädagogik formulierte 1978 die ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development, auf Wikipedia gefunden):

1. Die Humanistische Pädagogik akzeptiert die Bedürfnisse des Lernenden und stellt Erfahrungsmöglichkeiten und Programme zusammen, die sein Potential berücksichtigen.
2. Sie erleichtert «Selbst-Aktualisierung» und versucht, in allen Personen ein Bewusstsein persönlicher Wertschätzung zu entwickeln.
3. Sie betont den Erwerb grundlegender Fähigkeiten, um in einer aus vielen Kulturen bestehenden Gesellschaft zu leben. Dies beinhaltet akademische, persönliche, zwischenmenschliche, kommunikative und ökonomische Bereiche.
4. Sie versucht, pädagogische Entscheidungen und Praktiken persönlich zu machen. Zu diesem Zweck beabsichtigt sie, den Lernenden in den Prozess seiner eigenen Erziehung miteinzu beziehen (schülerorientierter Unterricht).
5. Sie erkennt die wichtige Rolle von Gefühlen an und verwendet persönliche Werte und Wahrnehmungen als integrierte Teile des Erziehungsprozesses, vgl. Ganzheitlichkeit (Pädagogik).
6. Sie entwickelt ein Lernklima, das persönliches Wachstum fördert und das von den Lernenden als interessant, verstehend, unterstützend und angstfrei empfunden wird.
7. Sie entwickelt in den Lernenden einen echten Respekt für den Wert des Mitmenschen sowie die Fähigkeit, Konflikte zu lösen (Sozialkompetenz).

Passend dazu eine Erzählung von Marshall B. Rosenberg (2013, S. 98), der einmal einen Psychotherapie-Kurs bei Carl R. Rogers besuchte. Dieser formulierte in einem Gespräch mit einer Kursteilnehmerin seine humanistische Haltung zum Lernen: Rogers setzte sich zu Beginn und wartete darauf, was die Kursteilnehmenden sich von dem Kurs versprochen. Eine Kursteilnehmerin erzürnte das, denn sie wollte vorgegeben haben, was sie in dem Kurs «lernen müsse, weil Sie (Rogers) auch besser wissen, was der Mühe wert ist, es zu lernen». Nachdem Rogers der Studentin jeweils aufmerksam zugehört hatte, antwortete er:

Es mag durchaus sein, dass ich über den Bereich der Psychotherapie besser Bescheid weiss als Sie. Und vielleicht überblicke ich auch besser, was in diesem Bereich üblicherweise gelehrt wird. Allerdings möchte ich mir nicht die Entscheidung darüber anmassen, was zu lernen für Sie wichtig ist. Ich glaube nämlich, dass das Wichtigste am Lernen ist, selbst zu entscheiden, was man für lernenswert hält. Wenn ich diese Entscheidung allein treffe, würde ich Ihnen das Wichtigste am Lernen vorenthalten. (ebd.)

Die humanistische Grundhaltung besagt also, dass Menschen entwicklungsfähig, sich selbst bewusst und reflexionsfähig in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind. Das nächste Kapitel 3.2. «Lernen und Gewaltfreie Kommunikation» zeigt auf, dass die GFK auf der humanistischen Grundhaltung aufbaut.

3.2. Lernen und Gewaltfreie Kommunikation

«Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir *nicht* erklärt hätte» (Stanislaw Jerzy Lec)

Wie Riane Eisler im Vorwort von Marshall B. Rosenbergs Buch «Erziehung, die das Leben bereichert – Gewaltfreie Kommunikation im Schulalltag» schreibt, erkennen viele, dass das gesamte Erziehungswesen eine grundlegende Veränderung braucht und die meisten unserer Schulsysteme nicht auf die völlig neuartigen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereiten. Sie meint weiter, die «Struktur der Schulen selbst ist immer noch hierarchisch und damit wird Erziehung zu etwas, das *an den* Schülern vorgenommen wird, statt dass man *mit ihnen* gemeinsam daran arbeitet» (Rosenberg, 2013, S.15).

Eisler schreibt über die Schulen, die nach Rosenbergs Modell leben:

[Diese Schulen] sind Gemeinschaften des Lernens, keine hierarchisch strukturierten unpersönlichen Fabriken der Wissensvermittlung. Unter dieser Voraussetzung lernen junge Menschen, die Schule als einen Ort des Erforschens zu verstehen, einen Ort, wo man anderen Gefühle und Ideen mitteilen kann, einen sicheren und interessanten Ort, wo jedes Kind anerkannt und geschätzt und der menschliche Geist genährt wird und sich dadurch entwickelt. (Rosenberg, 2013, S. 17)

Rosenberg nennt seine entwickelte Methode die «lebensbereichernde Erziehung»:

Die lebensbereichernde Erziehung geht von der Annahme aus, dass die Beziehungen zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen sowie die Beziehungen der Schüler/innen untereinander und zu dem, was sie lernen, für die Zukunft mindestens genauso wichtig sind. ... Sie [Kinder] müssen auch selbständig denken, verstehen, weshalb sie etwas Bestimmtes lernen sollen, und mit anderen Menschen zusammen arbeiten und leben können. Lehrer/innen, Mitarbeiter/innen der Schulverwaltung und Eltern profitieren von lebensbereichernder Erziehung, weil diese ihnen hilft, sich sprachliche und kommunikative Fähigkeiten anzueignen und Möglichkeiten einer Strukturierung der Lernumgebung kennenzulernen, die die Entwicklung von Autonomie und Gemeinsinn oder Interdependenz in der Schule fördern. Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, Schüler auf das Leben in der Welt, die sie erben werden, vorzubereiten. (Rosenberg, 2013, S. 19)

In diesem Zitat sehe ich einen wesentlichen Zusammenhang der Gewaltfreien Kommunikation und der intrinsischen Lernmotivation. Auf diese werde ich in Kapitel 3.3. unter «Motivation» weiter eingehen. Dass die Gewaltfreie Kommunikation unter anderem die eigene Motivation stärkt, respektive erhält, wird sich in weiteren Abschnitten dieses Kapitels zeigen.

Ich möchte in diesem Kapitel weiter auf den Begriff der «Lebensbereichernden Erziehung» eingehen und auf die wesentlichen Elemente der Gewaltfreien Kommunikation und weshalb sie eine geeignete Art der Kommunikation und des Umgangs miteinander ist, um die natürliche Neugier und

die Freude am Lernen der Schulkinder zu bewahren und sie damit zu unterstützen und auf lebenslanges Lernen vorzubereiten.

Rosenberg (2013, S.27) ist der Überzeugung, dass Schüler_innen durch die lebensbereichernde Erziehung lernen, «ihre Autonomie und Interdependenz zu schätzen» und die organisatorischen Fähigkeiten erwerben, «die sie brauchen, um lebensbereichernde Systeme aufzubauen». Typisch für solche Schulen sei:

1. Partnerschaftliches Zusammenarbeiten zwischen Lehrpersonen und Schüler_innen, inklusive kooperativem und einvernehmlichem Festlegen von Arbeitszielen.
2. Alle sprechen eine prozessorientierte Sprache, hier konkret die Gewaltfreie Kommunikation. Die GFK lenkt als Erstes die Aufmerksamkeit auf die Gefühle und Bedürfnisse, die den Menschen motivieren und als Zweites auf die Frage, welche Aktivitäten den eigenen Bedürfnissen am besten gerecht werden können, ohne auf die Kosten eines anderen Menschen zu handeln.
3. Schulkinder sind durch ihre ursprüngliche Lernfreude motiviert und nicht durch Angst vor Bestrafung oder durch versprochene Belohnungen.
4. Tests werden zu Beginn der Kurse durchgeführt, um die Bedürfnisse der einzelnen festzustellen. Anstelle von Zensuren gibt es Beurteilungen der Lernfähigkeit, in denen beschrieben wird, welche Fertigkeiten und welches Wissen Schüler_innen erworben haben.
5. Eine interdependente Lerngemeinschaft, die das Anliegen hat, alle Schüler_innen darin zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.

Ich möchte noch kurz auf die Auswirkungen, die moralische Urteile auf das Lernen haben können, eingehen und die allenfalls damit einhergehende Meinung, dass das Weglassen von solchen Urteilen gleichzusetzen ist mit einer komplett urteilslosen Erziehung. Rosenberg schreibt, dass es den Frieden auf Erden am meisten fördern könnte, wenn wir nicht im Sinne von moralischen Urteilen (richtig/falsch, gut/schlecht) denken, sondern von den Bedürfnissen der Menschen ausgehen. Viele Menschen hören automatisch daraus heraus, dass man keinerlei Urteile fällen soll und denken, dass Rosenberg für eine generelle Laissez-faire-Haltung eintritt. Jedoch sagt er, dass Menschen, die an das glauben, woran er glaubt, feste Überzeugungen und Wertvorstellungen haben. Die Urteile, die sie fällen, basieren auf diesen Werten und nicht auf moralischen Urteilen. Ein Beispiel dazu: ein Junge kam bei der Addition von neun und sechs auf vierzehn. Rosenberg fragte: «Du Jonny, ich versteh dieses Ergebnis nicht. Bei mir kommt was anderes heraus. Kannst du mir erklären, wie du darauf kommst?» Er dachte dabei u.a., dass der Junge vielleicht ein anderes mathematisches System entdeckt hat, als dasjenige welches ihm beigebracht wurde. Der Junge fing mit hängendem Kopf an zu weinen und sagte, dass er es falsch gemacht habe. Er hatte das Wort «falsch» und somit ein Urteil gehört, ohne dass Rosenberg dies ausgesprochen hat. Es braucht keine Belohnungen und

Strafen, wenn Menschen sehen, dass ihre Anstrengungen ihnen selbst und anderen zugutekommen. Denn wenn die schulischen Leistungen aufgrund von Wertevorstellungen eingeschätzt werden, erfahren Lernende, ob ihre Leistungen mit den Bedürfnissen und Wertevorstellung der Lehrenden in Einklang stehen. Eine Unterrichts-Atmosphäre frei von Abwertungen schafft eine Umgebung, in der sich die Schulkinder frei für das Lernen entscheiden und nicht, weil sie eine Belohnung erwarten oder moralische Verurteilung und Bestrafung vermeiden wollen (2013, S. 34f.).

Das Ziel der GFK und der Menschen, die diese Einstellung leben, «ist nicht, zu bekommen, was wir wollen, sondern Verbundenheit zwischen Menschen herzustellen, die dazu führt, dass die Bedürfnisse aller berücksichtigt werden» (Rosenberg, 2013, S. 37).

Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation sind (Rosenberg, 2013, 2016):

1. Beobachten, ohne zu bewerten

Darunter ist die «Fähigkeit, zu beobachten, was Menschen tun, ohne eine Bewertung in die Beobachtung mit einfließen zu lassen, was dann wie eine Kritik klingen könnte» (Rosenberg, 2013, S. 38), gemeint. «Die GFK tritt nicht dafür ein, dass wir vollkommen objektiv bleiben und uns jeglicher Bewertung enthalten. Sie verlangt nur, dass wir zwischen unseren Beobachtungen und unseren Bewertungen immer sauber trennen. ... Verknüpfen wir Beobachtung mit Bewertung, neigen die Menschen eher dazu, Kritik zu hören» (Rosenberg, 2016, S. 38).

2. Gefühle wahrnehmen und ausdrücken

«Eine Grundfähigkeit in der GFK besteht darin, unsere Aufmerksamkeit in jedem Augenblick auf das zu konzentrieren, was wir empfinden. Das ist Menschen nur möglich, wenn sie ihre Gefühle und Empfindungen sprachlich ausdrücken können» (Rosenberg, 2013, S. 43).

3. Bedürfnisse: Die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen

Hier ist wichtig, dass man erkennt, dass das, was andere sagen und tun, ein Auslöser für unsere Gefühle sein mag, jedoch nie ihre Ursache ist. Das eigene Gefühl resultiert daraus, wie man das Gesagte oder Getane aufnehmen will und es entsteht aus den jeweiligen Erwartungen und Bedürfnissen in der aktuellen Situation.

4. Um das Bitten, was unser Leben bereichert

Man bittet um Handlungen, die die eigenen Bedürfnisse erfüllen können: «Zunächst beinhaltet GFK, dass wir ausdrücken, was wir wünschen, statt auszudrücken, was wir nicht wünschen. ... Wenn wir Bitten in klarer, handlungsorientierter Sprache formulieren, erhöhen wir dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass andere bereit sind, darauf einzugehen» (Rosenberg, 2013, S. 49f.).

Die Beobachtung (und damit einhergehend die wertelose Beschreibung) löst also ein Gefühl aus, welches man im eigenen Körper wahrnimmt und mit einem oder mehreren (un-/erfüllten) Bedürfnissen in Verbindung steht. Daraus resultiert dann die Bitte um eine konkrete Handlung.

Die Fähigkeit empathisch zuzuhören:

«Tu nicht irgendwas, sei einfach da»

(Buddhistisches Sprichwort zitiert nach Rosenberg, 2016, S. 96)

Wie in der Humanistischen Psychologie, wird mit Rosenbergs GFK auf das Ganzheitliche des Menschen eingegangen. Ebenfalls ein wichtiger Faktor ist dabei die Empathie. Die GFK besteht also aus zwei Teilen: «Sich selbst offen ausdrücken und andere Menschen empathisch aufnehmen. ... Empathie bedeutet ein respektvolles Verstehen der Erfahrungen anderer Menschen» (Rosenberg, 2016, S. 95). Rosenberg erklärt, dass das für uns sehr schwierig ist, denn der Mensch ist in unserer Gesellschaft so aufgewachsen, dass wir einen inneren Drang haben, etwas eher zu beschwichtigen, einen Ratschlag zu erteilen, unsere Meinung oder unser Gefühl kundzutun (2016, S. 96).

[Doch] im Falle der Empathie ist unsere Aufmerksamkeit so vollständig auf die Gefühle und Bedürfnisse der anderen Person fokussiert, dass wir unserer eigenen Gedanken über den anderen Menschen im Augenblick nicht bewusst sind. Der Vergleich mit körperlichem Schmerz kann uns auch helfen, den Unterschied zwischen Empathie und Sympathie (im Sinne von Übereinstimmung, Mit-Leiden/Mit-Fühlen) zu verstehen. (Rosenberg, 2013, S. 72)

Auch Carl Rogers beschreibt die Wirkung der Empathie auf die Menschen:

Wenn ... dir jemand wirklich zuhört, ohne dich zu verurteilen, ohne dass er den Versuch macht, die Verantwortung für dich zu übernehmen oder dich nach seinem Muster zu formen – dann fühlt sich das verdammt gut an. Jedes Mal, wenn mir zugehört wird und ich verstanden werde, kann ich meine Welt mit neuen Augen sehen und weiterkommen. Es ist erstaunlich, wie scheinbar unlösbare Dinge doch zu bewältigen sind, wenn jemand zuhört. Wie sich scheinbar unentwirrbare Verstrickungen in relativ klare, fließende Bewegungen verwandeln, sobald man gehört wird. (Rosenberg, 2016, S. 113)

Diese Aussage Rogers greift die Aussage und Befürchtung vieler Lehrpersonen gut auf, welche auch Rosenberg (2013, S. 77) anspricht, Empathie sei zu zeitaufwändig. Damit möchte ich wieder konkret zu Schulsituationen und der GFK in der Schule kommen, denn:

Sobald ein Schüler merkt, dass der Lehrer ihn zu verstehen versucht, statt ihn zu etwas zu zwingen, entwickelt er wahrscheinlich eine kooperative Haltung, und dies beschleunigt die Lösung bestehender Probleme eher, als dass es sie behindert. ... Ich habe oft festgestellt, dass Lehrer den Ausdruck Empathie mit bloßem papageienhaftem Spiegeln dessen, was ein Schüler gesagt hat, verwechseln. Der Prozess der Empathie ähnelt, so wie ich ihn verstehe, dem des Übersetzens von Äußerungen in einer Fremdsprache in die eigene Sprache. Beim Übersetzen geht es

darum, den Sinn der ursprünglichen Botschaft genau zu erfassen und ihn dann in möglichst verständlicher Form wiederzugeben. Ebenso geht es beim Vermitteln von Empathie darum, die Botschaft des anderen in Gefühle und Bedürfnisse zu übersetzen. (ebd.)

Häufig hören sowohl Lehrpersonen als auch Schulkinder hinter (heftigeren) Aussagen einen Angriff oder Kritik. Hugh Prather hat dazu folgende Gedanken notiert: «Wenn jemand mich kritisiert, mindert das nicht im Geringsten meinen Wert. Es handelt sich nicht um Kritik an mir, sondern um kritisches Denken des anderen. Er bringt seine Gedanken und Gefühle zum Ausdruck, nicht, was ich bin» (1970). Es ist die Aufgabe von uns Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen, mit der inneren Grundhaltung der GFK, die Schüler_innen zu unterstützen: «Um einem Schüler, der sich nicht offen mitteilt, mit Empathie begegnen zu können, muss der Lehrer lernen, die Gefühle und deren Ursachen in Botschaften wie Forderungen, Urteile, Fragen, nonverbalen Mitteilungen und Bitten zu erkennen» (Rosenberg, 2013, S. 79).

Rosenberg (2013, S. 85) sieht das Lernen von partnerschaftlichem Aufstellen von Zielen und Beurteilungskriterien als eine wichtige Voraussetzung für lebensbereichernde Organisationen. Hier sehe ich einen klaren Bezug zum Lehrplan 21 und dem Ziel die Schüler_innen zu «lebenslangem Lernen anzuleiten». Auch stimmt Rosenbergs folgende Aussage für mich mit dem obersten Bildungsziel – der Befähigung – überein: «Wenn Lehrer/innen mit Schüler/innen gemeinsam Ziele festlegen wollen, müssen sie klar beschreiben, wie diese Ziele das Leben der Schüler/innen bereichern werden» (2013, S. 86).

Um aufzuzeigen, wie sich die drei unterschiedlichen Erziehungsstile unterscheiden, hat Rosenberg die Zuständigkeiten über die Entscheidung der Lernziele verglichen:

- «Bei der autoritären Erziehung sind die Ziele der Lehrer/innen massgebend, und die Ansichten der Schüler/innen spielen dabei nicht die geringste Rolle.
- Bei der antiautoritären Erziehung werden die Ziele der Schüler/innen verfolgt, und die Auffassung des Lehrers spielt keinerlei Rolle.
- Lebensbereichernde Erziehung verfolgt nur Ziele, auf die sich Lehrer und Schüler gemeinsam geeinigt haben» (Rosenberg, 2013, S. 86).

In der lebensbereichernden Erziehung ist also die gemeinsame Festlegung der Ziele massgebend.

Über den Weg, gemeinsame Ziele zu finden schreibt Rosenberg:

Der Prozess der gemeinsamen Festlegung von Zielen durch Lehrer/innen und Schüler/innen kann mit der Empfehlung eines bestimmten Studienbereichs durch den Lehrer beginnen und mit einer Erklärung dessen, welche Bedürfnisse dadurch abgedeckt würden. Erkennt der Schüler den Wert des vorgeschlagenen Stoffes und willigt er ein, sich damit zu beschäftigen, ist eine von beiden Seiten akzeptierte Zielsetzung gefunden. Gemeinsame Ziele lassen sich auch finden, wenn eine Schülerin einen bestimmten Studienbereich vorschlägt und der Lehrer bereit ist, diesen aufzugreifen und zu unterstützen. ... Damit die Schüler/innen sich für die Lernziele

möglichst stark engagieren, müssen ihre Lehrer/innen sich nicht nur der lebensbereichernden Qualität der empfohlenen Ziele wirklich bewusst, sondern auch in der Lage sein, den Schüler/innen zu vermitteln, inwiefern diese Ziele ihr Leben bereichern werden.

Falls die Schüler/innen nicht bereit sind, sich bestimmte Ziele zu eigen zu machen, benötigen ihre Lehrer die beschriebenen Kommunikationsfähigkeiten, um herauszufinden, weshalb sie dazu nicht bereit sind. Nur so können die Lehrer/innen erkennen, ob es Möglichkeiten gibt, den Schüler/innen das für sie Interessante an den betreffenden Zielen zu verdeutlichen. Oder die Lehrer gelangen – durch das Verständnis der Ablehnungsgründe ihrer Schüler/innen – zu der Überzeugung, dass es für sie besser wäre, andere Ziele als die ursprünglich vom Lehrer vorgeschlagenen zu verfolgen. (Rosenberg, 2013, S. 86f.)

Eine Herausforderung im Schweizer Schulsystem ist, dass es einen vorgegebenen Lehrplan gibt, an den man sich halten muss. Dementsprechend haben Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog_innen den Auftrag in einem jeweiligen Zyklus bestimmte Ziele zu verfolgen. Wobei der Lehrplan aus der Perspektive der Schüler_innen geschrieben und somit eigentlich ein Lernplan ist (siehe Kapitel 1.3.2. unter «Lehrplan 21»). Rosenberg geht darauf folgendermassen ein: «Vielleicht gelingt es ihnen [Lehrperson und Schulkind] ja auch, sich mit dem festgelegten Lehrplan auf kreative Weise auseinanderzusetzen» (2013, S. 87).

Rosenberg (2013, S. 103) beschreibt, dass die Prüfungen, die bei Lehrpersonen mit der Haltung der lebensbereichernden Erziehung (GFK) geschrieben werden, zur Feststellung dienen, ob die definierten Ziele erreicht wurden oder nicht. So kann man erkennen, was eine bestimmte Schülerin oder ein bestimmter Schüler noch lernen muss. «Berichte über die Fortschritte eines Schülers, in dessen Klasse nach den Prinzipien der lebensbereichernden Erziehung unterrichtet wird, beschreiben die bereits entwickelten Fähigkeiten» (ebd.).

Als Rosenberg (2013) sich während seiner Unterrichtszeit an einem College entschied, keine Zensuren zu verteilen, sondern ein anderes Bewertungssystem zu nutzen, erklärte er in einem Gespräch mit einem Verwaltungsangestellten, der diese Zensuren einforderte, unter anderem seine Ansicht über die verschiedenen Arten der Motivation:

Ausserdem wies ich den Verwaltungsangestellten darauf hin, dass Zensuren die extrinsische Motivation der Student/innen verstärken, und ich erklärte, ich wolle sicher gehen, dass meine Student/innen nur dann arbeiten würden, wenn ihnen der intrinsische Wert dessen, was sie täten, klar vor Augen stünde. Ich äusserte meine Besorgnis darüber, welche Wirkung diese extrinsische Motivation auf Student/innen hätte. Ich kann mir keine wirksamere Methode vorstellen, Menschen unnötig zu ängstigen und zu fremdorientiertem Verhalten zu veranlassen, als die Definition vager Lernziele durch die Dozentin oder den Lehrer und die Bestrafung von Student/innen oder Schüler/innen mit sozialer Missbilligung (in Form von schlechten Zensuren), wenn sie die Ziele nicht erreichen. ... Ich erklärte, mir persönlich sei es lieber, wenn in einer Klasse der Gemeinsinn im Vordergrund stehe: wenn die Schüler/innen lernen würden,

dass ihr individuelles Wohl eng mit dem Wohlergehen anderer verbunden sei. In Klassen, die sich an diesem Prinzip orientierten, strebten die Schüler/innen nicht in erster Linie an, sich eine möglichst gute Zensur zu erkämpfen, sondern alle bemühten sich gemeinsam darum, dass die festgelegten Ziele von allen erreicht werden. (Rosenberg, 2013, S. 104f.)

Ich werde im nächsten Kapitel 3.3. auf die Theorie der Motivation eingehen.

Rosenberg (2013) erläutert, dass sich eine Schule oder Klasse so organisieren kann, dass sie Interdependenz fördernde Strukturen entwickelt oder Konkurrenz sowie Herrschen und Beherrschen fördert:

Schulen und Klassen, in denen interdependente Gemeinschaften Lernender sich entwickeln, halten Schüler, die bereits bestimmte Ziele erreicht haben, gewöhnlich dazu an, anderen die diese ebenfalls erreichen wollen, zu helfen. ... Wenn Lehrer es zulassen, dass in ihrer Klasse Schüler/innen entweder allein oder mit anderen zusammen arbeiten, können sie selbst sich um spezielle Probleme kümmern. Sie können sich dann gezielt mit einzelnen befassen und ihnen Dinge erklären oder mit Schülern kommunizieren, die an einem bestimmten Tag in erster Linie mit jemandem reden müssen, statt an konkreten Aufgaben zu arbeiten. Sich um spezielle Probleme zu kümmern kann auch bedeuten, mit Schüler/innen, die nicht effektiv lernen, ein Gespräch zu führen, um herauszufinden, welche Bedürfnisse sie haben. (Rosenberg, 2013, S. 111f.)

Das Lerncoaching, worüber ich im Kapitel 3.4.2. schreibe, hat unter anderem genau diese Ziele. Rosenberg erklärt seine Sicht, warum es so wichtig ist, dass unsere Schulen eine Transformation erfahren:

Offensichtlich benötigen wir radikal andere Organisationsformen als jene, die die Lebensqualität auf unserem Planeten zur Zeit entscheidend bestimmen. ... Ich schliesse mich der Auffassung des Psychologen George Miller an, der schreibt: 'Die drängendsten Probleme unserer heutigen Welt sind diejenigen, die wir selbst geschaffen haben. Sie sind weder durch irgendeine rücksichtslose oder bössartige leblose Natur entstanden, noch wurden sie uns durch den Willen Gottes als Strafe auferlegt. Vielmehr handelt es sich dabei um von uns Menschen selbst geschaffene Probleme, die wir nur lösen können, wenn wir unser Verhalten und unsere gesellschaftlichen Institutionen verändern.' Die lebensbereichernde Erziehung beschäftigt sich in erster Linie damit, wie es Lehrer/innen Schüler/innen ermöglichen können, auf eine Weise zu lernen, die sie dazu befähigt, aktiv an der Lösung der von Menschen geschaffenen Probleme mitzuwirken. Sie können lernen, ihr eigenes Leben zu bereichern und anderen zu helfen, dies ebenfalls zu tun. (Rosenberg, 2013, S. 123)

Wie auch im Lehrplan 21 sieht Rosenberg also die zentrale Aufgabe der Schule ebenfalls darin, die Schüler_innen zu befähigen und zu lebenslangem Lernen anzuregen (Siehe Kapitel 1.3.2. unter «Lehrplan 21»). Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gewaltfreie Kommunikation und die damit

verbundene Einstellung und innere Haltung eine ideale Voraussetzung auf sprachlicher Ebene ist für das Lerncoaching.

3.3. Motivation

Das Wort «Motivation» stammt vom lateinischen Wort «movere», was «sich bewegen» bedeutet. In der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen findet man unter den Körperfunktionen zum Motivations-Begriff: «b1301 Motivation: Mentale Funktionen, die sich in einem Anreiz zu handeln und in einer bewussten oder unbewussten Antriebskraft zu Handeln äussern» (WHO, 2017, S. 80).

Unter anderem sind Pädagogen und Pädagoginnen interessiert am Ursprung der menschlichen Motivation, weil diese mit der übergeordneten Suche nach dem Verstehen des menschlichen Verhaltens zu tun hat. Unter Motivation kann man «auch den Grund verstehen, aus dem wir uns bewegen und bewegen lassen» (Raufelder, 2018, S. 7). Raufelder sagt weiter, dass «Motivation eines der bedeutendsten psychologischen Konzepte im Schulkontext ist» (2018, S.8). Daher möchte ich mich für meine Fragestellung und meine späteren Verknüpfungen der Zusammenhänge mit dem Motivationsbegriff auseinandersetzen und in einem Unterkapitel dazu die «Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci & Ryan» aufgreifen. Motivation kann sowohl einen intrinsischen als auch extrinsischen Ursprung haben:

Es hat den Anschein, dass alles auf der Welt aus sich heraus einen Antrieb hat, zu wachsen und im Fall der Blume der Sonne entgegenzustreben. Das Leben selbst strebt ins Freie, will atmen und sich nach allen Richtungen ausstrecken. Aber oft stößt es auf Widerstände, die es umgehen oder überwinden muss: Andere Formen des Lebens, die auch ihren Raum suchen, schränken es ein. Es bedarf Strategien, um den eigenen Lebensraum zu erhalten oder sogar zu vergrößern. ... Sucht man nach dem Motiv für menschliches Handeln, so muss man die Frage, weshalb der Mensch etwas tut und nicht einfach nichts, gar nicht stellen. Der ursprüngliche Antrieb, etwas zu tun, ist tief in uns Menschen verwurzelt und will sich Bahn brechen, wo immer er kann – warum auch immer. Wo der Antrieb aber auf Widerstand stößt, wird er eine ‘schicksalhafte Wendung’ erfahren, er kann sich, wie Freud schrieb, ins Gegenteil, sogar gegen das eigene Ich, wenden, verdrängt oder sublimiert werden. In jedem Fall aber wird er Modifikationen erfahren, denn da ist ja eine Umwelt, die nicht allen alle Freiheiten gewähren kann. Folglich ist es unsere Aufgabe, die äußeren Bedingungen so zu gestalten, dass der Trieb zu handeln, die Energie, die hinter der Motivation steckt, erhalten bleibt und so gelenkt wird, dass sie dem handelnden Individuum nutzt und möglichst den anderen auch. Es geht also darum, diese Energie zu erhalten und ihr zugleich Richtung zu geben. Aber häufig erreichen wir leider das Gegenteil, indem wir den natürlichen Impuls unterdrücken, anstatt ihn zu nutzen. Und dann müssen wir mühsam versuchen, über äußere Anreize wieder neue Impulse und damit neue motivationale Struktur zu schaffen. (Raufelder, 2018, S. 7 und 8)

An diesem Punkt setzt auch die Gewaltfreie Kommunikation, respektive die lebensbereichernde Erziehung an, indem sie versucht, die Energie und den eigenen Antrieb, die hinter der Motivation stecken, zu erhalten oder zumindest durch neue Impulse wieder hervorzurufen (siehe Kapitel 3.2. «Lernen und Gewaltfreie Kommunikation»).

Weiter möchte ich auf die intrinsischen und extrinsischen Formen der Motivation im Unterkapitel zur «Selbstbestimmungstheorie» zu sprechen kommen.

Wie in Kapitel 3.2. «Lernen und Gewaltfreie Kommunikation» beschrieben, betont auch Raufelder, dass die sozio-kontextuellen Einflussgrößen schulischer Motivation, wie Eltern, Peers und Lehrer_innen, eine wichtige Rolle spielen, kurz «Motivation braucht Beziehung» (Raufelder, 2018, S. 9). Dies unterstreicht auch Kostka (2016), indem sie sagt, dass der Mensch zwar ein autonomes System ist, sich jedoch sinnvoll in Bezug zur Welt organisiert. Das heisst, er «versucht sich mit den individuellen Voraussetzungen und mit den Gegebenheiten der Umwelt zu organisieren und zu arrangieren» (ebd.). Manser (2022) ergänzt zum Thema «Motive – Motivation», dass alle Menschen grundlegende physiologische und psychische Bedürfnisse (personale, soziale und methodische, wie sie sich die Welt erschliessen können) haben. Zudem seien menschliche Motive die «Essenz für die Selbststeuerung. ... Darüber hinaus unterstützen sie das Bestreben, Selbstbild, selbstdefinierte Ziele, soziale Rollen zu entwickeln. Motive sind nicht zwingend bewusst. Motivation in der Folge auch nicht» (ebd.).

Kostka (2016) schreibt, dass bereits die Vertreter der Humanistischen Psychologie die Bedeutsamkeit der verschiedenen Bedürfnisse für die Menschen und ihre Entwicklung aufgezeigt haben. Dadurch haben sie einen wesentlichen Beitrag geleistet «den Menschen in seinen Bestrebungen, sich in seinen Möglichkeiten zu verwirklichen, zu verstehen» (S. 2). Die Bedürfnispyramide von Maslow (1954) wurde in dem Zusammenhang bekannt. Auf diese werde ich in dieser Arbeit nicht näher eingehen.

«Empirische Befunde aus Labor- und Felduntersuchungen belegen, dass eine auf Selbstbestimmung beruhende Lernmotivation positive Wirkung auf die Qualität des Lernens hat. ... Die soziale Umwelt in Schule und Familie [hat] an der Entstehung selbstbestimmter Motivation erheblichen Anteil» (Deci & Ryan, 1993, S. 223).

Motivation hat also etwas mit der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu tun. Sie kann intrinsischen oder extrinsischen Ursprungs sein. Sie kann bewusst oder unbewusst sein. Sie hat etwas mit dem Selbst zu tun und auch mit der sozialen Interaktion, den Beziehungen. Die Art und Weise der Motivation hat also einen grossen Einfluss auf das Lernen. Diese Zusammenhänge möchte ich im nächsten Unterkapitel genauer erläutern und verstehen, indem ich die «Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik nach Deci & Ryan» genauer anschau.

3.3.1. Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik nach Deci & Ryan (1993)

Mit der Selbstbestimmungstheorie haben Deci & Ryan (1993) den «Zusammenhang zwischen Motivation und Lernen auf der Basis einer Theorie des Selbst» geschaffen.

Die Theorie der Selbstbestimmung ist eine organismische und dialektische Theorie der menschlichen Motivation. Organismisch ist sie insofern, als eine fundamentale Tendenz zur stetigen Integration der menschlichen Entwicklung postuliert wird. Vorangetrieben wird dieser Prozess durch (intrinsische) motivationale Faktoren, welche die erforderliche psychische Energie liefern. Als dialektisch bezeichnen wir die Theorie, weil eine permanente interaktive Beziehung zwischen diesem organismischen Integrationsprozess und den Einflüssen der sozialen Umwelt unterstellt wird. (Deci & Ryan, 1993, S. 223)

Das heisst, nebst den Motiven eines Menschen, geht die Selbstbestimmungstheorie auch auf das menschliche Verhalten, den Einfluss der sozialen Umwelt und auf die Entwicklung des Selbst ein. Zwischen Individuum und Umwelt findet ein stetiger Austausch statt und durch diese Auseinandersetzung «identifiziert und integriert das Individuum Werte und Normen» (Mank, 2010, S. 8). Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten haben einen Einfluss auf die Entscheidungen einer Person (ebd.). Auch ob ein Motiv gelebt werden kann oder nicht, ist immer an Interaktion gebunden (Lichtenberg, 2000, S. 13). Wenn zu viel Fremdbestimmung passiert, kommt es zu einer Abnahme der Selbstkontrolle in der eigenen Psychodynamik und in der Gestaltung des Austauschs mit anderen Menschen und Dingen. So kann z.B. Aggression ihren Ursprung darin haben, dass das motivationale System ignoriert oder gehemmt wurde (Manser, 2022). Die Aggression könnte ein Versuch von Selbstbehauptung sein, da eventuell zuvor die milderen Formen von Versuchen der Selbstbehauptung diverse Male unterdrückt wurden. Zwang und verschiedene Anreize können Verhalten zum Teil ebenfalls erklären (Mank, 2010, S. 8). Im Zentrum von Deci & Ryan's Theorie steht der Begriff des Selbst, welches zugleich als Prozess und Ergebnis der Entwicklung betrachtet werden kann (Deci & Ryan, 1993, S. 223). Das heisst, jeder Mensch kann seinem Selbst näherkommen und reifen oder sich immer mehr von seinem Selbst entfremden (Mank, 2010, S. 8).

Es gibt menschliches Verhalten, das auf Intentionalität zurückzuführen ist: «Menschen gelten dann als motiviert, wenn sie etwas erreichen wollen – wenn sie mit dem Verhalten einen bestimmten Zweck verfolgen. ... Dazu gehört auch die Bereitschaft, ein Mittel einzusetzen, das den gewünschten Zustand herbeiführt.» Und gegenteilig dazu gibt es Verhaltensweisen, die als «amotiviert» (amotivated) gelten: z.B., wenn kein erkennbares Ziel verfolgt wird (z.B. dösen), oder bei einem unkontrollierten Handlungsimpuls (z.B. Wutanfall). Diese sind ebenfalls energiegeladen und psychologisch erklärbar, jedoch nicht durch intentionale Prozesse gesteuert und daher nicht motiviert. Zu diesen Aussagen kommen auch viele anderen Theorien, die sich mit der Motivation und dem menschlichen Verhalten auseinandersetzen. Neu bei der Selbstbestimmungstheorie ist, dass sie das

motiviert und somit intentionale Handeln in unterschiedliche qualitative Ausprägungen gliedert: «In dem Ausmass, in dem eine motivierte Handlung als frei gewählt erlebt wird, gilt sie als selbstbestimmt oder autonom. In dem Ausmass, in dem sie als aufgezwungen erlebt wird, gilt sie als kontrolliert» (Deci & Ryan, 1993, S. 224f.). Man kann die amotivierte (intentionlose) Handlung und die intrinsisch motivierte Handlung als die beiden Gegenpole betrachten, wobei die Amotivation absolut nicht selbstbestimmt ist und die intrinsische Motivation der Selbstbestimmung pur entspringt. Dazwischen liegen die extrinsisch motivierten Verhaltensweisen, welche unterschiedliche Grade der Selbstbestimmung aufweisen, dementsprechend liegen sie zwischen den beiden Polen (Deci & Ryan, 1993; Mank, 2010). Die Abbildung 4 des Motivationskontinuums zeigt einen Gesamtüberblick über die Gliederung der Motivation je nach Grad des selbstbestimmten Empfindens und Handelns:

Abbildung 4: Motivationskontinuum (Deci & Ryan, 2000, S. 72)

Amotivation:

Das amotivierte Verhalten ist, wie bereits oben beschrieben, kein motiviertes Verhalten und verfolgt kein Ziel und keine Intension, es ist unkontrolliert.

Extrinsische Motivation:

Extrinsische Motivation erkennt man daran, dass eine instrumentelle Absicht dahintersteht, mit der man eine von der Handlung separierbare Konsequenz versucht zu erreichen. Das Verhalten ist nicht spontan und es wird Aufforderungen gefolgt, mit der Erwartung einer (positiven) Bekräftigung oder auch einer anderen instrumentellen Funktion (Deci & Ryan, 1993, S. 225f.). Jedoch gibt es Prozesse der Internalisation und der Integration, mit denen extrinsisch motivierte Verhaltensweisen in selbstbestimmte Handlungen überführt werden. «Internalisation ist der Prozess, durch den externe Werte in die internalen Regulationsprozesse einer Person übernommen werden» (Meissner,

1981; Schafer, 1968 zitiert nach Deci & Ryan, 1993, S. 227). «Integration ist der weitergehende Prozess, der die internalisierten Werte und Regulationsprinzipien dem individuellen Selbst eingliedert» (Deci & Ryan, 1991 zitiert nach Deci & Ryan, 1993, S. 227). Deci & Ryan (1993, S. 227) sind der Meinung, dass es für den Mensch von Natur aus wichtig ist, sich mit der sozialen Umwelt verbunden zu fühlen und Teil davon zu sein. Daher internalisiert er die Regulationsmechanismen der sozialen Umwelt. Wenn der Mensch diese sozial vermittelten Verhaltensweisen in das individuelle Selbst integriert, ermöglicht er sich diese übernommenen Ziele und Verhaltensnormen als selbstbestimmte Handlungen zu erfahren. Das kommt daher, weil er sich einerseits mit anderen Personen verbunden fühlt und gleichzeitig die eigenen Handlungen autonom bestimmen will. Die Selbstbestimmungstheorie gliedert die extrinsische Motivation also in vier Phasen der Verhaltensregulation (Deci & Ryan, 1993, S. 227f.; Mank, 2010, S. 10f.):

- **Externale Regulation:** Das sind «Verhaltensweisen, auf die das Individuum keinen direkten Einfluss hat» (Deci & Ryan, 1993, S. 227). Die Handlungen verfolgen zwar ein Ziel und sind darum intentional, jedoch wird dieses von aussen gesteuert und es wird ausgeführt, um entweder eine Belohnung zu erhalten oder eine angedrohte Bestrafung zu umgehen. Es ist weder eine autonome noch freiwillige Handlung. Zum Beispiel bereitet sich ein_e Schüler_in nur deshalb auf die Abiturprüfungen vor, weil es die Erwartung der Eltern ist und diese dem entsprechend Druck ausüben.
- **Introjierte Regulation:** Sie «bezieht sich auf Verhaltensweisen, die internen Anstößen und innerem Druck folgen» (Deci & Ryan, 1993, S. 227). Man tut etwas aus Gründen der Selbstachtung, `weil es sich gehört`, wegen des schlechten Gewissens oder aus Pflichtgefühl heraus. Sie ist internal, da es keine externen Handlungsanstöße braucht, jedoch trotzdem vom individuellen Selbst separiert, weil es eigene innere Appelle (Kontrolle, Zwang) für das Verhalten benötigt. Zum Beispiel bereitet sich ein_e Schüler_in nur deshalb auf die Abiturprüfungen vor, um wie alle Freunde diesen Abschluss zu haben und weil er/sie sich ohne ihn minderwertig vorkäme.
- **Identifizierte Regulation:** Diese «Verhaltensweise [wird] vom Selbst als persönlich wichtig oder wertvoll anerkannt. ... Mit den zugrunde liegenden Werten und Zielen identifiziert [man sich] und [hat] sie in das individuelle Selbstkonzept integriert» (Deci & Ryan, 1993, S.228). Zum Beispiel bereitet sich ein_e Schüler_in deshalb auf die Abiturprüfungen vor, weil er/sie sich selbst ein bestimmtes Universitätsstudium zum Ziel gesetzt hat.
- **Integrierte Regulation:** Sie «ist die Form der extrinsischen Motivation mit dem höchsten Grad an Selbstbestimmung» (Deci & Ryan, 1993, S. 228). Hier hat das Individuum die Ziele, Normen und Handlungsstrategien, mit denen es sich identifiziert, in das individuelle Selbstkonzept und Selbstbild integriert und daher auch internalisiert. Zum Beispiel kann sich

jemand mit zwei sich scheinbar konkurrierenden Rollen identifizieren: dem leistungsstarken Studierenden und Sportler. Wenn die Person beide Wertorientierungen wichtig findet, passt sie ihr Studium und den Freundeskreis an diese an. Die beiden Wertsysteme werden mit den entsprechenden Aspekten des Selbst harmonieren, somit wird die Realisierung beider Rollen möglich und die Person ist frei von psychologischem Stress.

Intrinsische Motivation:

Interessensbestimmte Handlungen entstammen intrinsischer Motivation, sie sind, wie oben erwähnt, der Prototyp und die höchste Form des selbstbestimmten Verhaltens. Dafür braucht es «keine vom Handlungsgeschehen `separierbaren` Konsequenzen ... d.h. keine externen oder intrapsychischen Anstöße, Versprechungen oder Drohungen» (Deci, 1975, 1992, zitiert nach Deci & Ryan, 1993, S. 225). Zu der intrinsischen Motivation gehört die Neugier, das Explorieren, die Spontaneität und das Interesse an den unmittelbaren Gegebenheiten der Umwelt. Intrinsisch motivierte Personen führen eine Handlung frei von äußerem Druck und inneren Zwängen aus und diese stimmt mit der eigenen Auffassung von sich selbst überein (Deci & Ryan, 1993, S. 225f.).

Der integrierte Regulationsstil und die intrinsische Motivation bilden die Basis des selbstbestimmten Handelns und sind einander ähnlich. Sie unterscheiden sich dadurch, dass intrinsisch motiviertes Verhalten autotelischer (um ihrer selbst willen) Natur sind und integriertes (extrinsisches) Verhalten nach wie vor eine instrumentelle Funktion besitzt, jedoch «freiwillig ausgeführt wird, weil das individuelle Selbst das Handlungsergebnis subjektiv hoch bewertet» (Deci & Ryan, 1993, S. 228).

Wie im ersten Teil der Motivationstheorie angedeutet, sind physiologische Bedürfnisse, Emotionen und psychologische Bedürfnisse die Herkunft der motivationalen Handlungsenergie. Die meisten kognitiven Motivationstheorien konzentrieren sich nur auf die psychische Energie. Die Selbstbestimmungstheorie sagt, dass das menschliche Verhalten alle drei Energiequellen braucht, besonders jedoch die psychologischen. Die psychologischen Bedürfnisse unterteilt sie in drei angeborene Bedürfniskategorien: Die Bedürfnisse nach Kompetenz oder Wirksamkeit, die Bedürfnisse nach Autonomie oder Selbstbestimmung, die Bedürfnisse nach sozialer Eingebundenheit oder Zugehörigkeit. Intrinsisch motivierte Handlungen sind vor allem mit den Bedürfnissen nach Kompetenz und Autonomie verbunden. Diese angeborenen psychologischen Bedürfnisse sind für die Selbstbestimmungstheorie zentral, weil Personen bestimmte Ziele verfolgen, um diese Bedürfnisse befriedigen zu können. Angenommen wird, dass soziale Umweltfaktoren, die den jungen Menschen Gelegenheit geben, ihre Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit zu befriedigen, die intrinsische Motivation und die Integration extrinsischer Motivation erleichtern. Umgekehrt können soziale Umweltfaktoren, die die Befriedigung der genannten Bedürfnisse behindern, diese Prozesse hemmen. Die Auswirkungen der sozialen Umwelten auf die Motivation wirken dann

folglich auch auf das Lernen und die Entwicklung (Deci & Ryan, 1993, S. 229f.). «Intrinsische Verhaltensweisen sind auf die Gefühle der Kompetenzerfahrung und Autonomie angewiesen; gleichzeitig tragen sie zur Entstehung dieser Gefühle bei. Die soziale Umgebung fördert somit das Auftreten intrinsischer Motivation insoweit, als sie die Bedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie unterstützt» (Deci & Ryan, 1993, S. 230). Das haben Deci & Ryan nach dem Vergleich diverser eigener Studien und in Zusammenarbeit mit anderen Forschenden bestätigt. Die Studien haben unter anderem gezeigt, dass «kontrollierende Massnahmen und Ereignisse, die als Druck erlebt werden, die intrinsische Motivation untergraben» (Deci & Ryan, 1993, S. 232) und selbstständigkeitsfördernde Massnahmen, die «Eigeninitiative und Wahlfreiheit unterstützen, halten intrinsische Motivation aufrecht und verstärken sie» (ebd.). Zum Beispiel gehören dazu die Äusserungen anerkennender Gefühle, jedoch ist es wichtig, wie die Rückmeldung gegeben wird (Sprache, Ausdrucksweise). Da sehe ich wieder einen wichtigen Zusammenhang mit der Gewaltfreien Kommunikation: Sie versucht ebenfalls auf die menschlichen Bedürfnisse einzugehen und mit der lebensbereichernden Erziehung die eigenen Meinungen und Ansichten weiterzugeben. Jedoch wird auf die Art und Weise der Sprache geachtet. Es sollte also so kommuniziert werden, dass man versucht aus eigener Sicht die eigenen Werte zu vermitteln.

Auch wichtig für die intrinsische Lernmotivation ist, dass das Individuum Aktivitäten im optimalen Anforderungsniveau ausführen kann. «Mit Hilfe positiver Rückmeldungen kann die intrinsische Motivation nur dann gesteigert werden, wenn sich das Feedback auf Sachverhalte bezieht, die aus einer selbstbestimmten Handlung resultieren und wenn es darüber hinaus nicht kontrollierend wirkt» (Fisher, 1978; Ryan, 1992; Usui, 1991 zitiert nach Deci & Ryan, 1993, S. 231).

Damit die extrinsische Motivation den höchsten Grad an Selbstbestimmung und somit die Integration und Internalisation ins Selbstkonzept erreicht, braucht es «`signifikante` Erwachsene, [die] das Autonomiebestreben der Heranwachsenden unterstützen und ihre innere Beteiligung zum Ausdruck bringen» (Deci & Ryan, 1993, S. 232). Denn dies hat einen «Einfluss auf die Selbständigkeit der Kinder im Rahmen ihrer Schularbeiten» (ebd.).

Welchen Einfluss hat die selbstbestimmte Motivation nun auf das Lernen?

Deci & Ryan (1993, S. 233) «gehen davon aus, dass hochqualifiziertes Lernen nur durch ein vom individuellen Selbst ausgehendes Engagement erreicht werden kann. ... Effektives Lernen ist auf intrinsische Motivation und/oder integrierte Selbstregulation angewiesen. Die gleichen sozialen Faktoren, die zur Steigerung von intrinsischer Motivation und integrierter extrinsischer Motivation beitragen, sollten deshalb auch hochqualifiziertes Lernen unterstützen». Dafür haben sie diverse Studien durchgeführt und/oder verglichen, welche ihre These bestätigen. Unter anderem wurde erwiesen, «dass Interesse positiv mit der Verarbeitung eines Textes und somit mit der Lernqualität

korreliert» (Krapp, 1992 zitiert nach Deci & Ryan, 1993, S. 233). «Grolnick & Ryan (1987) stellten bei Hauptschülern fest, dass höhere Grade an Selbstbestimmung relativ eng mit (verständnisvollem) konzeptuellem Lernen verbunden war» (Deci & Ryan, 1993, S. 233).

Deci & Ryan (1993) betonen zudem, dass Autonomieunterstützung eine positive Auswirkung auf das Lernen hat. In einer Studie von Grolnick & Ryan (1987 zitiert nach Deci & Ryan, 1993, S.234) untersuchten sie dazu drei Gruppen. Gruppe eins (nicht direktive Bedingung) sollte einen Text lesen und im Anschluss berichten, wie sie ihn fanden. Bei Gruppe zwei (erste direktiven Lernbedingung) waren die Lehrer autonomieunterstützend und am Lernfortschritt interessiert. In der dritten Gruppe (zweite direktive Lernbedingung) schufen die gleichen Lehrer eine kontrollierende Lernumgebung, indem sie die Schüler_innen zu Beginn über die anschliessende Prüfung inkl. Benotung informierten. Langfristig am erfolgreichsten war die autonomieunterstützende Lernumgebung: Die Gruppe erreichte die besten konzeptuellen Lernergebnisse und die höchste längerfristige Behaltensleistung.

Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation besagt, «dass Menschen den intrinsischen (angeborenen) Wunsch haben, ihre Umwelt zu erforschen, zu verstehen und 'in sich aufzunehmen (assimilieren)'». Der Mensch ist in den frühesten Stadien seiner Entwicklung bereits motiviert, sich aktiv mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Es braucht weder Anleitungen noch äussere Zwänge. Die Motivation ist wesentlich für den Erwerb kognitiver Fähigkeiten und für die Entwicklung des Selbst (Ryan, 1992 zitiert nach Deci & Ryan, 1993, S. 235). Das heisst, dass der Mensch von Grund auf motiviert ist zu lernen, aber von aussen aufgezwungene Einflüsse beeinträchtigen diese Lernmotivation. Jedoch wird die Entwicklung einer Motivation, die auf Selbstbestimmung beruht, dort gefördert, wo wichtige Bezugspersonen Anteil nehmen, die Befriedigung psychologischer Bedürfnisse ermöglicht wird, Autonomiebestrebungen im Lernen unterstützt werden und die Erfahrung individueller Kompetenz ermöglicht wird. «Die Erfahrung, eigene Handlungen frei wählen zu können, ist der Eckpfeiler dieser Entwicklung». Und auch die eigene Wertschätzung des Handlungsziels mit der Grundlage der intrinsischen oder integrierten extrinsischen Motivation ist entscheidend (Deci & Ryan, 1993, S. 235f.).

Zusammenführend ist es mir wichtig zu betonen: Die Ausführungen über die GFK im Kapitel 3.2. und die beiden Motivationsstile, die die Basis des selbstbestimmten Handelns sind (intrinsische Motivation und integrierter Regulationsstil der extrinsischen Motivation), bilden die Grundstruktur der inneren Haltung, welche ich in meiner Arbeit anstrebe. Diese innere Haltung beruht auf der humanistischen Sichtweise. Mit der GFK habe ich zudem das kommunikative Fundament, welches mir wichtig ist, für das Lerncoaching geschafft.

3.4. Lerncoaching auf der Schulinsel

3.4.1. Schulinsel

«Die Schule ist kein Lernort – in der Schule gibt es vielmehr eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Lernorte» (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 5).

Zuerst möchte ich auf den Begriff Schulinsel, dessen Bedeutung im Allgemeinen und der Definition und Umsetzung an der Tagesschule D. in Z., an welcher ich arbeite, eingehen. Im Anschluss möchte ich erläutern, wie und wo ich den Nutzen und die Chancen der Schulinsel sehe für meine Fragestellung und mein Projekt der Masterarbeit: Wie man die Partizipation durch Lerncoaching ermöglichen und stärken kann durch die Wiederentdeckung der intrinsischen Lernmotivation mithilfe der gewaltfreien Kommunikation.

3.4.1.1. Schulinsel – Begriffsherkunft und allgemeine Bedeutung in der Schweiz

In Sarnen wurde 2008 die erste Schulinsel der Schweiz gegründet und daher kommt wohl auch der Begriff (Sager, 2012, S. 305). Ursprünglich wurde sie als Auffanginsel für Schülerinnen und Schüler gegründet, die zweitweise nicht bereit oder fähig waren, dem Klassenunterricht zu folgen – aus welchen Gründen auch immer (Helfenstein-Burch, 2018). So sind «veränderte räumliche Arrangements in den Schulen» laut Widmer-Wolf et al. «Ausdruck einer Suche nach pädagogisch-konzeptuellen Antworten auf aktuelle Herausforderungen» (2018, S. 5). Mittlerweile, vierzehn Jahre später, liest man auf der Webseite der Schule Sarnen (2022) über die Schulinsel, dass diese ein erweiterter Lernraum in der Schullandschaft ist und allen Schüler_innen aller Stufen offensteht. Sie ermöglicht individuelles Lernen in einer ruhigen Umgebung, zusätzliche Förderung und Lernbegleitung, unterstützt bei Projekten, freien Tätigkeiten oder als Lernraum bei Dispensationen. Zudem bietet sie die Möglichkeit, die Schulinsel zu nutzen, wenn das Lernen in der Klasse erschwert ist und dient dazu, das Verhalten der Schüler_innen zu reflektieren und sie beim Erarbeiten von Lösungsvorschlägen zu unterstützen. Ziel ist jeweils, dass die Lernenden möglichst schnell wieder in ihre Klassen zurückkehren. Nebst der Schulinsel wurde an der Schule in Sarnen eine gemeinsame Haltung erarbeitet und initiiert sowohl nach dem Ansatz der GFK von Marshall B. Rosenberg als auch demjenigen der Neuen Autorität von Haim Omer und Arist von Schlippe (Sager, 2012, S. 305f.). Es wurden in den Jahren nach 2008 diverse weitere Schulinseln, respektive «alternative Lernorte» gegründet, unter anderem mit den Namen «integrative Auszeitstrukturen», «Lernpavillon», «ergänzender Förderort» oder «Time-in-Angebot» (Boudebouz-Saxer, 2020, S. 22). Wichtig bei den Namensgebungen ist, dass sie nicht negativ assoziiert sind und die Bezeichnungen dafür stehen, dass die schnellstmögliche Wieder-Integration in die eigene Klasse im Vordergrund steht:

Es gilt, die temporäre «Auszeit» vom Klassenunterricht für die betroffenen Schülerinnen und Schüler zu nutzen, um mögliche Hürden beim schulischen Lernen (Lernklima, Unterrichtsgestaltung, Klassendynamik, Lernstrategien, Leistungsfähigkeit, individuelle Beeinträchtigungen oder

Defizite) zu erkunden und Fördermassnahmen zu vereinbaren. Weitere Bezugspersonen und ein anderes Lernumfeld können eine Chance darstellen, insbesondere dann, wenn auch Schülerinnen und Schüler mit prosozialem Verhalten die soziale Dynamik stabilisieren. Dabei ist der Förderung der Handlungsautonomie und der Ermöglichung von Erfolgserlebnissen besondere Beachtung zu schenken. Lehrpersonen oder Schulsozialarbeitende, die an alternativen Lernorten tätig sind, müssen diese förderorientierte Haltung den Schülerinnen und Schülern vermitteln können. Die Kinder oder Jugendlichen können so neue Erfahrungen machen, die ihnen erlauben, ihr Selbstkonzept als Schülerin oder Schüler zu modifizieren. (Widmer-Wolf et al., 2018, S. 20)

Boudebouz-Saxer (2020, S. 23) erläutert, dass es bei den «alternativen Lernorten» sowohl Ziele für Lehrpersonen als auch für Schulkinder gibt. Für Lehrpersonen soll er Entlastung bieten, besonders bei herausforderndem Verhalten von Schüler_innen. Die Lernenden haben hier die Möglichkeit, sowohl im Bereich Lernen als auch Verhalten, Fortschritte zu erzielen.

Im Positionspapier des ZLV (Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband, 2018) wird der Nutzen der Schulinsel vor allem darin gesehen, Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten eine Auszeit zu geben, mit dem Ziel der raschen Reintegration in die Klasse.

Eichler (2018) berichtet über die erste Schulinsel im Kanton Zürich: Sie wurde 2011 an der Primarschule in Birmensdorf gegründet. Hier besteht die Schulinsel aus einem Angebot für alle Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse und sie hat sich als erste Priorität gesetzt, Schüler_innen, die den Unterricht stören, als kurzfristige Massnahme aufzufangen. Sie sollen in der Schulinsel – wenn möglich – am gleichen Schulstoff weiterarbeiten und es soll eine gute Lösung für die Rückkehr gefunden werden. Zudem gibt es die Möglichkeit für längere Aufenthalte in der Schulinsel, zum Beispiel für weitergehende Abklärungen, eine umfassende Lernstandserfassung (z.B. für neu zugezogene Schulkinder) oder ein schulisches Time-out aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten, das den Anschluss zu gewähren versucht.

3.4.1.2. *Schulinsel an der Tagesschule D.*

Das Konzept der Schulinsel (siehe Anhang 1 «Konzept der Schulinsel ab dem Schuljahr 21/22») und die Umsetzung ist an der Tagesschule D. im Rahmen der Umstellung auf die Tagesschule entstanden und wurde im Schuljahr 2021/2022 erstmals eingeführt. Sie ist eine Organisation auf der Ebene der Mittelstufe und vereint verschiedene Förderangebote und Möglichkeiten. Es geht auch hier darum, Schüler_innen aufzufangen, die dem Unterricht nicht wie der Rest der Klasse folgen können aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Schulinsel ist also eine Auffangstruktur, um individuell auf die Schulkinder eingehen zu können und auch die Klassenlehrperson zu entlasten, jedoch geht es explizit nicht darum, einen «Parkplatz» für störende Schüler_innen anzubieten, sondern das gesamte Spektrum der Förderung auf der Mittelstufe abzudecken. Da man sich also zum Ziel gesetzt hat, ein grosses Spektrum an Bedürfnissen bei begrenzten Ressourcen abzudecken, hat man die

folgenden Ressourcen (Abbildung 5) der Mittelstufe zusammengelegt und in die Schulinsel investiert:

Abbildung 5: Klassenübergreifende Angebote auf der Schulinsel (Förderkonzept. Förderangebot Tagesschule D.)

Die Angebote der Schulinsel (Abbildung 5) stehen an den fünf Schultagen der Woche klassenübergreifend allen Schüler_innen der Mittelstufe zur Verfügung. Dabei haben die diversen Angebote verschiedene Namen und unterschiedliche Kriterien, die unter dem Hut der Schulinsel zusammengefasst werden und am gleichen Ort in der Schule angeboten werden. So heisst die Integrative Förderung «Lerninsel», Deutsch als Zweitsprache ist das «Lernatelier», Begabungs- und Begabtenförderung der «Lernclub». In der «Auffangstruktur» können sich auch Schüler_innen melden, die von den Fördermassnahmen von sich aus profitieren möchten. Bei der «Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen» geht es um die Suche der Ursache, die Stärkung der eigenen Reflektionsfähigkeit und um das Erarbeiten von Strategien. Mit der Schulsozialarbeit (SSA) wird bei Bedarf eng und unterstützend zusammengearbeitet. Die Schulinsel befindet sich im Schulhaus Feldblumen im obersten Stockwerk aktuell in einem Raum. Geplant ist, dass in naher Zukunft alle Mittelstufenklassen der Tagesschule im Schulhaus Feldblumen untergebracht sind und der oberste Stock komplett als Schulinsel genutzt werden kann, sodass allenfalls ein noch grösserer Anteil an Schüler_innen pro Lektion vom Angebot der Schulinsel profitieren könnten.

Wie können wir nun das Lerncoaching als Chance auf der Schulinsel der Tagesschule D. und somit als weiteres Angebot nutzen und die Schüler_innen unterstützen? Darauf möchte ich im nächsten Unterkapitel «Lerncoaching» eingehen.

3.4.2. Lerncoaching – mit Exkurs über das Selbstbild
«Überfüttert die Schüler nicht mit Fischen, sondern bringt ihnen das Angeln bei» Gregory Bateson.

«Ich bin nicht du und ich weiss dich nicht» (Moeller in Prengel, 2001, S. 185 zitiert nach Bollier & Rüttimann, 2011, S. 40).

Laut Müller Bösch (2022) haben das Lerncoaching und die Zukunftsplanung folgende drei Ziele:

1. Die Beziehung soll gestärkt werden durch Gespräche über die Gefühle, das Lernen, die Wünsche und Ziele.
2. Durch die Gespräche möchte man die Schüler_innen aktivieren, dass sie über sich hinauswachsen können und auch motiviert sind für das lebenslange Lernen.
3. Die Schüler_innen sollen sich beteiligen können bei der Erarbeitung von Zielen, Lösungen und Befähigungsvisionen

Nebst den Zielen des Lerncoachings und der Zukunftsplanung ist die Grundhaltung der coachenden Person (der Lehrperson, der Schulischen Heilpädagogin oder des Heilpädagogen) zentral, die sich genau diesen drei oben genannten Zielen als Frage annehmen können für ihre Grundeinstellung der Schule, dem Unterricht und dem Kind gegenüber.

Um lebenslang lernen zu können, braucht es ein «gutes» Selbstbild (ebd.). Das trifft sowohl für Kinder als auch für Lehrpersonen zu. Carol Dweck schreibt in ihrem Buch über das statische und dynamische Selbstbild, auf welche ich im folgenden Exkurs eingehen möchte:

3.4.2.1. Exkurs: SELBSTBILD. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt. Nach Carol Dweck (2021)

Im statischen Selbstbild bedeuten Fehler, dass man scheitert und sie sind einem peinlich und bringen Enttäuschung mit sich. Man möchte alles perfekt machen und darf sich keine Fehler erlauben. Wenn jemand anderer Erfolg hat, zeigt das auf, dass man nicht gut ist, und man empfindet es als Angriff. (S. 23f) Typische Glaubenssätze dafür sind:

«Ich bin zwar lernfähig, doch an meiner Intelligenz kann ich nichts ändern» (S. 23).

«Ich kann einige Dinge anders machen, doch meine grundlegenden Eigenschaften bleiben konstant» (S. 24).

Im dynamischen Selbstbild zeigen einem Fehler auf, wo man weiter lernen kann und wo besondere Herausforderungen auf einen warten. Durch Herausforderungen möchte man über sich hinauswachsen und dazulernen, auch wenn man nur in kleinen Schritten vorwärtskommt. Der Erfolg anderer ist ein Ansporn, sich für den eigenen Erfolg anzustrengen. Typische Glaubenssätze dafür sind: «Gleichgültig wie intelligent ich bin, ich kann immer noch ein bisschen intelligenter werden» (S.23). «Ich kann selbst grundlegende Eigenschaften meiner Persönlichkeit verändern» (S. 24).

Auch Dweck sagt - gleich wie Deci & Ryan in ihrer Selbstbestimmungstheorie - das «Bedürfnis zu lernen ist angeboren. Kleinkinder lernen jeden Tag dazu» (S. 27). Sie fragt sich, was dieser Lernbegeisterung ein Ende setzen kann: «Es ist ein statisches Selbstbild. Sobald Kinder anfangen, sich selbst zu beurteilen, beginnen einige, sich vor Herausforderungen zu fürchten. Sie haben Angst davor, dumm auszusehen». Das merkt man auch daran, dass Kinder mit einem dynamischen Selbstbild

bei der Auswahl zwischen einem einfachen Puzzle, das sie schon gemacht haben und einem neuen, schwierigeren immer das schwierigere Puzzle wählen, denn «sie glaubten an das Lernen und den Lernprozess» (S. 28).

Das Selbstbild und die Motivation hängen zusammen: Studierende mit einem statischen Selbstbild versuchten den schwierigen Chemie-Lernstoff aus dem Medizinstudium einfach «stumpfsinnig auswendig zu lernen». Die Studierende mit einem dynamischen Selbstbild nahmen ihre Motivation und ihren Lernprozess selbst in die Hand. Sie versuchten den Stoff auf verschiedenste Art und Weise zu bearbeiten. Solange, bis sie ihn verstanden hatten:

Sie lernten, um zu verstehen, und nicht, um gute Noten zu bekommen. Aus diesem Grund bekamen sie oft bessere Noten, nicht weil sie klüger waren oder mehr Vorkenntnisse hatten. Statt die Motivation zu verlieren, wenn der Stoff trocken und schwer wurde, sagten sie: 'ich war weiter am Thema interessiert'. ... Umso wichtiger war die Selbstmotivation. ... Da es Menschen mit einem dynamischen Selbstbild ums Verstehen geht, wenden sie andere Lernmethoden an. Es ist schon merkwürdig: Die Studenten mit dem statischen Selbstbild hätten für eine gute Note fast alles getan – ausser, den Lernprozess selbst in die Hand zu nehmen und sicherzustellen, dass sie sie auch bekommen. (Dweck, 2021, S. 77f.)

Dweck zeigt auf, wie wichtig das Wort «NOCH» im Satz «ich kann es NOCH nicht» ist: «Menschen mit einem statischen Selbstbild erwarten allen Ernstes, dass Fähigkeiten sich von allein einstellen, ohne jeden Lernprozess. Man hat es oder man hat es nicht» (S. 37). Sie erzählt, dass in ihrer Abteilung sechs Studierende ausgewählt werden aus einer Vielzahl, die sich als Doktoranden bewerben. Alle haben bisher in ihrem Studium brilliert und einige fühlen sich nach einem Tag wie Hochstapler. Sie sehen die riesige Arbeit vor sich und die Doktoranden, die schon weiter sind als sie und haben das Gefühl: 'Das pack ich nicht.' Und sie sehen Professoren mit langen Listen von Publikationen vor sich und denken: 'So weit komme ich nie.' «Sie wissen, wie man Prüfungen ablegt und gute Noten bekommt, aber sie wissen nicht, wie man ein Wissenschaftler wird – noch nicht. Aber sie vergessen das Wörtchen 'noch'» (ebd.).

Dweck zeigt weiter auf, was der Unterschied von Lehrern mit statischem und dynamischem Selbstbild ist: Ein Lehrer mit dynamischem Selbstbild fragt sich in Bezug auf seine Schulkinder: «Wie kann ich es ihnen beibringen?» oder «Wie können sie es lernen?», im Gegensatz fragt sich ein Lehrer mit statischem Selbstbild: «Kann ich es ihnen beibringen?» oder «Können sie es lernen?» (S. 80).

Wie Rosenberg in seiner Theorie der Gewaltfreien Kommunikation vor Lob warnt, sagt auch Dweck, dass Lob gefährlich sein kann: «Wer die Intelligenz von Kindern lobt, schadet ihrer Motivation und damit ihrer Leistung. ... Wenn Erfolg bedeutet, dass jemand intelligent ist, dann bedeutet Misserfolg, dass jemand dumm ist. ... Das heisst nur, dass wir bestimmte Arten des Lobes vermeiden sollten – Lob, das Intelligenz und Talent betont. Oder Lob, das so klingt, als seien wir stolz auf ihre Intelligenz oder ihr Talent und nicht auf den Einsatz, den sie gebracht haben» (S. 207f.). Wenn wir für den

dynamischen Prozess loben, «für das, was sie durch Übung, Lernen, Ausdauer und gute Strategien erreicht haben», soll es ungefährlich sein. «Und wir können ihnen mit unseren Fragen über ihre Arbeit zeigen, dass wir ihre Anstrengung und ihre Entscheidungen bewundern» (ebd).

Eine gute Lehrperson zeichnet aus, dass sie oder er sich für den Prozess des Lernens begeistert und an die Entwicklung von Intellekt und Talent glaubt. Zudem stellt sie hohe Anforderungen an ihre Schulkinder und erwartet mehr von ihnen als das, was sie bereits leisten können. Sie zeigt auch, wie die hohen Erwartungen erreicht werden können. Sie ist gleichzeitig fürsorglich und warmherzig und schafft ein Umfeld des Vertrauens (im Gegensatz zu einem der Beurteilung) nach dem Motto «ich bringe dir etwas bei». Wichtig ist auch das Zugeständnis, mit seinen Schulkindern zusammen weiter zu lernen und sich selbst weiterzuentwickeln (S. 226f). Dweck schreibt über einen beispielhaften Lehrer und eine beispielhafte Lehrerin:

Jeden Tag erklärt er seinen Schülern, dass er auch nicht schlauer sei als sie – nur erfahrener. Immer wieder zeigt er ihnen, wie weit sie sich intellektuell entwickelt haben und dass Aufgaben, die ihnen früher schwer vorkamen, durch Übung und Disziplin leichter geworden sind. ... Unterricht bedeutete für sie, vor ihren Augen etwas entstehen zu sehen. Ihre Herausforderung bestand darin herauszufinden, wie sie den Prozess anstossen konnte. (Dweck, 2021, S. 228)

Es ist also sehr wichtig, dass man als Lehrperson Interesse an Fehlern zeigt und es schafft, solche als neue Lernchance zu vermitteln. Das heisst, wenn Fehler und Misserfolge passieren, dass man Interesse am Lernprozess zeigt und dieser Prozess auch die Rückmeldungen prägt. Dabei soll man dem Schulkind gegenüber Verständnis zeigen und mit dem Lernenden besprechen, was der nächste Schritt sein kann, somit also Unterstützung bieten beim Planen der nächsten Schritte. Das ist Lerncoaching (Müller Bösch, 2022). Das eigene Selbstbild und das Lernen, respektive der Lernprozess hängen also unmittelbar zusammen:

Viele glauben, ein dynamisches Selbstbild bedeutet, den Kindern zu sagen, dass sie alles erreichen können. ... Kaum jemand glaubt so sehr an das Potenzial von Kindern wie ich und wünscht sich so sehr, dass sie es entfalten. Aber das passiert nicht, indem man Kindern sagt, dass sie alles erreichen können. Das passiert, indem man ihnen hilft, die Fähigkeiten zu erwerben und die Ressourcen zu finden, um ihre Ziele zu erreichen. ... Wir als Erzieher haben die Verantwortung, ein lernfreundliches Umfeld zu schaffen, in dem Kinder vor Verurteilung geschützt sind; in dem sie wissen, dass wir an ihr Wachstumspotenzial glauben; und in dem sie wissen, dass wir ihren Lernprozess bedingungslos unterstützen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Kinder bei ihrer Entfaltung zu unterstützen, und nicht, Gründe zu finden, warum sie sich nicht entfalten. (Dweck, 2021, S. 248)

Dweck betont, dass jeder Mensch eine Mischung aus statischem und dynamischem Selbstbild hat und sie diese der Einfachheit halber im Buch getrennt aufgeführt und behandelt hat:

Unsere Aufgabe besteht darin, herauszufinden, was unser statisches Selbstbild auf den Plan ruft. ... Was passiert, wenn unser 'statisches Ich' auftritt? ... Aber wenn wir uns eingestehen,

dass wir alle hin und wieder ein statisches Selbstbild haben, dann können wir offen miteinander reden. Wir können über unser statisches Ich sprechen, wir können verstehen, wann es sich meldet und was es mit uns macht, und wir können lernen, damit umzugehen. Und dabei werden wir feststellen, dass wir auf diesem Weg nicht allein sind. (Dweck, 2021, S. 249)

3.4.2.2. Zurück zum Lerncoaching

Wie auf der letzten Seite geschrieben, hängen das Selbstbild, die Motivation und das Lernen zusammen. Dazu gehört auch, dass jedes Kind ein Individuum ist und individuell Zeit braucht für einzelne Entwicklungsschritte:

Lernen erfolgt unterschiedlich schnell. Jedes Kind hat seinen eigenen Lernweg und sein eigenes Lerntempo. Nicht nur die Wissenschaft, sondern auch ein Sprichwort aus Afrika beschreibt die Tatsache: Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Viele Entwicklungsschritte lassen sich nicht beschleunigen. (Raimann, 2020, S. 12)

Lerncoaching gewinnt mit der Erneuerung des Schulunterrichts und auch mit dem Lehrplan 21 mehr und mehr an Bedeutung: «Man hat erkannt, dass Lernen ein individueller Prozess ist» (Keller, 2015, S. 8). Hier wird auch der Wandel weg von der traditionellen Lehrerrolle angesprochen: Die Lehrkraft wird «vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter» (Eschelmüller, 2008 zitiert nach Keller 2015, S. 8). Lernen ist ein individueller Prozess. Als Schulische Heilpädagogin und Schulischer Heilpädagoge begegnet man Schüler_innen auf unterschiedlichsten Entwicklungs- und Lernniveaus, auch die Interessen sind verschieden, und die Motivation und das Selbstbild sind durch verschiedene Erfahrungen im Leben geprägt. Auf der Schulinsel begegnen die Förderlehrpersonen Schüler_innen, denen es in unterschiedlichem Ausmass nicht gelingt, «ihre Begabung in adäquate Schulleistungen umzusetzen. Als Ursachen kommen aus empirischer Sicht in Betracht: ineffektive Lernstrategien, Motivationsdefizite, emotionale Lernblockaden und ein negatives Selbstbild von der eigenen Lernfähigkeit» (Klauer & Leutner 2012; Sparfeldt & Buch, 2010 zitiert nach Keller, 2015, S.9). Es gibt also die verschiedensten Ursachen, die Schulkinder in ihrem Lernen beeinträchtigen können. Im Lerncoaching gilt es zuerst einmal herauszufinden, welches die Ursache oder die Ursachen sein könnten und was das Kind genau braucht, um wieder Freude am Lernen entwickeln und auch effizient lernen zu können:

Lerncoaching wird ... als eine spezielle Form der Beratung betrachtet und im Bereich der pädagogisch-psychologischen Beratung angesiedelt... Ziel des Lerncoachings ist, den Lernenden dazu zu befähigen, seinen Lernprozess selbstregulierend zu steuern, um effektiver und zufriedener zu lernen. Lernende müssen aktiv am Lernprozess beteiligt sein und den Lernstoff begreifen, damit ihr Wissen anschlussfähig ist und nicht als ‚träges Wissen‘ verkommt. Dazu gehört, dass Lernende Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen. Der Lernende soll sich und sein Lernen besser wahrnehmen sowie verstehen, um seinen Lernprozess entsprechend seinen Bedürfnissen reflektiert und bewusst zu lenken. (Hardeland, 2013, S. 9 zitiert nach Keller, 2015, S. 13f)

Auch hängt die Wirksamkeit vom Lerncoaching, so Keller, entscheidend von der Grundhaltung des Coaches ab, hier wird betont, wie wichtig die humanistische Grundhaltung dafür ist:

Aus Sicht der Beratungspsychologie von Carl Rogers (2010) ist deren wichtigstes Merkmal der Respekt vor der Würde des Ratsuchenden. Der Lerncoach verhält sich ihm gegenüber ungeachtet dessen Lernschwierigkeiten wertschätzend. Dies heißt nicht, dass er alles gutheißt. Ein zweites wichtiges Merkmal ist Empathie. Sie bedeutet, sich in den Schüler einzufühlen und ihn aus seiner Perspektive zu verstehen. Und drittens gehört zur Grundhaltung des Lerncoachs Echtheit. Echt ist man, wenn das Gesagte mit dem Gedachten und Gefühlten übereinstimmt. Dies heißt jedoch nicht, dass alles, was einem auf der Zunge liegt, ausgesprochen werden muss. (Keller, 2015, S. 15)

Aus der Perspektive des Lernenden gehört das Interesse «zu den wichtigsten Voraussetzungen einer guten Lernmotivation und der selbstständigen Auseinandersetzung mit Lerninhalten. Was den Schüler interessiert, motiviert ihn auch» (Keller, 2015, S. 44). Das betonen auch Bollier & Rüttimann:

Im Lerncoaching wird vom Wunsch [des Schulkindes] ausgegangen, ein Ziel formuliert und mögliche Massnahmen so konkretisiert, dass dieses erreichbar scheint. Heilpädagogisches Lerncoaching steht im Dienst von Zielen und Bedürfnissen der Lernenden (vgl. Prengel, 2006, 184ff.) Das ist die Herausforderung der Rolle der Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen. (2011, S. 39f.)

Es ist so nämlich ein Rollenwechsel weg vom klassischen Lehrenden notwendig: «Weg von der Helferrolle, die Hilflose voraussetzt, hin zu einem Dialog auf gleicher Augenhöhe oder transaktionsanalytisch argumentiert, in der Ansprache des 'Erwachsenen-Ichs'. Voraussetzung dafür ist die Annahme, dass neue Lösungen gemeinsam entwickelt, kokonstruiert werden» (Bollier & Rüttimann, 2011, S. 40). Zum Begriff der «gleichen Augenhöhe» kann hinzugefügt werden, dass «lerncoachende Lehrpersonen zum einen lehren und zum anderen selbst lernen» (Eschelmüller, Kummer Wyss & Baeriswyl, 2020, S. 5). Wie auch Dweck über «gute Lehrpersonen» schreibt, betonen Eschelmüller, Kummer Wyss & Baeriswyl, dass sich die Lehrpersonen «uneingeschränkt für das Gegenüber und seine Zugänge zum Lernen» interessieren und sich die Frage «Wie geht es den Kindern heute?» täglich neu stellen (2020, S. 7). Zudem will ein nachhaltiges und erfolgreiches Lerncoaching «insbesondere das Selbstwirksamkeitserleben der Lernenden – und damit ihre Motivation – stärken» (2020, S. 10). Auch sprechen sie auf Seite 77 die enorme Wichtigkeit der Beziehung an: «Während gute pädagogische Beziehungen eine zentrale Voraussetzung sind für erfolgreiches Lernen, sind sie die wichtigste Grundlage für wirksames Lerncoaching. Ohne eine intakte pädagogische Beziehung funktioniert Lerncoaching nicht.» Lerncoaching ist Hilfe zur Selbsthilfe und hat das Ziel, den Coachenden zur Gesellschaftsteilhabe zu befähigen: «Coaching ist im Wesentlichen Hilfe zur Selbsthilfe zur Erreichung von erwünschten Zielen und zukünftigen Zuständen (O'Connell, Plamer & Williams, 2014, S. 17). ... Unterricht und Beratung können in diesem Sinn als bewusst gestaltete

Lernsituationen verstanden werden, die das Ziel verfolgen, das Individuum in seiner Entwicklung zu fördern und es zur Teilhabe an der Gesellschaft zu befähigen» (Eschelmüller, Kummer Wyss & Baeriswyl, 2020, S. 91).

Aufgrund der bisher dazugewonnenen Erkenntnisse habe ich mich mit verschiedenen Leitfäden für das Lerncoaching und die Zukunftsplanung auseinandergesetzt. Im folgenden Kapitel stelle ich diejenigen vor, welche die Basis für die Entwicklung meines eigenen Leitfadens bilden.

4. Fachliche Grundlagen Lerncoaching: Vorhandene Materialien

Folgende drei Leitfäden kommen meiner eigenen Grundhaltung nahe, daher habe ich auf ihrer Grundlage meinen eigenen Leitfaden für Lerncoaching Gespräche kreiert:

4.1. «I want my dream!» von Stefan Doose (2020)

Der Ausgangspunkt von Dooses Werk ist die Idee gemeinsam eine erfreuliche, hoffnungsvolle Zukunft und ein gutes, passendes Leben zu gestalten. Er setzt dabei stark auf einen Unterstützer_innenkreis. Er spricht von der «Persönlichen Zukunftsplanung», deren Ziel ein «gutes, glückliches Leben» ist:

Persönliche Zukunftsplanung bezeichnet im deutschsprachigen Raum eine Familie von methodischen Planungsansätzen, um mit Menschen über sich, ihre Träume, Wünsche und Ziele, ihre Werte, Stärken und Vorlieben und ihre wichtigen Menschen, Netzwerke und Lieblingsorte nachzudenken und eine Vorstellung für eine erstrebenswerte Zukunft zu bekommen. Ein zentrales Element ist dabei ein von der planenden Person selbst ausgewählter Unterstützer*innen-Kreis, der die Person begleitet. (Doose, 2020, S. 8)

Die persönliche Zukunftsplanung ist zudem kein starr vorgegebenes Instrument, sondern bietet zur Unterstützung, um in den Prozess zu kommen, verschiedene Ideen und Lösungsvorgehen an, so dass man diese je nach Situation adäquat einsetzen kann:

Der Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung schlägt eine Reihe von Aufgaben vor und hält verschiedene Methoden bereit, die uns helfen, einen Prozess mit Menschen zu beginnen, um ihre Fähigkeiten aufzudecken, Möglichkeiten vor Ort zu entdecken und neue Dienstleistungen zu erfinden, die mehr helfen als im Weg stehen. (Mount, 1994 zitiert nach Doose, 2020, S. 8)

Doose schreibt auf Seite 21, dass das «Ziel von Persönlicher Zukunftsplanung ein gutes, glückliches Leben» ist. In diesem Zusammenhang beschäftigt er sich mit dem Glücks- und Wohlbefindungs-Begriff. Er zählt dort die «sechs Faktoren für psychisches Wohlbefinden (Ryff zitiert nach Blickhahn, 2018, S.36) auf: «sich selbst akzeptieren, positive Beziehungen, Autonomie – Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit – aktive Gestaltung von Lebensumständen, Sinn im Leben – relevante persönliche Ziele, persönliches Wachstum». Doose zitiert auch Carl R. Rogers: «Das gute Leben ist ein Prozess, kein Zustand.» Wiederum eine Aussage, die aufzeigt, dass das lebenslange Lernen Teil eines guten Lebens ist. Doose positioniert sich damit auch mit der humanistischen Grundhaltung. Im gesamten Kapitel «Zutaten für eine Persönliche Zukunftsplanung» von Doose spiegeln sich meine Konzepte (die Ausführungen und Ideologien der GFK, der Motivation inklusive Selbstbestimmungstheorie, des Lerncoachings und des Selbstbildes), die ich im Theorieteil näher untersucht habe, wider:

Das gute Leben ist, wie eben aufgezeigt, ein Leben, was zu subjektivem und psychischem Wohlbefinden führt. Es entsteht, indem Menschen gemäss ihrer persönlichen Werte leben, ihre persönlichen Bedürfnisse befriedigen, ihre Kompetenzen in sozialer Verbundenheit einbringen und

ihre persönlichen Lebensziele verfolgen können. Es gibt aber nicht das eine, für alle gleichermaßen gute, glückliche Leben. (Doose, 2020, S. 21)

Denn wir haben alle unsere eigene Individualität, für deren Ausprägung sind die Befriedigung der Grundbedürfnisse, die Entwicklung von vielfältigen Kompetenzen und eigene Wertevorstellungen zentral. Eine wichtige Grundlage von Persönlicher Zukunftsplanung ist deshalb, sich über die eigenen Grundbedürfnisse, Kompetenzen und Wertvorstellungen klar zu werden. So kommt man zu einem für sich passenden Leben, das für jeden Menschen anders aussieht. Bei der persönlichen Zukunftsplanung geht es um einen stärken- und ressourcen-orientierten Blick und eine allen verständliche, positive Sprache:

Persönliche Zukunftsplanung fordert uns, mit einem stärken- und ressourcen-orientierten Blick gut zu achten, genau zuzuhören und bewusst zu sprechen. John O'Brien, einer der Begründer des Ansatzes, betont, dass für Persönliche Zukunftsplanung besonders geschulte Augen, Ohren und Mäuler notwendig seien: Augen zum Entdecken von Stärken und Möglichkeiten, Ohren zum aktiven, einfühlsamen Zuhören und einen Mund für eine wertschätzende und für alle verständliche Sprache für das Miteinander-Sprechen (statt des Übereinander-Sprechens)» (Doose, 2018a zitiert nach Doose, 2020, S. 26). «Persönliche Zukunftsplanung benötigt also den Blick für Fähigkeiten und Möglichkeiten, gutes, aktives Zuhören und eine für alle verständliche positive Sprache. Sie basiert auf gegenseitiger Wertschätzung, gleichberechtigter Begegnung auf Augenhöhe, guten Fragen, der Suche nach Möglichkeiten, kraftvollen Visionen, gemeinsamer Problemlösung und konkreten Aktivitäten zu einer gleichberechtigten Teilhabe aller. (Doose, 2020, S. 29)

Doose schreibt, dass Persönliche Zukunftsplanung dann erfolgreich ist, wenn es mindestens eine Person, quasi eine_n «Projektmanager_in» gibt, der/die den Überblick über den Plan hat und eine Time Line führt und dafür sorgt, dass die geplanten Dinge angefangen und ausgeführt werden. Die formulierten Ziele sollen greifbar und positiv sein und jeder muss wissen, was zu tun ist. Dabei befindet man sich in einem andauernden Problemlöseprozess, die Persönliche Zukunftsplanung ist keine einmalige Sache. «Die konstruktive, kreative und flexible gemeinsame Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ist die Basis jeglicher Persönlichen Zukunftsplanung» (Doose, 2020, S. 33). Die Persönliche Zukunftsplanung basiert auf einer veränderten Sichtweise:

Persönliche Zukunftsplanung bedingt also ... eine andere Sichtweise von Menschen mit Behinderungen und von hilfreicher Unterstützung. Wenn diese Sichtweise ernst genommen wird, ergibt sich daraus für Einrichtungen der Behindertenhilfe eine neue Praxis von individueller Hilfeplanung mit der Person mit Behinderung und ihrem sozialen Umfeld. Die Kernelemente von Persönlicher Zukunftsplanung sollen hier noch einmal tabellarisch kurz zusammengefasst werden...:

Persönliche Zukunftsplanung:

- ist individuell

- knüpft an Stärken und Fähigkeiten an
- will die Person bestärken, selbst zu entscheiden
- ist zukunftsbezogen
- erkundet Möglichkeiten
- thematisiert beispielsweise Freundschaft, Freizeit, Arbeit, Beteiligung in der Gemeinschaft
- die planende Person steuert massgeblich den Planungsprozess
- bezieht Familie und Freunde ein und sieht persönliche Beziehungen als wichtige Unterstützungsquelle
- legt den Fokus auf Stärken und Möglichkeiten statt auf Begrenzungen und Defizite
- setzt den Schwerpunkt auf Lebensräume, Dienste, Unterstützung in der Gemeinde oder im Stadtteil statt auf Sondereinrichtungen nur für behinderte Menschen
- der Planungsprozess toleriert Ungewissheiten, Fehlstarts, Rückschläge und Meinungsverschiedenheiten ebenso Umorientierung oder Neuorientierung
- lebt von der Auseinandersetzung mit Wirklichkeit, Träumen und Humor
- kann getragen und gestärkt werden durch einen Unterstützer*innen-Kreis (Doose, 2020, S. 50)

4.2. Ich schaffs! Spielerisch und praktische Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten von Ben Furman (2021)

Ich schaffs ist ein sehr konkreter Leitfaden, ein – wie auch im Titel des Buchs steht – 15-Schritte-Programm, bei welchem die folgenden Schritte auf den jeweils vorigen aufbauen. Thomas Hege- mann, der das Vorwort in Furmans Buch schreibt, meint: «Mit *Ich schaffs* kann allen Kindern, den schüchternen und zurückgezogenen ebenso wie den expansiven und störenden, in gleicher Weise ein Platz zum Lernen angeboten werden. ... Die zentralen Ideen von Mutmachen, Spass und Koope- ration werden praktisch auf jeder Seite spürbar» (Furman, 2021, S. 9). Ben Furman erklärt, warum es das *Ich schaffs*-Programm gibt:

Alle Kinder stehen im Laufe ihrer Entwicklung immer wieder einmal vor Herausforderungen. Bei manchen Kindern ist das mit Schwierigkeiten verbunden, sie entwickeln Ängste, Wutanfälle oder Lernschwierigkeiten auf bestimmten Gebieten. Im Normalfall kommen und gehen solche Schwierigkeiten auch wieder. Manchmal aber scheint es so, als würden sie sich festsetzen – und dann fangen die Erwachsenen, die für das Kind sorgen, an nach Lösungen zu suchen. Und dafür brauchen sie Ideen. Das *Ich schaffs*-Programm bietet solche Ideen. Es ist eine Methode, mit der Kinder Schwierigkeiten positiv und konstruktiv überwinden können, indem sie neue Fähigkeiten erlernen. (Furman, 2021, S. 13)

In Furmans Programm geht es darum, dass Probleme in Fähigkeiten verwandelt werden, die Motivation aufgebaut, die Fähigkeit geübt und das Lernen verstärkt wird (Furman, 2021, S. 15f):

Furmans Programm hat den Grundgedanken, dass Kinder keine Probleme haben, sondern die sogenannten Probleme noch zu erlernende Fähigkeiten sind. Diese Probleme werden also zuerst in Fähigkeiten «verwandelt». Dabei ist es wichtig, dass man sich von der Wahrnehmung «Problem» wegbewegt, hin zum Fähigkeits-Bewusstsein: Was für eine Fähigkeit braucht es, um das Problem zu überwinden? Dies spiegelt sich dann auch in der Sprache wider: Man spricht von Fähigkeiten anstatt über Probleme. «Schliesslich ist der Gedanke, eine Fähigkeit zu entwickeln, für Kinder viel attraktiver und motivierender als die Vorstellung, Schwierigkeiten überwinden zu müssen» (Furman, 2021, S. 15).

Wenn die Motivation die Fähigkeit zu erlernen noch fehlt, kann man das Kind unterstützen, die Motivation aufzubauen. Man kann es z.B. darin unterstützen, die Vorteile des Erlernens zu erkennen oder mit ihm Pläne schmieden, wie gefeiert werden kann, wenn es die Fähigkeit erreicht hat. Zudem kann man sicherstellen, dass es Menschen im Umfeld des Kindes gibt, die ihm dabei helfen. Sobald das Kind motiviert ist die Fähigkeit zu erlernen, hilft man ihm, einen geeigneten Weg zu finden, um sie zu üben. Dabei sollte man im Auge behalten, dass es viel (positive) Rückmeldung bekommt beim Üben und beim Zeigen der Fähigkeit. Lernen ist meistens auch mit Rückschlägen verbunden und darauf muss man gefasst sein.

Man feiert das Kind, wenn es seine Fähigkeit erlernt hat. Davor fragt man es, ob es bereit ist, allen beteiligten Menschen für ihre Unterstützung zu danken. Und man versucht dem Kind die Möglichkeit zu geben, die neue Fähigkeit jemandem weiterzugeben. Danach bespricht man mit dem Kind die nächste zu erlernende Fähigkeit.

Die *Ich schaffs*-Methode hat folgende Ziele:

Das Programm

- ist effektiv und nützlich für ein breites Themenspektrum, das die Kinder betrifft: für alltägliche Schwierigkeiten genauso, wie für ernstere Probleme, bei denen man professionelle Helfer benötigt, die sich z.B. auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen spezialisiert haben.
- ist zielgerichtet und leicht zu verstehen für alle, die sich um Kinder kümmern.
- findet Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen (zu Hause, Schulen, Familienberatungsstellen, Heimen, etc.).
- ist von den Kindern anerkannt, weil ihre Mitarbeit gebraucht wird, damit es die gesetzten Ziele erreicht.
- ist von den Eltern geschätzt, auch wegen dem Ziel, dass sich die Beziehungen zwischen den Erwachsenen, die sich um dasselbe Kind kümmern, verbessern.

Ein wichtiger Grundgedanke ist dabei, dass niemand für die Schwierigkeiten des Kindes verantwortlich gemacht, sondern jede_r als Ressource angesehen wird.

Das *Ich schaffs*-Programm erfordert ein Umdenken (Furman, 2021, S. 19f.):

Ich schaffs verhindert «Blamestorming». Mit *Ich schaffs* lenken wir den Fokus weg von der Ursache des Problems «auf das, was das Kind lernen muss und vermeiden somit diese typischen fehlersuchenden und anschuldigenden Gespräche, die für traditionellere Ansätze beim Umgang mit Schwierigkeiten in der Kindheit charakteristisch sind» (Furman, 2021, S. 19). Das bedeutet nicht, «dass wir vor der Tatsache die Augen verschliessen, dass es auch viele negative Einflüsse der psychosozialen Umwelt auf das Kind geben kann.» *Ich schaffs* versucht das Gegenteil zu bewirken, indem der Fokus daraufgelegt wird die Kinder dabei zu unterstützen, Fähigkeiten zu erlernen. Das hat wiederum positive Auswirkungen auf das Umfeld des Kindes, indem es aufwächst. Denn das Programm bringt Menschen dazu, «am gleichen Strang zu ziehen» (ebd.). Bei *Ich schaffs* «werden die Kinder nicht als Zielobjekte erwachsener Interventionen gesehen, sondern sie werden als gleichwertige Partner behandelt, von denen erwartet wird, dass sie sich an allen sie betreffenden Entscheidungen beteiligen» (Furman, 2021, S. 20). *Ich schaffs* zeichnet sich durch Offenheit aus: Wenn das Problem in eine zu erlernende Fähigkeit übersetzt wird, kann offen über die Fähigkeit und den Lernprozess gesprochen werden. Diese Offenheit bringt den Vorteil, dass das Umfeld (Erwachsene und Freunde des Kindes) das Kind beim Erlernen der Fähigkeit unterstützen kann.

4.3. MOODY CAT von Markus Bösch, Cornelia Maccabiani & Cornelia Müller Bösch (2020)

MOODY CAT sind von den im Titel dieses Unterkapitels genannten Autoren erfundene und kreierte Gefühlskarten für Lerngespräche und Lerncoaching. Auf der gleichnamigen Website schreiben die Autor_innen:

MOODY CAT unterstützt Lehrpersonen und Therapeut*innen im Lerncoaching, der Beziehungsarbeit und der präventiven Arbeit im Umgang mit einer gewaltfreien Kommunikation. Hierfür ist es grundlegend, dass die Kinder Gefühle erkennen und lernen, sich eigene Ziele zu setzen. Durch das Entwickeln und Formulieren von eigenen Zielen werden Wünsche geweckt, ausgesprochen und die innere Motivation am Lernen gestärkt. (Bösch, Maccabiani & Müller Bösch, 2020)

Die Gefühlskarten sollen eine Unterstützung sein fürs regelmässige Lerncoaching. Damit kann Raum geschaffen werden für «Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, Motivation, Beziehung» und der Umgang mit eigenen Lernstrategien kann gestärkt werden.

Abbildung 6: Die 20 MOODY CAT Gefühlskarten

Weiter erläutern die Autor_innen, dass es im Lerncoaching als Lehrperson oder Therapeut_in darum geht, Fragen zu stellen, anstatt Lösungen zu präsentieren; zu beobachten und empathisch zu sein, anstatt zu bewerten. Das Spezielle an den 20 Gefühlskarten ist, dass sie nebst der Mimik auch den Körper und dadurch auch körperliche Erfahrungen im Coaching miteinbeziehen. Sie sollen Lernende in ihrer Kommunikation und ihrem Ausdruck unterstützen. Daher wurde eine konkrete Bezeichnung der Gefühle bewusst weggelassen, um so den Sprachanlass im Coaching zu fördern. Zu den Gefühlskarten wurde ein Leitfaden entwickelt für Lerncoachinggespräche und einer für Feedbacks, beide jeweils auch in einfacher Sprache (siehe Anhang 2).

Die Autor_innen betonen: «Kompetenzorientierter inklusiver Unterricht braucht Lernbegleitung, Coaching und Feedback. Wirksamer Unterricht soll sich an das individuelle Lernen aller Kinder und Jugendlichen anpassen, an ihrem Vorwissen und ihren individuellen Voraussetzungen in Bezug auf Aneignung, Motivation und Lernen.»

Das Lerncoaching mit den MOODY CAT Gefühlskarten hat folgende Ziele:

- Das Lernen kann so individuell begleitet und gecoacht werden.
- Die Beziehung zu den Schulkindern soll gestärkt werden.
- Die Lernenden erhalten Feedback und erfahren Motivation.

5. Leitfaden Lerncoaching und erweiterte Versionen mit Erklärungen

5.1. Einführung und Kurzbeschreibung

Das Ziel meines Leitfadens für Lerncoaching ist, dass man mithilfe von ihm die Befähigungsvision erreichen kann und die Schulkinder der Schulinsel damit in ihrer intrinsischen und internalen (Lern)Motivation und ihrem dynamischen Selbstbild gestärkt werden. Die Grundeinstellung beinhaltet die humanistische Sichtweise und hat die Gewaltfreie Kommunikation zur Basis. Mit dem Leitfaden soll im Coaching ermöglicht werden, dass die Schulkinder Selbstwirksamkeit erleben und so dem Ziel der Befähigung für ein eigenständiges Leben, welches lebenslanges Lernen beinhaltet, immer ein Stück näherkommen. Da jede Situation und jedes Coaching wieder neu sind, braucht es Flexibilität. Daher habe ich in meinem Leitfaden verschiedene Hilfestellungen beigefügt, die während des Coachings nützlich sein können. Je mehr Erfahrung eine Person im Coachen hat, desto flexibler wird sie in der Anwendung und spontanen Anpassung während eines Gesprächs.

Schulkinder des Schulhaus D. kommen, wie vorher erwähnt, aus den unterschiedlichsten Gründen und für individuell festgelegte Zeiträume auf die Schulinsel: für die Integrative Förderung (IF), Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Begabtenförderung, Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen, für den Besuch bei der Schulsozialarbeit (SSA). Die Schulinsel wird auch als Auffangstruktur (Turndispens, Nacharbeit, Zusatzaufgabe etc.) genutzt.

In diesem Leitfaden geht es darum, den Lehrpersonen eine Handhabung für das Lerncoaching als Unterstützung für verschiedenste andere Gefässe auf der Schulinsel zu bieten. Viele der Schulkinder, die für die IF oder für den DaZ-Unterricht auf die Schulinsel gelangen, haben negative Lernerfahrungen gemacht, sind nicht mehr lernmotiviert und ihr Selbstbewusstsein leidet. Dies kann sich unter anderem dadurch zeigen, dass ihnen die Lust fehlt, sich dem Unterrichtsstoff zu widmen. Da sie glauben, dass sie sowieso nichts Neues lernen können, weil es zu schwierig ist für sie und sie sich dumm oder minderwertig fühlen. Zusätzlich kann es auch Auswirkungen auf das soziale Verhalten und emotionale Reaktionen haben. Mit dem Leitfaden möchte ich eine Möglichkeit bieten, dass die Schulkinder durch gezielte Schritte die eigene intrinsische oder interne Motivation wiederentdecken, zurück zu einem positiven Selbstbild finden und an Selbstsicherheit gewinnen und sie so auf ihrem Lernweg unterstützt werden können, dass sie zu einem eigenständigen Leben mit lebenslangem Lernen befähigt werden oder dieser Weg geebnet wird. Da die Schulkinder die Lehrpersonen der Schulinsel zu Beginn noch nicht kennen, lohnt es sich, Zeit zu investieren, damit man sich gegenseitig kennenlernen und die Schulkinder vertrauen fassen können.

In einem lösungsorientierten Coaching geht es darum, einen Fokus zu finden, das Thema, die Ziele und die Handlungsschritte zu definieren und dann den Prozess mit einer Würdigung abzuschliessen.

Der nachfolgend entwickelte Leitfaden soll eine Hilfestellung bieten im Sinne eines lösungsorientierten Coachings. Dieser Leitfaden ist ein eigens geschaffener der Autorin, die sich zuvor mit drei Varianten von Lerncoaching und Zukunftsplanung auseinandergesetzt hat: «I want my dream!» von Stefan Doose, «Ich schaffs» von Ben Furman und «MOODY CAT» von Markus Bösch, Cornelia Maccabiani und Cornelia Müller Bösch. (siehe Kapitel 4 dieser Arbeit «Fachliche Grundlagen Lerncoaching: Vorhandene Materialien»). Aus dem oben genannten Grund des gegenseitigen Kennenlernens und Schaffens einer Vertrauensbasis ergeben sich zwei Leitfäden: den «Leitfaden Lerncoaching Gespräch eins» und den «Leitfaden weiterführende Lerncoaching Gespräche». Beide gibt es jeweils in Kurzvariante oder in ausführlicher Variante mit näheren Erläuterungen für die Coachende Person.

«Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du bereits weißt. Aber wenn du zuhörst, lernst du vielleicht etwas Neues» (Dalai Lama zitiert nach Doose, 2020, S. 29).

5.2. Leitfaden Lerncoaching Gespräch eins

5.2.1. Kurz-Leitfaden Lerncoaching Gespräch eins – besser kennenlernen und Vertrauen schaffen

Bei den vorgeschlagenen Sätzen und Wortlauten handelt es sich um optionale Ideen, die je nach Situation und eigener (Coaching-)Erfahrung angepasst werden können.

1. **Ja-Haltung / Ja-Stimmung kreieren und Freiwilligkeit:** «Willkommen auf der Schulinsel. Sitzt du gut?»
2. **Abholung des aktuellen Gefühls-Zustandes:** «Ich habe dir hier «**Katzen-Karten**» mitgebracht. Welche **drei Katzen-Karten** passen zu dem, **wie es dir geht?**» Möglichkeit zur tieferen Bearbeitung mit den optionalen Blättern aus dem Anhang 3 «Blätter aus der Persönlichen Zukunftsplanung «I want my dream!» von Doose».
3. **Vertieftes Kennenlernen und Vertrauensverhältnis schaffen:**
 - a. «Gibt es eine «Katzen-Karte», die gut zu dem passt, was du dir wünschst oder wie du dich fühlen möchtest? Erzähle!»
 - b. «Was möchtest du später einmal werden?»; «Was machst du gerne?»; «Was interessiert dich?»; «Gibt es etwas, worin du dich verbessern möchtest?»; «Welche Fähigkeit möchtest du erlernen?»; «Was kannst du jetzt machen, das dich auf dem Weg zum Erreichen deines Ziels unterstützt?»; «Was brauchst du dafür?»; «Wenn du dich erholen möchtest, wie kannst du das am besten tun?»; «Warum hast du vor kurzem einmal gelacht?»; «Wenn du zaubern könntest, was würdest du tun?»; «Wo gefällt es dir: am Fluss, am See oder am Meer?»; «Welches Tier magst du? Warum?»; «Wer hat dir etwas

Besonderes geschenkt?»; «Wie ist für dich ein gemütlicher Morgen?»; «Wenn die Schule jetzt fertig wäre und du nicht mehr hingehen müsstest, was würdest du tun?»; «Stelle dir vor, du bist schon ganz alt: Was ist dir dann wichtig und wie lebst du?» Inklusive optionale Blätter aus dem Anhang 3 «Blätter aus der Persönlichen Zukunftsplanung «I want my dream!» von Doose».

4. Ergebnisse zusammenfassen und würdigen: «Wir haben uns heute ein wenig kennengelernt. Ich habe mir Folgendes ... notiert. Ist das für dich in Ordnung, dass ich das so aufgeschrieben habe? Wir können, wenn es für dich auch stimmt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, daran weiterarbeiten. Bist du dazu bereit?»

5. Reflexion und Feedback: «Wie war das Gespräch für dich? Erzähle!»; «Wie hast du dich gefühlt? Erzähle!»; «Was war hilfreich? Erzähle!»

6. Würdigung und Danksagung

«Ich schätze es sehr, wie wir miteinander gesprochen haben und ich möchte dir dafür danken, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass wir uns besser kennengelernt haben. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier sehen.»

5.2.2. Ausführlicher Leitfaden Lerncoaching Gespräch eins – besser kennenlernen und Vertrauen schaffen – mit näheren Erläuterungen für die coachende Person
Bei den vorgeschlagenen Sätzen und Wortlauten handelt es sich um optionale Ideen, die je nach Situation und eigener (Coaching) Erfahrung angepasst werden können.

1. Ja-Haltung / Ja-Stimmung und Freiwilligkeit:

Wichtig ist es, zusammen mit dem Schüler oder der Schülerin eine «**Ja-Haltung/Stimmung**» zu kreieren. Und dass er oder sie **freiwillig** da ist und mitmachen möchte, z.B. kann ich als «Neuling» im Lerncoaching zu meinem Coachee sagen: «Hallo, guten Tag. Mein Name ist xy und wie heisst du? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich möchte gerne etwas Neues ausprobieren und schauen, ob ich das schon kann. Hilfst du mir dabei das auszuprobieren? Sofern du magst, können wir uns danach noch austauschen, wie das für dich und mich war. Also, willkommen auf der Schulinsel. Sitzt du gut?»

2. Abholung des aktuellen Gefühls-Zustandes:

«Ich habe dir hier «**Katzen-Karten**» mitgebracht. Welche **drei Katzen-Karten** passen zu dem, **wie es dir geht?**»

Bei diesem Schritt ist das Zuhören das A und O und auch, das Gehörte zum Beispiel zu spiegeln:

«ich höre, dass...»; «Wäre das ein Thema, das dich gerade beschäftigt?»

Falls es hier passt, kann man weitere Hilfsmittel einsetzen. Zum Beispiel, wenn man gerade eines hat, welches gut dazu passt, wie es dem Schulkind geht. Oder auch, wenn das

Schulkind eine kurze Antwort gibt und man als Coach gerne noch näher hinschauen möchte für das gegenseitige Verständnis:

«Ich habe noch ein Blatt, einige Ideen mitgebracht, um noch näher anzuschauen, wie es dir geht und was ich gehört habe.» Wichtig ist nach wie vor die Freiwilligkeit! Hier zeigt der Coach die verschiedenen Optionen zur weiteren Bearbeitung (siehe Anhang 3 «Blätter aus der Persönlichen Zukunftsplanung «I want my dream!» von Doose»). «Findest du eines der Blätter interessant? Wollen wir das gemeinsam versuchen auszufüllen, bist du bereit dazu?»

Falls der Coachee verneint, dies ohne Wertung annehmen und empathisch weiter mit Schritt drei.

3. Vertieftes Kennenlernen und Vertrauensverhältnis schaffen:

a. «Gibt es eine «Katzen-Karte», die gut zu dem passt, was du dir wünschst oder wie du dich fühlen möchtest? Erzähle!»

Hier wiederum spiegeln: «ich höre, dass ...»; «habe ich richtig verstanden, dass ...»

b. «Was möchtest du später einmal werden?»; «Was machst du gerne?»; «Was interessiert dich?»; «Gibt es etwas, worin du dich verbessern möchtest?»; «Welche Fähigkeit möchtest du erlernen?»; «Was kannst du jetzt machen, das dich auf dem Weg zum Erreichen deines Ziels unterstützt?»; «Was brauchst du dafür?»; «Wenn du dich erholen möchtest, wie kannst du das am besten tun?»; «Warum hast du vor kurzem einmal gelacht?»; «Wenn du zaubern könntest, was würdest du tun?»; «Wo gefällt es dir: am Fluss, am See oder am Meer?»; «Welches Tier magst du? Warum?»; «Wer hat dir etwas Besonderes geschenkt?»; «Wie ist für dich ein gemütlicher Morgen?»; «Wenn die Schule jetzt fertig wäre und du nicht mehr hingehen müsstest, was würdest du tun?»; «Stelle dir vor, du bist schon ganz alt geworden: Was ist dir dann wichtig und wie lebst du?»

Eine Auswahl an Fragen, die dafür da sein sollen, um das Kind noch besser kennenzulernen und in den Austausch zu kommen. Es kann hier ein breites Spektrum an Antworten kommen, zum Beispiel ein Berufswunsch oder ein Wunsch auf emotionaler Ebene. Bei diesem Schritt geht es darum, dass das Kind mithilfe des Coachings selbst herausfindet, ob es ein bestehendes Problem gibt, welches es in eine Fähigkeit verwandeln möchte.

Falls es dem Kind schwerfällt, hier in den tieferen Austausch zu kommen oder sich zu öffnen, empfehle ich eines der folgenden Arbeitsblätter aus «I want my dream!» von Stefan Doose einzusetzen: M11 «Wunschtag», M16 «VIA Charakterstärken in einfacher Sprache», M18 «Meine Stärken – das kann ich gut», M29 «Meine Träume, meine Ziele im Bereich Wohnen, Freizeit, Arbeit», M30 «Wieso arbeiten??», M41 «Die Motivationswaage». Die

Blätter sind alle dem Anhang 3 «Blätter aus der Persönlichen Zukunftsplanung «I want my dream!» von Stefan Doose» zu entnehmen.

Eine weitere Hilfestellung kann sein, dass man das Kind fragt, ob man selbst (also der Coach) über sich auf die gestellte Frage antworten soll oder ein Arbeitsblatt über sich selbst ausfüllen soll und dann mit dem des Schulkindes austauscht. So lernt das Kind den Coach besser kennen und das kann hilfreich dafür sein, dass es sich öffnet.

4. Ergebnisse zusammenfassen und würdigen:

«Wir haben uns heute ein wenig kennengelernt. Ich habe mir Folgendes ... notiert. Ist das für dich in Ordnung, dass ich das so aufgeschrieben habe? Wir können, wenn es für dich auch stimmt, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, daran weiterarbeiten. Bist du dazu bereit?»

In diesem ersten Kennenlern-Gespräch notiert man sich die Aussagen, um dann im nächsten Gespräch weiter daran anknüpfen zu können und mit dem Kind in das vertiefte Coaching gehen zu können. Hier können erste Erkenntnisse passieren, erste Ideen für Ziele, Handlungs(teil)schritte gefunden werden oder eine erste Idee für einen Plan entstehen.

5. Reflexion und Feedback:

«Wie war das Gespräch für dich? Erzähle!» «Wie hast du dich gefühlt? Erzähle!» «Was war hilfreich? Erzähle!»

6. Würdigung und Danksagung

«Ich schätze es sehr, wie wir miteinander gesprochen haben und ich möchte dir dafür danken, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass wir uns besser kennengelernt haben. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier sehen.»

5.3. Leitfaden ab Lerncoaching Gespräch zwei

5.3.1. Kurz-Leitfaden Lerncoaching Gespräch zwei – weiterführendes Lerncoaching

Bei den vorgeschlagenen Sätzen und Wortlauten handelt es sich um optionale Ideen, die je nach Situation und eigener (Coaching) Erfahrung angepasst werden können.

1. Ja-Haltung / Ja-Stimmung kreieren und Freiwilligkeit: «Willkommen zurück auf der Schulsinsel. Sitzt du gut?»

2. Abholung des aktuellen Gefühls-Zustandes: «Ich habe dir hier «Katzen-Karten» mitgebracht. Welche **drei Katzen-Karten** passen zu dem, **wie es dir heute geht?**»

3. Zu erlernende Fähigkeiten herausfinden

«Wir haben im letzten Gespräch miteinander einiges aufgeschrieben. Möchtest du, dass ich es dir vorlese oder wollen wir gemeinsam meine Notizen noch einmal durchgehen? Gibt es daraus ein Ziel/eine Fähigkeit, die du erlernen möchtest?» Falls nein: «Hast du ein anderes

Ziel, welches du gerade erreichen möchtest? Was ist das für eine Fähigkeit?» Falls nein: «Ich hätte eine Idee für ein Ziel/eine Fähigkeit für dich. Bist du bereit, meine Idee zu hören?» Falls nein: herausfinden, woran das «Nein» liegen könnte.

- 4. Handlungsschritte finden:** «Was kannst du tun, dass es wahrscheinlicher wird, dass du dein Ziel/deine Fähigkeit erreichst? Erzähle!» **Teilschritte finden:** «Was könnte der erste Schritt sein? Wer oder was könnte dich bei der Umsetzung unterstützen? Möchtest du der Fähigkeit, die du erreichen willst, einen Namen geben oder eine Kraftfigur/Superhelden finden/zeichnen und auf's Pult legen o.ä., die dich dabei unterstützt und begleitet?»
- 5. Handlungsplan verankern und Handlungen gemeinsam durchdenken:** «Was machst du nachher als erstes, zweites, drittes, ... wenn du in dieser Situation bist, damit du die Fähigkeit umsetzen kannst? Erzähle!»
- 6. Helfer zur Unterstützung:** «Brauchst du Helfer, die dich dabei unterstützen können, die Fähigkeit zu erlangen? Was können die Helfer tun, wie können sie dich unterstützen? Wie möchtest du sie um Unterstützung fragen, was brauchst du dafür?»
- 7. Vertrauen aufbauen:** «Was ist dein erster Schritt/dein erstes Ziel/deine erste Fähigkeit, die du erreichen möchtest?»; «Magst du dich daran erinnern, wo/wann du bereits einmal einen solchen Schritt gemacht hast und dein Ziel/deine Fähigkeit, die du erreichen wolltest, geschafft hast?»
- 8. Die Fähigkeit beschreiben:** «Erkläre mir einmal, wie du dich verhalten wirst, wenn du deine Fähigkeit erlernt hast.»; «Stellen wir uns mal vor, du hast die Fähigkeit bereits erworben.» (z.B. Arme verschränken und zum Lehrer schauen beim Gong, am Matheplan konzentriert zu arbeiten für eine Lektion, ...) «Wie verhältst du dich dann?/Wie zeigt sich das?»; «Lass uns das mal spielen.»
- 9. Optional das Ziel / die zu erlernende Fähigkeit öffentlich machen:** «Möchtest du die zu erlernende Fähigkeit öffentlich machen?» Wenn ja: «Wen möchtest du darüber informieren? Wie möchtest du das tun?»
- 10. Die Fähigkeit üben:** «Was machst du, damit du die Fähigkeit regelmässig übst und wie willst du das zeigen oder festhalten?»
- 11. Erinnerungshilfen erfinden:** «Wenn du manchmal vergisst, deine Fähigkeit anzuwenden, möchtest du dann, dass ich dir etwas sage, oder soll ich dir lieber irgendein Zeichen geben?» (Furman, 2021, S. 95).
- 12. Feiern und Danken:** «Ich feiere, wie du das Erlernen dieser Fähigkeit gemeistert hast, du bist bestimmt stolz auf dich?»; «Ich feiere deine Ausdauer, ...wie fühlst du dich?»; «Möchtest du auch feiern? Wie?»; «Ich bin sehr dankbar, dass dich xy darin unterstützt haben,

indem sie xy getan haben. Bist du ihnen dafür auch dankbar? Wenn ja, möchtest du das ihnen gegenüber ausdrücken? Wie?»

13. **«Die Fähigkeit weitergeben» oder «Experte für die Fähigkeit sein»:** «Möchtest du gerne die Fähigkeit an jemanden weitergeben? Wer kommt dir in den Sinn?»; «Möchtest du Experte für die Fähigkeit sein? Damit andere auf dich zukommen können, wenn sie die Fähigkeit ebenfalls erlernen wollen. Wie möchtest du, dass andere erfahren, dass du darin Experte bist? Wer soll davon erfahren?»
14. **Zur nächsten Fähigkeit übergehen:** «Bevor wir zum Abschluss kommen, gibt es bereits eine nächste Fähigkeit, die du gerne erlernen möchtest? Dann können wir das hier festhalten und beim nächsten Treffen dann damit beginnen, die Handlungsschritte dafür zu finden.»
15. **Reflexion und Feedback:** «Wie hast du diese Schritte erlebt? Erzähle!»; «Wie hast du dich gefühlt? Erzähle!»; «Was war hilfreich? Erzähle!»; «Was war noch schwierig? Erzähle!»
16. **Würdigung und Danksagung:** «Ich schätze und feiere es sehr, wie wir miteinander gesprochen haben. Ich möchte dir dafür danken, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dich dabei zu unterstützen, dass du selbst eine zu erlernende Fähigkeit gefunden, geübt und gelernt hast mit all den wichtigen Schritten dazu. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier sehen.»

5.3.2. Ausführlicher Leitfaden Lerncoaching Gespräch zwei – weiterführendes Lerncoaching – mit näheren Erläuterungen für die coachende Person

Der Leitfaden für das Lerncoaching Gespräch zwei und weitere Lerncoaching Gespräche orientiert sich am *Ich schaffs*-Programm, jedoch mit Anpassungen, damit er den Grundsätzen der intrinsischen Motivation und der Gewaltfreien Kommunikation entspricht. Schritte, die zum Beispiel rein von aussen initiiert werden oder Belohnungen beinhalten wurden demnach abgeändert oder ausgelassen.

1. Ja-Haltung / Ja-Stimmung kreieren und Freiwilligkeit:

«Willkommen zurück auf der Schulinsel. Sitzt du gut?»

Wichtig ist es, zusammen mit dem Schüler oder der Schülerin eine **«Ja-Haltung/Stimmung»** zu kreieren. Und dass er oder sie **freiwillig** da ist und mitmachen möchte.

2. Abholung des aktuellen Gefühls-Zustandes:

«Ich habe dir hier **«Katzen-Karten»** mitgebracht. Welche **drei Katzen-Karten** passen zu dem, **wie es dir geht?**»

Bei diesem Schritt ist das Zuhören das A und O und auch das Gehörte zum Beispiel zu spiegeln: «Ich höre, dass...»; «Wäre das ein Thema, das dich gerade beschäftigt?»

3. Zu erlernende Fähigkeiten herausfinden

«Wir haben im letzten Gespräch miteinander einiges aufgeschrieben. Möchtest du, dass ich es dir vorlese oder wollen wir gemeinsam meine Notizen noch einmal durchgehen? Gibt es daraus ein Ziel/eine Fähigkeit, die du erlernen möchtest?» Falls nein: «Hast du ein anderes Ziel, welches du gerade erreichen möchtest? Was ist das für eine Fähigkeit?» Falls nein: «Ich hätte eine Idee für ein Ziel/eine Fähigkeit für dich. Bist du bereit, meine Idee zu hören?» Falls nein: herausfinden, woran das «Nein» liegen könnte.

«Über zu erlernende Fähigkeiten, statt über zu bewältigende Probleme zu sprechen, ist eine weitaus kooperativere und konstruktivere Herangehensweise an die Schwierigkeiten, vor denen Kinder stehen.» (Furman, 2021, S. 20f.) Der Trick dabei ist bei der lösungsfokussierten Psychologie, darüber zu sprechen, was das Kind lernen/machen möchte und nicht, was es NICHT machen möchte (Bsp. «Ich möchte immer aufstrecken, wenn ich im Unterricht etwas sagen möchte.» versus «Ich möchte aufhören dreinzureden.»). Wichtig dabei ist das Umdenken und dass man den «Haufen Probleme» umwandelt in «noch zu erlernende Fähigkeiten». Auch soll man jeweils nur eine zu erlernende Fähigkeit aussuchen und dabei am besten mit der einfachsten anfangen, weil dies das Selbstvertrauen stärkt und somit die Motivation, die nächste Fähigkeit anzugehen. «Grosse» Probleme (z.B. geringes Selbstwertgefühl oder Konzentrationsschwäche) bestehen meist aus mehreren kleinen zu erlernenden Fähigkeiten, aus denen wir dann zuerst die am einfachsten zu erlernende Fähigkeit heraussuchen (ebd.).

Wichtig bei diesem Coaching-Schritt ist also, dass wenn das Ziel oder das Problem sehr gross gefasst ist, es dem Coach zusammen mit dem Coachee gelingt, dieses so auseinanderzunehmen, dass man im Anschluss kleine Teilschritte hat, die zu erreichen sind. Damit das Kind im Anschluss realistische und greifbare Fähigkeiten vor sich hat, die es erlernen kann. Zudem kommt man, wenn man umdenkt von Problemen hin zu «noch zu erlernende Fähigkeiten», automatisch in einen positiven Formulierungs-, und Kommunikationsstil. Da unser Hirn sich positive Glaubens- und Zielsätze besser merken kann, fällt es so leichter, den Fokus auf die angestrebte Fähigkeit zu halten.

Wenn das Kind selbst eine zu erlernende Fähigkeit sucht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es von sich aus motiviert ist, das Ziel zu erreichen. Denn es sieht einen Sinn dahinter für sich, der intrinsisch motiviert ist oder zumindest der integrierten Regulation entspringt. Die integrierte Regulation «ist die Form der extrinsischen Motivation mit dem höchsten Grad an Selbstbestimmung» (Deci & Ryan, 1993, S. 228). Hier hat das Individuum die Ziele, Normen und Handlungsstrategien, mit denen es sich identifiziert, in das individuelle Selbstkonzept und Selbstbild integriert und daher auch internalisiert.

Falls es dem Coach nicht gelingt mit den vorgeschlagenen Wortlauten zusammen mit dem Coachee eine «zu erlernende Fähigkeit» herauszufinden oder die Bereitschaft dafür nicht vorhanden ist, gilt es das unerfüllte Bedürfnis hinter dem «Nein» zu entdecken und im Anschluss zu eruieren, was es braucht, damit daraus ein «Ja» entstehen kann. Dabei hilft die innere Haltung der GFK und deren vier Schritte.

4. Handlungsschritte finden:

«Was kannst du tun, dass es wahrscheinlicher wird, dass du dein Ziel/deine Fähigkeit erreichst? Erzähle!»

Teilschritte finden: «Was könnte der erste Schritt sein? Wer oder was könnte dich bei der Umsetzung unterstützen? Möchtest du der Fähigkeit, die du erreichen willst, einen Namen geben oder eine Kraftfigur/Superhelden finden/zeichnen und auf's Pult legen o.ä., die dich dabei unterstützt und begleitet?»

Kraftfiguren oder Superheldinnen und Superhelden können Kinder auf verschiedene Art und Weise unterstützen. Da die Kraftfigur oder die Superheldin/der Superheld ein Produkt der Fantasie ist, sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt bei deren Einsatz: Zum Beispiel können sie als Erinnerungsstütze fungieren, damit das Kind seine Fähigkeit übt. Oder sie können Kinder in ihrem Vertrauen in sich selbst und das Erlernen der Fähigkeit stärken. Sie können das Durchhaltevermögen stärken, dem Kind bei Bedarf Trost spenden und vieles mehr. (Furman, 2021, S. 49)

5. Handlungsplan verankern und Handlungen gemeinsam durchdenken:

«Was machst du nachher als erstes, zweites, drittes, ... wenn du in dieser Situation bist, damit du die Fähigkeit umsetzen kannst? Erzähle!»

6. Helfer zur Unterstützung:

«Brauchst du Helfer, die dich dabei unterstützen können, die Fähigkeit zu erlangen? Was können die Helfer tun, wie können sie dich unterstützen? Wie möchtest du sie um Unterstützung fragen, was brauchst du dafür?»

Dies ist ein Hilfsangebot, welches die coachende Person der oder dem Coachee als optionale Idee vorschlägt und dann allenfalls gemeinsam durchdacht und festgehalten werden kann.

7. Vertrauen aufbauen:

«Was ist dein erster Schritt / dein erstes Ziel / deine erste Fähigkeit, die du erreichen möchtest?»; «Magst du dich daran erinnern, wo du bereits einmal einen solchen Schritt gemacht hast und dein Ziel/deine Fähigkeit, die du erreichen wolltest, geschafft hast?»

Selbstvertrauen und Zuversicht sind wichtig für das Erlernen einer Fähigkeit. Falls es dem Kind daran fehlt, ist es umso wichtiger, es darin zu unterstützen, diese wieder zu erhalten.

Denn es wird Erlebnisse und Gründe dafür geben, dass es sie verloren hat. «Lebenslanges Lernen braucht ein gutes Selbstbild» (Müller Bösch, 2022), ein gutes Selbstbild ist ein dynamisches Selbstbild (Dweck), das jederzeit veränderbar ist. Wie findet man zusammen mit dem Kind ein gutes Selbstbild, Selbstvertrauen in sich selbst? Indem man kleine Schritte/Ziele setzt, mit Fähigkeiten beginnt, die sicherlich zu erreichen sind und ihm vielleicht Beispiele macht, wo es bereits einmal einen solchen Schritt geschafft hat. Eventuell braucht es Unterstützungsangebote, dass man an Situationen zurückdenkt, die möglicherweise vor der Schulzeit liegen (z.B. die ersten Schritte machen als Baby, Fahrrad fahren lernen, Schwimmen lernen, ein Spiel erlernen, den eigenen Namen schreiben gelernt, ein Puzzle allein schaffen, etc.).

8. Die Fähigkeit beschreiben:

Das Kind bitten, zu beschreiben und zu zeigen, wie es sich verhalten wird, wenn es die Fähigkeit erlernt hat. In einem ersten Schritt kann man es bitten, dies zu erklären und dann kann man ein oder mehrere Rollenspiele durchspielen, bei denen es die Fähigkeit schon hat. «Erkläre mir einmal, wie du dich verhalten wirst, wenn du deine Fähigkeit erlernt hast.»; «Stellen wir uns mal vor, du hast die Fähigkeit bereits erworben» (z.B. Arme verschränken und zum Lehrer schauen beim Gong, am Matheplan konzentriert zu arbeiten für eine Lektion, ...) «Wie verhältst du dich dann? / Wie zeigt sich das?»; «Lass uns das mal spielen.»

«Fähigkeiten vorzuführen ist einerseits nützlich, weil es Kindern hilft, ein klares Bild davon zu entwickeln, was es bedeutet, eine Fähigkeit zu haben. Andererseits hilft es ihnen, Ideen aufzugreifen, wie sie die Fähigkeit üben können» (Furman, 2021, S. 69f.).

9. Optional das Ziel / die zu erlernende Fähigkeit öffentlich machen:

«Möchtest du die zu erlernende Fähigkeit öffentlich machen?» Wenn ja: «Wen möchtest du darüber informieren? Wie möchtest du das tun?»

Je nach zu erlernender Fähigkeit macht es Sinn, das Ziel öffentlich zu machen. Manchmal macht es Sinn, es nur innerhalb der Familie öffentlich zu machen oder in der Klasse oder in der ganzen Schule. Das kann z.B. mit einem Plakat passieren. Wichtig ist dabei, das Kind zu fragen, ob es möchte, dass die zu erlernende Fähigkeit öffentlich wird und auch, wer darüber informiert wird.

10. Die Fähigkeit üben:

«Was machst du, damit du die Fähigkeit regelmässig übst und wie willst du das zeigen oder festhalten?»

Bei den meisten Fähigkeiten wird es wichtig sein, sie zu üben, um sie zu internalisieren oder sie zu erlernen. Dafür ist es hilfreich, wenn man dies mit dem Kind bespricht, damit es selbst

Ideen entwickeln kann und so weiter intrinsisch motiviert ist oder zumindest der internalen Regulation entspringt. Wenn es Vorschläge und Unterstützung für Übungsideen braucht, hier einige:

- Die Fähigkeit wird immer wieder vorgeführt und entsprechend ihr und dem Kind Aufmerksamkeit und Würdigung entgegengebracht (Es geht NICHT um das klassische Loben «super», «das hast du gut gemacht», sondern mehr darum, den Fakten und Beobachtungen gegenüber aufmerksam zu sein, z.B.: «Ich sehe, dass du heute fünf Zentimeter weiter gesprungen bist, als letztes Mal.», «Ich habe heute festgestellt, dass du im Unterricht fünfmal die Hand aufgestreckt hast und gewartet hast, bis du dran bist.» etc.
- Ein Erfolgstagebuch/Lerntagebuch/Journal schreiben.
- Rollenspiele spielen.

11. Erinnerungshilfen erfinden:

«Rückschläge» gehören zum Erlernen einer neuen Fähigkeit dazu. Deshalb ist es wichtig, mit dem Kind zu besprechen, ob und wie es möchte, dass andere reagieren, falls es einmal seine Fähigkeit vergisst und auch mitzuentcheiden, wer so reagieren/erinnern darf. «Wenn du manchmal vergisst, deine Fähigkeit anzuwenden, möchtest du dann, dass ich dir etwas sage, oder soll ich dir lieber irgendein Zeichen geben?» (Furmann, 2021, S. 95). Dennoch kann besonders auch ein Rückschlag mit Frust verbunden sein und da kommt die Gewaltfreie Kommunikation zu Hilfe mit ihren vier Schritten (siehe Kapitel 3.2. «Lernen und Gewaltfreie Kommunikation»): Beobachtung (ohne Bewertung), Gefühl (wahrnehmen und ausdrücken), Bedürfnis, Bitte.

12. Feiern und Danken:

Wenn die Fähigkeit erlernt wurde, kann man dies feiern. Wie findet man heraus, ob die Fähigkeit erlernt wurde? Einerseits durch Beobachtung, andererseits durch das Gespräch mit dem Kind. Ich finde es am wichtigsten, dass das Kind selbst findet, dass es die Fähigkeit erlernt hat. Was könnte der Grund sein, dass ein Kind eine Fähigkeit nicht erlernt? Möglicherweise wurde eine zu komplexe Fähigkeit ausgewählt und dann sollte man dies besprechen und diese in kleinere Einheiten unterteilen und mit einfacheren Schritten beginnen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass es für das Kind doch keine oder zu wenig Sinnhaftigkeit hat, diese Fähigkeit zu erlernen. Da könnte man versuchen, den Sinn gemeinsam herauszufinden oder zu schauen, was in der aktuellen Lebenswelt des Kindes gerade wichtiger ist zum Lernen. Falls die beiden ersten Möglichkeiten nicht zutreffen, könnte es daran liegen, dass das Kind zu wenig Zeit hatte, die Fähigkeit zu erlernen. Wichtig sind auch der Spassfaktor und die Leichtigkeit (also kein Druck) beim Erlernen der Fähigkeit. Wenn das Kind sie

erlernt hat, kann man das Kind dafür feiern. Dies kann man zuerst ausdrücken «Ich feiere, wie du das Erlernen dieser Fähigkeit gemeistert hast, du bist bestimmt stolz auf dich?» «Ich feiere deine Ausdauer, ...wie fühlst du dich? Möchtest du auch feiern? Wie?»

Und dann kann man Dankbarkeit vorleben: «Ich bin sehr dankbar, dass dich xy darin unterstützt haben, indem sie xy getan haben. Bist du ihnen dafür auch dankbar? Wenn ja, möchtest du das ihnen gegenüber ausdrücken? Wie?» Falls nein, ist das okay, denn es beruht alles auf Freiwilligkeit.

13. «Die Fähigkeit weitergeben» oder «Experte für die Fähigkeit sein»:

«Möchtest du gerne die Fähigkeit an jemanden weitergeben? Wer kommt dir in den Sinn?»;
«Möchtest du Experte für die Fähigkeit sein? Damit andere auf dich zukommen können, wenn sie die Fähigkeit ebenfalls erlernen wollen. Wie möchtest du, dass andere erfahren, dass du darin Experte bist? Wer soll davon erfahren?»

Das Kind erhält nach dem Erlernen der Fähigkeit den «Expertenstatus» darin, sofern es diesen möchte. Dieser wird in Absprache mit dem Kind öffentlich gemacht, z.B. in der Klasse und das Kind kann anbieten, andere Interessierte darin zu unterstützen, diese Fähigkeit zu erlernen. «Es ist wohl bekannt, dass die effizienteste Methode, etwas zu lernen, ist, es jemand anderem beizubringen. ... Das hilft den Kindern, ihre Fähigkeiten zu verstärken, und reduziert daher das Risiko eines Rückschlags» (Furman, 2021, S. 105).

14. Zur nächsten Fähigkeit übergehen:

«Bevor wir zum Abschluss kommen, gibt es bereits eine nächste Fähigkeit, die du gerne erlernen möchtest? Dann können wir das hier festhalten und beim nächsten Treffen dann damit beginnen, die Handlungsschritte dafür zu finden.»

15. Reflexion und Feedback:

«Wie hast du diese Schritte erlebt? Erzähle!»; «Wie hast du dich gefühlt? Erzähle!»; «Was war hilfreich? Erzähle!»; «Was war noch schwierig? Erzähle!»

16. Würdigung und Danksagung:

«Ich schätze und feiere es sehr, wie wir miteinander gesprochen haben und ich möchte dir dafür danken, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dich dabei zu unterstützen, dass du selbst eine zu erlernende Fähigkeit gefunden, geübt und gelernt hast mit all den wichtigen Schritten dazu. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hier sehen.» Je nachdem, ob man bei Punkt 14 bereits eine nächste Fähigkeit gefunden hat, kann man dann Schritt drei auslassen oder entsprechend anpassen und überprüfen, ob die gefundene Fähigkeit weiter aktuell ist oder ob es eine andere zu erlernende Fähigkeit gibt, die das Kind bevorzugt.

6. Beantwortung der Fragestellung

- **Hauptfrage: Wie kann die Partizipation von Schulkindern durch Lerncoaching unterstützt werden?**

Beantwortung der Hauptfrage: Wie im Kapitel 1.3. «Bildungspolitischer Bezug» beschrieben, wird von der Schule erwartet, dass sie den Kindern hilft und sie zu einer ganzheitlichen Entwicklung befähigt hin zu eigenständigen, selbstverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Diese Menschen sollen das Bewusstsein haben, dass Lernen lebenslang stattfindet. Wenn man die Ausführungen im Unterkapitel 1.3.2. «Lehrplan 21» liest, gelangt man zur Erkenntnis, dass der Lehrplan ein Lernplan ist. Zudem soll das Reflektieren des eigenen Lernens gefördert werden und die Schulkinder sollen sich in einem kooperativ geprägten, positiv unterstützten Lernrahmen immer kompetenter und selbstwirksamer erleben. Es geht darum, alle Menschen zu einer Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen. Das ist das oberste Bildungsziel und damit wird das Recht auf Bildung eingelöst. Denn wenn diese Befähigung erreicht wird, kann der Mensch ein gutes Leben führen. Was konkret dieses «gute Leben» beinhaltet und die Vorstellungen davon, sind bei einem jeden Individuum unterschiedlich. Die Frage nach der Befähigung stets im Hinterkopf zu haben, öffnet den Blick in die Zukunft. Die sechs in der Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 bei Schülerinnen und Schülern mit komplexen Behinderungen» entwickelten Befähigungsbereiche – sich selbst sein und werden, sich und andere anerkennen, sich austauschen und dazugehören, mitbestimmen und mitgestalten, erwerben und nutzen, dranbleiben und bewältigen – sind eine ideale Grundlage und Unterstützung für das Lerncoaching auf der Schulinsel und damit für die Unterstützung der Partizipation von Schulkindern. Denn für die Sicherstellung oder Unterstützung der Partizipation ist die Selbstwirksamkeit und das Gefühl der Urheberschaft bei der Gestaltung des eigenen Lebens massgeblich. Die Selbstwirksamkeit und das Gefühl der Urheberschaft sind auch Basis für die eigene, idealerweise intrinsische Motivation oder die integrierte Selbstregulation (die extrinsische Motivationsform mit dem höchsten Grad an Selbstbestimmung). Nur so findet effektives Lernen statt. Wichtig ist auch, dass das Selbstbild, die Motivation und das Lernen zusammenhängen. An beiden Erstgenannten kann in einem Lerncoaching intensiv gearbeitet werden, sodass eine (womöglich verlorengegangene) Stärkung des dynamischen Selbstbildes und Selbstwerts des Kindes stattfinden kann. Damit das Kind wieder realisieren kann, dass es etwas «NOCH nicht kann» und nicht einfach «nicht kann». Und sodass das Kind auch den Sinn des Lernens wiederentdeckt, damit eng verbunden die Befähigungsvision mit der Frage «Wozu mache und lerne ich etwas?». Damit verbunden ist ebenfalls, dass wir Lehrpersonen, respektive Coaches, durch das Lerncoaching den Schulkindern die Freiheit geben können, dass sie (mit)entscheiden, was für sie sinnvoll ist zu lernen und worin sie keinen Sinn sehen. Wichtig ist, dass man in einem Lerncoaching gemeinsam auf gleicher Ebene darüber debattieren kann, ob etwas auf eine andere Art und Weise gelernt oder auch weggelassen

werden kann. Der Lehrplan mit den Kompetenzen fordert uns dazu auf, den Schulkindern nicht einfach Schulstoff beizubringen, sondern Folgendes infrage zu stellen: Trägt diese spezifische Kompetenz beim Schulkind zu seiner Befähigung bei, d.h. ist sie wirklich zwingend zu erlernen? Und wenn ja, wäre sie allenfalls alternativ mit einem vom Schulkind intrinsisch motivierten Thema zu erarbeiten? Kinder können so durch Lerncoaching-Gespräche zurückfinden zum intrinsisch motivierten Lernen und werden befähigt sich eigene Ziele stecken.

Wir Lehrpersonen erfahren dadurch einen grossen Rollenwechsel vom Wissensvermittler hin zum Lernbegleiter/zum Coach, der anerkennt, dass der Lernprozess in der Verantwortung des Individuums liegt und es hilfreich ist, wenn wir von dessen Interessen ausgehen. Somit können wir das Individuum stärken und unterstützen und ihm helfen, wenn gewisse Erfahrungen dazu geführt haben, dass es kein «gutes», mehrheitlich dynamisches Selbstbild mehr und die intrinsische Motivation oder das Interesse am Lernen und der Partizipation verloren hat. «Heilpädagogisches Lerncoaching steht im Dienst von Zielen und Bedürfnissen der Lernenden» (Prenzel, 2006, 184ff zitiert nach Boller & Rüttimann, 2011, S. 39f.).

- **Unterfrage 1: In welcher Weise kann Lerncoaching durch die Gewaltfreie Kommunikation unterstützt werden?**

Beantwortung Unterfrage 1: Die GFK verstehe ich als einen optimalen Zusatz zum Lerncoaching. Die innere Einstellung der GFK kann das Lerncoaching positiv unterstützen. Unter anderem ist das Eingangszitat von Stanislaw Jerzy Lec, welches ich im Kapitel 3.2. «Lernen und Gewaltfreie Kommunikation» verwendet habe, bezeichnend: «Vieles hätte ich verstanden, wenn man es mir *nicht* erklärt hätte». Genau darum geht es sowohl in der GFK als auch im Lerncoaching. Es geht um die Hilfe zur Selbsthilfe und darum, Fragen zu stellen anstatt (häufig ungefragt) Antworten zu präsentieren. Rosenberg schreibt, dass die lebensbereichernde Erziehung eine Lernumgebung haben möchte, die die Entwicklung von Autonomie und Gemeinsinn in der Schule zulassen, denn das sind Fähigkeiten, die die Schüler auf das Leben in der heutigen und zukünftigen Welt und auf lebenslanges Lernen vorbereiten werden.

Die vier Schritte, quasi das Markenzeichen der GFK, lassen sich ebenfalls gut mit dem Lerncoaching oder Situationen im Lerncoaching vereinbaren: 1. Beobachten, ohne zu bewerten, 2. Gefühle wahrnehmen und ausdrücken, 3. Bedürfnisse: Die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen, 4. Um das Bitten, was unser Leben bereichert. Die Empathie und das Beobachten ohne zu bewerten sind auch im Lerncoaching zentral. Im Lerncoaching auf der Schulinsel kann es hilfreich sein, wenn man mit den vier Schritten der GFK vertraut ist, wenn z.B. ein Schulkind mit einer starken «Nein-Haltung» auf die Schulinsel kommt und nicht bereit ist, sich auf ein Gespräch einzulassen. Unter anderem sehe ich hier auch eine Wichtigkeit in der Selbstempathie und im empathischen

Annehmen der anderen Menschen: «Um einem Schüler, der sich nicht offen mitteilt, mit Empathie begegnen zu können, muss der Lehrer lernen, die Gefühle und deren Ursachen in Botschaften wie Forderungen, Urteile, Fragen, nonverbalen Mitteilungen und Bitten zu erkennen» (Rosenberg, 2013, S. 79). Schlussendlich entspringen sowohl das Lerncoaching als auch die GFK der humanistischen Grundhaltung auf das Ganzheitliche des Menschen einzugehen. Zudem finde ich es wichtig, dass durch das Lerncoaching die lernenden Menschen dazu aufgefordert sind, eigenständig zu denken und handeln und damit zu einem selbständigen Leben befähigt werden sollen. Auch in der GFK geht es darum und dabei ist nicht ausser Acht zu lassen, dass auch die soziale Gemeinschaft eine grosse Rolle spielt. Dass es also ein wichtiger Teil ist, Ziele zu finden, die einerseits das Individuum bereichern und motivieren, andererseits die Mitmenschen, die Gesellschaft nicht ausser Acht lässt. Damit meine ich auch, dass wir einen Lehrplan (Lernplan) zu erfüllen haben und es eine wichtige Herausforderung ist für den Coach, diesen in die Lerncoachinggespräche kreativ zu integrieren. Zudem schreibt Rosenberg, dass die GFK den Schulen eine Möglichkeit gibt, Interdependenz fördernde Strukturen zu schaffen. Das heisst, dass die Schüler_innen interessenbasiertes, neu Gelerntes, an andere Lernende weitergeben können und so in verschiedenen Rollen fungieren. Das gibt der Lehrperson, respektive dem Coach, die Möglichkeit und den zeitlichen Freiraum, sich um spezielle «Probleme» zu kümmern und sich einzelnen Schülern zu widmen, «die nicht effektiv lernen, ein Gespräch zu führen, um herauszufinden, welche Bedürfnisse sie haben» (Rosenberg, 2013, S. 111f.).

- **Unterfrage 2: In welcher Weise beeinflusst intrinsische Lernmotivation die soziale Partizipation?**

Beantwortung Unterfrage 2: Raufelder (2018), Kostka (2016) und Manser (2022) schreiben, dass Motive oder die Motivation optimalerweise einen Einfluss auf die soziale Partizipation haben und dass die Motivation zwischenmenschliche Beziehung braucht (siehe auch Kapitel 3.3. «Motivation»):

- Der Mensch ist einerseits ein autonomes System, organisiert sich andererseits sinnvoll im Bezug zur Welt.
- Der Mensch hat grundlegende physiologische und psychische Bedürfnisse (personale, soziale und methodische, um die Welt zu erschliessen).
- Menschliche Motive sind wesentlicher Bestandteil für die Selbststeuerung. Sie unterstützen (unbewusst) die Motivation, ein Selbstbild, selbstdefinierte Ziele und soziale Rollen zu entwickeln.

- Motivation hat mit der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu tun. Und sowohl die private als auch die schulische soziale Umwelt haben einen grossen Einfluss auf die Entstehung, respektive Erhaltung der selbstbestimmten Motivation.
- Motivation hat mit dem Selbst zu tun und auch mit der sozialen Interaktion, den Beziehungen.

Deci & Ryan's «Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik» (siehe Kapitel 3.3.1.) stellen den Begriff des Selbst ins Zentrum, welches sich stets im Prozess der Weiterentwicklung befindet. Sie sagen, dass der Mensch sich von Natur aus mit der sozialen Umwelt verbunden fühlt und Teil davon sein möchte. Denn eines der drei angeborenen psychologischen Bedürfnisse ist das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit oder Zugehörigkeit. Das heisst, der Mensch strebt für die Befriedigung des Bedürfnisses intrinsisch nach sozialer Partizipation. Zwischen dem Individuum und der Umwelt findet ein stetiger Austausch und dadurch eine Auseinandersetzung statt. Dadurch werden vom Menschen Werte und Normen identifiziert und integriert (Mank, 2010), welche dazu beitragen, dass er intrinsisch oder zumindest integriert (extrinsisch) motiviert ist, gewisse Dinge zu lernen, die ihn unterstützen, damit er sozial partizipieren kann. Er internalisiert also Regulationsmechanismen der sozialen Umwelt. Dadurch, dass er diese sozial vermittelten Verhaltensweisen in das individuelle Selbst integriert, kann er die übernommenen Ziele und Verhaltensnormen als selbstbestimmt erleben. So fühlt er sich mit anderen Personen verbunden, kann an der Gesellschaft teilhaben und gleichzeitig die eigenen Handlungen als autonom bestimmt erleben.

Der Mensch ist in den frühesten Stadien seiner Entwicklung bereits motiviert, sich aktiv mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Es braucht weder Anleitungen noch äussere Zwänge. Die Motivation ist wesentlich für den Erwerb kognitiver Fähigkeiten und für die Entwicklung des Selbst (Ryan, 1992 zitiert nach Deci & Ryan, 1993, S. 235). Das heisst also, dass der Mensch von Grund auf motiviert ist zu lernen. Von aussen aufgezwungene Einflüsse beeinträchtigen diese Lernmotivation. Die Entwicklung einer Motivation, die auf Selbstbestimmung beruht, wird dort gefördert, wo: wichtige Bezugspersonen Anteil nehmen, die Befriedigung psychologischer Bedürfnisse und die Erfahrung individueller Kompetenz ermöglicht und Autonomiebestrebungen im Lernen unterstützt werden. «Die Erfahrung, eigene Handlungen frei wählen zu können, ist der Eckpfeiler dieser Entwicklung». Und auch die eigene Wertschätzung des Handlungsziels mit der Grundlage der intrinsischen oder integrierten extrinsischen Motivation ist entscheidend (Deci & Ryan, 1993, S. 235f.).

- **Unterfrage 3: Kann mit Lerncoaching auf der Schulinsel die Partizipation durch einen allgemeinen Leitfaden gewährleistet werden?**

Beantwortung Unterfrage 3: Das Lerncoaching (siehe auch Kapitel 3.4.2.) kann eine gute Basis sein für einen veränderten Lernprozess, respektiv, um das Selbstbewusstsein, die Sinnhaftigkeit und somit die intrinsische Lernmotivation wiederzufinden. Auf der Schulinsel haben wir die nötigen Ressourcen, um eng mit den Schulkindern zu arbeiten und ihnen zu dieser Basis und zurück zur veränderten Sichtweise des Lernens zu verhelfen. Schlussendlich bin ich der Meinung, dass das Lerncoaching und auch die angestossenen Veränderungsprozesse beim Schulkind nur wirksam sind, wenn sie auch von allen beteiligten Begleitpersonen im Schulalltag – optimalerweise auch noch von zuhause – getragen werden. Ganz im Sinne der Kooperation, auf welche ich hier näher eingehen möchte: Die Kooperation, ihre Bedeutung und die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit.

6.1. Exkurs Kooperation

Lütje-Klose & Urban (2014, S. 112f.) schreiben, dass multiprofessionelle Kooperation eine bedeutende Rolle spielt im Zusammenhang mit einer gelingenden, inklusiven Schul- und Unterrichtsentwicklung. Gleichzeitig ist es nach wie vor, seit Forschungsbeginn über die Kooperation in den 1980er Jahren, keine Selbstverständlichkeit, dass ein hohes Niveau in der kollegialen Kooperation besteht. Häufig ist es der Fall, dass dem Thema generell zu wenig Beachtung geschenkt wird, ein unterschiedliches Verständnis von Kooperation besteht und keine Zeit investiert wird in eine gemeinsame Grundhaltung der kooperativen Zusammenarbeit. Sie schreiben, dass die Entwicklung verschiedener kooperativer Beziehungen (unter Schüler_innen, zwischen Lehrkräften und Schulkindern sowie deren Eltern, unter den Lehrpersonen, mit weiteren professionellen Unterstützungspersonen und zwischen der Schule mit anderen Institutionen (Werning& Arndt, 2013 nach Lütje-Klose & Urban, 2014)) einhergehen mit dem Ziel der sozialen Partizipation aller in der Schule. Die Kooperation zwischen den professionell Agierenden an den Schulen ist eine zentrale Bedingung für die Ermöglichung der Partizipation aller Schulkinder. Denn die Gewährleistung zur bestmöglichen Teilhabe aller und damit einhergehend eine entwicklungsfördernde Umgebung für eine sehr heterogene Gruppe, kann häufig nicht von einer einzigen Lehrperson – oder in unserem Falle von der Schulinsel – umgesetzt werden. Diese Kooperation ist also von zentraler Bedeutung für inklusive Beschulung, gleichzeitig wird sie oftmals in dem Zusammenhang als grosse Herausforderung empfunden. Lütje-Klose & Urban (2014) weisen bei der Umstrukturierung zu Inklusion auch auf die Veränderung des Systems und damit auf die deutlichen Veränderungen der Rollen und Aufgaben der beteiligten Berufsgruppen hin:

'Integrative Prozesse' sind demnach durch ein aktives und kooperatives Handeln der beteiligten Personen gekennzeichnet und stellen die Voraussetzung dafür dar, dass Inklusion im Sinne einer Nichtaussonderung stattfinden kann. Integration und Inklusion sind in diesem Verständnis kein Zustand, der sich durch das Zusammensein unterschiedlicher Menschen in einem Raum

von selbst ergibt oder einmal erreicht wird und dann erhalten bleibt, sondern sie aktualisieren sich in komplexen, immer wieder neu zu erarbeitenden kooperativen Prozessen. (Lütje-Klose, 1997; Lütje-Klose & Willenbring, 1999 nach Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 114f.)

Bei der professionellen Kooperation geht es nicht darum, dass sie von den beteiligten Personen als das freiwillige gewisse Extra betrachtet wird, sondern sie ist grundlegend, damit allen Schulkindern Bildungsprozesse ermöglicht werden. Voraussetzung für eine hohe Qualität der Kooperation ist eine gemeinsame Wertorientierung. Diese könnte in unserem Schulhaus zum Beispiel im Rahmen des schulinternen Schulentwicklungsprozesses erarbeitet werden und anschliessend auch in das Leitbild der Schule integriert werden. Somit könnte sich die Schule fundiert ausweisen als eine solche, die die Partizipation aller in höchstmöglicher Masse zu gewährleisten versucht. Die Kooperation ist «gleichzeitig die Schwierigkeit und die grosse Chance zu einer grundlegenden Schulreform» (Lütje-Klose, 1997, 434 nach Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 117). Und – wie bereits geschrieben – für eine gelingende inklusive Schule braucht es eine hohe Qualität der Kooperation. Lütje-Klose & Urban haben ein Kontinuum der gegenseitigen Zusammenarbeit entwickelt. Dieses zeigt auf, dass je höher die Qualität der Kooperation, desto höher ist ebenfalls die gegenseitige Wertschätzung und das Vertrauen ineinander:

Abbildung 7: Kontinuum wechselseitiger Kooperation (in Anlehnung an Marvin, 1990, Lütje-Klose 1997, 436 nach Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 117)

Eine kurze Erklärung zu den einzelnen Begriffen: «Co-Activity» bedeutet, dass Lehrpersonen nebeneinanderher arbeiten, es gibt praktisch keinen Austausch. Wenn man «Cooperation» betreibt, spricht man Stundenpläne und allgemeine Ziele ab, Unterricht und Förderung sind nach wie vor weitgehend getrennt voneinander. Bei der «Coordination» sprechen sich die Lehrpersonen und Schulische_n Heilpädagog_innen über ihre pädagogischen Angebote und Materialien ab. Sie teilen sich Verantwortlichkeiten klar auf und bleiben daher in ihrer abgegrenzten Rolle. In der «Collaboration», der höchsten Form der Zusammenarbeit, fungieren beide Personen gleichberechtigt und übernehmen gemeinsam die Verantwortung für alle Schulkinder der Klasse, die Aufgaben werden hier «nach persönlichen Kompetenzen und Interessen verteilt» und nicht aufgrund der Rollenunterschiede (Lütje-Klose/Wilenbring, 1999 nach Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 118).

Wie vor dem Exkurs angetönt, ist eine Zusammenarbeit der Lehrpersonen eine grundlegende Voraussetzung für eine gelingende Teilhabe der Schulkinder. Sie soll geprägt sein von einem hohen

Mass an gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen. Das kooperative Grundverständnis der beteiligten professionell handelnden Personen sollte also mindestens auf der Ebene der «Coordination» sein – je mehr sie in Richtung der «Collaboration» geht oder es als selbstverständlich angeschaut wird, dass die Personen gleichberechtigt fungieren und die Verantwortung gemeinsam übernehmen, desto besser. Denn wenn man auf der Schulinsel beständig mit einem Kind über einen längeren Zeitraum im Lerncoaching am Selbstbild und der Sinnhaftigkeit des freiwilligen Lernens an Gegenständen, die für das Kind von Interesse sind, arbeitet, aber z.B. die Klassenlehrperson und das weitere Umfeld eine komplett andere Sichtweise hat, wird es schwierig. Wenn zum Beispiel ein Führungsstil von Druck geprägt ist und nur Leistung und Ergebnis zählen, wird es schwierig, dass das Kind das gewonnene Vertrauen und die intrinsische Motivation beibehalten kann. Umso mehr, wenn es in der Schule einen für ihn sinnlosen Unterrichtsstoff lernen muss, «nur» um gute Noten zu erzielen. Hier muss wenigstens bilateral mit dem Schulkind über die Sinnhaftigkeit gesprochen werden und bei verbleibender Sinnlosigkeit über alternative Wege gemeinsam nachgedacht werden. Ich kann mir jedoch auch vorstellen, dass es auf die Resilienz des einzelnen Individuums ankommt, inwieweit ein Lerncoaching auf der Schulinsel doch eine gewisse nachhaltige Wirkung hinterlassen kann, selbst wenn die Kooperation der einzelnen Parteien auf eher geringem Niveau stattfindet.

- **Unterfrage 4: Wie kann der Leitfaden die Arbeit auf einer Schulinsel unterstützen, sodass wir auf der Schulinsel anhand dieses Leitfadens mit dem Lerncoaching arbeiten können?**

Beantwortung Unterfrage 4: Schulkinder, die auf die Schulinsel (siehe Kapitel 3.4.) kommen, haben häufig einen geringen Selbstwert, ein statisches Selbstbild, wenig Motivation und die Sinnhaftigkeit des Lernens verloren. Der im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelte Leitfaden setzt an diesen Punkten an und versucht je nach Thema, das während des Lerncoaching-Gesprächs auftaucht, das Schulkind in diesen Punkten zu stärken. Er führt weg vom klassischen «Erleichtern» des Unterrichtsstoffes oder vom klassischen Nachhilfeunterricht hin zur Stärkung des Individuums, damit es wieder offen und bereit sein kann für lebenslanges Lernen und sich Herausforderungen stellen mag.

- **Unterfrage 5 und 6: Wie kann ich die überfachlichen Kompetenzen stärken? Wie unterstützt man die Kinder dabei, eigenständige Persönlichkeiten zu werden?**

Beantwortung Unterfrage 5 und 6: Zu den überfachlichen Kompetenzen gehören die personalen, sozialen und methodischen Fähigkeiten (siehe auch Kapitel 1.3.2. «Lehrplan 21»). Diese sollen sie in allen Fachbereichen und Modulen über die gesamte Schulzeit hinweg erwerben. Sie werden als zentral für eine erfolgreiche Bewältigung verschiedener Aufgaben in unterschiedlichsten Lebensbereichen angesehen.

Sie lernen, über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag und ihr Lernen zunehmend selbstständig zu bewältigen, an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten, vorgegebene und eigene Ziele und Werte zu verfolgen und zu reflektieren. Sie erwerben soziale und kommunikative Fähigkeiten und lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten, Konflikte zu lösen und mit Vielfalt umzugehen. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 4)

Die überfachlichen Kompetenzen kann man in Lerncoachinggesprächen stärken. Hier spreche ich spezifisch den in dieser Arbeit entwickelten Leitfaden an. Auch die drei untersuchten Leitfäden, respektive Bücher, haben dieses Ziel. Indem sich die Lehrpersonen in ihrer Lerncoaching-Arbeit an den Leitfäden orientieren, wird den Schulkindern ermöglicht, sich in den überfachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln, die im Zitat oben erwähnt sind.

Wichtig ist, dass man beim Kind immer das Konzept der Befähigung zu einem eigenständigen und selbstverantwortlichen Leben im Kopf hat. Denn dieses öffnet den Blick in die Zukunft und hilft der begleitenden Lehrperson, sich an den Potenzialen des Kindes zu orientieren. Wenn man also die Befähigungsvision mit den sechs Befähigungsbereichen (sich selbst sein und werden; sich und andere anerkennen; sich austauschen und dazugehören; mitbestimmen und mitgestalten; erwerben und nutzen; dranbleiben und bewältigen) stets miteinbezieht und mit der in dieser Arbeit und mit dem Leitfaden entwickelten Grundhaltung des «mit den Schüler_innen auf gleicher Augenhöhe Lerncoachinggespräche führen» sind dies gute Voraussetzungen, dass man das Kind unterstützt darin, eine eigene Persönlichkeit zu werden. Die sechs Befähigungsbereiche stimmen mit der Idee des Selbstbestimmungskonzepts von Deci & Ryan überein und fördern und fordern ebenfalls die intrinsische Motivation des Individuums.

Man unterstützt Kinder zu eigenständigen Persönlichkeiten zu werden, indem man das Wort «unterstützen» ernst nimmt. Wie meine ich das? Ich verstehe Unterstützung als eine Begleitung des Kindes, als eine «Hilfe zur Selbsthilfe» im Sinne von «Hilf mir, es selbst zu tun». Begleitung finde ich hier ebenfalls ein wichtiges Wort. Ich bin der Ansicht, dass ich begleiten und unterstützen kann, indem ich dem Kind die Möglichkeit biete, seinen individuellen Weg zu gehen. Bei diesem Weg und bei der Lösungsfindung versuche ich es mit offenen Fragen zu begleiten und ihm zu vermitteln, dass ich an das Kind und seinen eigenständigen, persönlichen Weg glaube.

7. Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterer Forschung/Entwicklung

In dieser Arbeit sind nach intensiver Auseinandersetzung im Kapitel eins «Hinführung zum Thema» und im Kapitel drei «Fachliche Grundlagen: Theoretische Konzepte und Modelle» drei spezifisch ausgewählte vorhandene Leitfäden zum Thema Lerncoaching und Zukunftsplanung analysiert worden. Entsprechend der durch die Arbeit eigens hervorgerufenen, respektive gefestigten und erweiterten Grundhaltung wurde ein eigener Leitfaden entwickelt. Die Entwicklung des Leitfadens erfolgte unter Einbezug des im Schulhaus D. bestehenden Konzepts der Schulinsel mit dem Ziel den Leitfaden da einzusetzen. Zu einer Erprobung kam es im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr. Es wäre absolut sinnvoll, diesen Leitfaden im schulischen Kontext an der genannten Schule zu erproben. Dies – wie angedacht – zuerst im kleinen Rahmen auf der Schulinsel und mit wenigen ausgewählten Kindern. Zuerst mit solchen, die längerfristig die Schulinsel besuchen, um die Wirkung des Lerncoachings mit dem erstellten Leitfaden über einen längeren Zeitraum beobachten und festhalten zu können. Hier könnten dann erste Anpassungen oder Erweiterungen des Leitfadens entstehen. Durch die Erkenntnisse in Bezug auf die Wichtigkeit der Kooperation im Kapitel sechs «Beantwortung der Fragestellung» könnte man dann in einem weiteren Schritt versuchen, das Lerncoaching zusammen mit einem Unterrichtsteam (allen beteiligten Lehrpersonen) einer Klasse und den Schulinsel-Besucher_innen dieser Klasse durchzuführen. Dazu würde auf Ebene Unterrichtsteam eine gemeinsame Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit und dem entwickelten Leitfaden Sinn machen und im Sinne der Kooperation allfällige Strategien zum Vorgehen gemeinsam entwickelt werden. Daraus könnte sich ein «Lerncoaching-Expert_innen-Team» entwickeln, welches aus dem Unterrichtsteam besteht und das Lerncoaching auf die gesamte Klasse ausgeweitet werden. Aus diesen neuen Erkenntnissen und Anpassungen könnte man als nächsten Schritt an das Schulentwicklungsteam gelangen und in der Schule diskutieren, ob man gemeinsam an einer neuen Grundhaltung arbeiten möchte und das Lerncoaching vielleicht zuerst auf die Mittelstufe ausweiten und dann eventuell in der gesamten Schule mit dem Lerncoaching arbeiten möchte. Grundvoraussetzung dafür ist, wie erwähnt, die Bereitschaft, in einem hohen Masse eng miteinander zu kooperieren. Dazu möchte ich noch betonen, dass Kooperation eine Bedingung für gelingende inklusive Arbeit und grösstmögliche Teilhabe aller ist. Es braucht ein aktives Dranbleiben. Es ist komplex. Im Falle meiner Masterarbeit, mit der ich eine neue Idee in ein bestehendes Schulteam bringe und für die Veränderung weg von der Rolle der klassischen Lehrperson plädiere und einstehe, kann dies zu Spannungsfeldern führen, bereits im kleinen Rahmen auf der Schulinsel bis hin zum gesamten Schulentwicklungsprozess des Schulhauses. Denn die Idee fordert ein hohes Mass an Kooperation und eine sich hoffentlich entwickelnde Bereitschaft weg von der klassischen Lehrperson, weg von

den klassischen «Nachhilfelehrer_innen» auf der Schulinsel, hin zum begleitenden Lerncoach, der seinen Auftrag so definiert, dass eben die «Hilfe zur Selbsthilfe» ermöglicht wird.

Mein Wunsch und meine Hoffnung ist es, dass ich mit dieser Arbeit und mit den darin gewonnenen Erkenntnissen, einen Beitrag dazu leisten konnte, dass mit den jungen Menschen, die unsere Schulen besuchen, vermehrt auf Augenhöhe gearbeitet wird – stets mit dem Blick auf die Sinnhaftigkeit des Lernens für das eigene Leben und der daraus resultierenden Befähigung. Ich wünsche mir, dass das Bewusstsein bei Lehrpersonen sich weiter ausbildet, dass lebenslanges Lernen stattfindet und wir selbst uns genauso in diesem lebenslangen Prozess befinden und von den jüngeren Menschen profitieren können, wie umgekehrt. Dass ich als Lehrperson, respektive als Coach, das Kind dahin führe, wo es Selbstverantwortung für sich und das Lernen übernehmen kann und soll. Ich erhoffe mir den Fokus auf einer lebensbereichernden Erziehung mit bewusster Kommunikation auf Augenhöhe, die das dynamische Selbstbild und die intrinsische Motivation des Individuums stärkt.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die überfachlichen Kompetenzen: personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, S. 14).....	5
Abbildung 2: Erweiterung der Fachbereiche: Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung. Fokus «Befähigung – Personalisierung» (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 11).....	8
Abbildung 3: Befähigungsbereiche: Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Schweizerische Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 13).....	9
Abbildung 4: Motivationskontinuum (Deci & Ryan, 2000, S. 72).....	27
Abbildung 5: Klassenübergreifende Angebote auf der Schulinsel (Förderkonzept. Förderangebot Tagesschule D.).....	34
Abbildung 6: Die 20 MOODY CAT Gefühlskarten	46
Abbildung 7: Kontinuum wechselseitiger Kooperation (in Anlehnung an Marvin, 1990, Lütje-Klose 1997, 436 nach Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 117).....	64

9. Literaturverzeichnis

- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Zürich: Bildungsrat des Kantons Zürich. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2022). *Volksschulgesetz (VSG) (vom 7. Februar 2005)*. Verfügbar unter https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_100-2005_02_07-2006_08_21-117.html
- Bollier, C. & Rüttimann, D. (2011). Heilpädagogisches Lerncoaching – ein Werkstattbericht. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 08/2011, Jg. 17, 39-46.
- Boudebouz-Saxer, K. (2020). *Der Einfluss von Schulinseln auf die Tragfähigkeit von Schulen. Eine Untersuchung bei Züricher Gemeinden*. Zürich: HfH.
- Bösch, M., Maccabiani, C. & Müller Bösch, C. (2020). Moody Cat. Verfügbar unter <https://www.moodycat.net/>
- Bühler, A. & Hollenweger Haskel, J. (2021). *Die Anwendung des Lehrplans 21 bei komplexer Behinderung. Aufbau von Grundlagenkenntnissen mit Vertiefungsmöglichkeiten*. Zürich: HfH & PHZH. Verfügbar unter <https://digital.hfh.ch/lp21komplexebehinderung/>
- Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.) (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Luzern: Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz. Verfügbar unter <https://www.regional-konferenzen.ch/node/43>
- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*. 02/1993, Vol. 39, 223-238.
- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *Journal American Psychologist*. 01/2000, Vol. 55, 68-78.
- Doose, S. (2020). «I want my dream!». *Persönliche Zukunftsplanung – weiter gedacht. Neue Perspektiven und Methoden einer personenzentrierten Planung mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Die Neuausgabe 2020. (11. Grundlegend überarbeitete und erweiterte Neuausgabe)*. Neu-Ulm: AG SPAK – Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Arbeitskreise.
- Doose, S. & Emrich, C. (Hrsg.) (2020). *Materialien zur Persönlichen Zukunftsplanung – weiter gedacht – weitere Texte und Arbeitsblätter. Neuausgabe 2020. (11. Grundlegend überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, Materialien der AG SPAK)*. Neu-Ulm: AG SPAK – Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Arbeitskreise.
- Dweck, C. (2021). *Selbstbild. Wie unser Denken Erfolge oder Niederlagen bewirkt. Aktualisierte und erweiterte Ausgabe. (5. Aufl.)*. München: Piper Verlag GmbH.
- Eichler, K. (2018). Die Schulinsel als Rückzugsort. *ZLV-Magazin*. 2/18. Verfügbar unter <https://www.zlv.ch/politik/schulinseln>
- Eschelmüller, M. & Kummer Wyss, A. & Baeriswyl, F. (2020). *Lerncoaching im Unterricht. Gesamtkonzeption und Praxis. (1. Aufl.)*. Bern: Schulverlag plus AG.

- Furman, B. (2021). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten. (9. Aufl.)*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Helpenstein-Burch, P. (2018). *Schulinsel Sarnen: Auffangbecken für aufgewühlte Kinder*. Verfügbar unter <https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/obwalden/schulinsel-sarnen-auffangbecken-fuer-aufgewuehlte-kinder-ld.1052816>
- Keller, G. (2015). *Lerncoaching in der Schule. Praxishilfen für Lehrkräfte*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kostka, V. (2016). *Das Konzept der Motivationale Systeme und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung*. Skript (unveröffentlicht). Zürich: HfH.
- Kriz, J. (2000). *Lexikon der Psychologie. Humanistische Psychologie. Essay*. Verfügbar unter <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/humanistische-psychologie/6752>
- Krönert, L. (2021). *Das Menschenbild der Humanistischen Psychologie*. Verfügbar unter <https://intrapyschisch.de/das-menschenbild-der-humanistischen-psychologie/>
- Lichtenberg, J.D., Lachmann, F.M. & Fosshage, J.L. (2000). *Das Selbst und die motivationalen Systeme. Zu einer Theorie psychoanalytischer Technik*. Frankfurt a.M.: Brandes und Aspel.
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*. Jg. 83, 112-123. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Mank, S. (2010). Übertragung der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan auf die Unterrichtspraxis. *Zeitschrift Pädagogische Materialien: Hochschulschriften*. 01/2011, 1-44.
- Manser, R. (2022). *Motive – Motivation*. Skript (unveröffentlicht). Zürich: HfH.
- Müller Bösch, C. (2022). *Abgestimmte Lernunterstützung. Lerncoaching / Zukunftsplanung*. Skript (unveröffentlicht). Zürich: HfH.
- Prather, H. (1970). *Notes to Myself: My Struggle to Become a Person*. Lafayette, CA: Real People Press.
- Raimann, S. (2020). *Mit Kindern im Dialog. Lehren und lernen mit Kompetenzkarten*. Hölstein: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Raufelder, D. (2018). *Grundlage Schulischer Motivation. Erkenntnisse aus Psychologie, Erziehungswissenschaft und Neurowissenschaften*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Rosenberg, M.B. (2013). *Erziehung, die das Leben bereichert. Gewaltfreie Kommunikation im Schulalltag. (5. Aufl.)*. Paderborn: Jungfermann Verlag.
- Rosenberg, M.B. (2016). *Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. Überarbeitete und erweiterte Neuauflage. (12. Aufl.)*. Paderborn: Jungfermann Verlag.
- Röhner, J. & Schütz, A. (2016). *Psychologie der Kommunikation. Basiswissen Psychologie. (2. Aufl.)*. Wiesbaden: Springer.

- Sager, B. (2011). SchullINSEL Sarnen – Time-in statt Time-out. In: Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen. Neues entwickeln* (S. 305-311). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Schule Sarnen (2022). *Die SchullINSEL*. Verfügbar unter <https://www.schule-sarnen.ch/schulentwicklung/schulinsel/>
- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (2006). *Artikel 24 Bildung*. Verfügbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de#art_24
- WHO (World Health Organisation). (2017). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. (2. Aufl.)*. Bern: Hogrefe AG
- Widmer-Wolf, P., Eschelmüller, M. & Kunz-Egloff, B. (2018). *Alternative Lernorte in der Schule. Leitfaden zum Umgang mit Spannungsfeldern*. Verfügbar unter <https://www.schulin.ch/myUploadData/files/leitfaden-a4-alternativer-lernort-phfhnw-19-verlinkt.pdf>
- Wikipedia (2021). *Humanistische Pädagogik*. Verfügbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/Humanistische_P%C3%A4dagogik
- Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV. (2018). *Schulinseln. Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Positionspapier*. Verfügbar unter <https://www.zlv.ch/politik/schulinseln>

10. Anhang

Anhang 1: «Konzept der Schulinsel ab dem Schuljahr 21/22»

Konzept der Schulinsel ab dem Schuljahr 21/22

Schulinsel – eine neue Organisation der Förderung in der Mittelstufe

1. Ausgangslage und Zweck

Der Schulalltag zeigt, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen Schülerinnen oder Schüler dem Unterricht nicht wie der Rest der Klasse folgen können. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Einerseits gibt es SuS, welche Unterstützung im DaZ-Bereich benötigen, andere wiederum brauchen heilpädagogische Hilfe z.B. in der Mathematik. Es gibt auch Situationen, in welchen SuS etwas nacharbeiten müssen oder sich in einem bestimmten Lernsetting nicht konzentrieren können. Wieder andere stören den Unterricht und benötigen ein kurzes Time-out, da der Rest der Klasse Anrecht auf einen ungestörten und geordneten Unterricht hat.

Um all diesen Umständen in der Mittelstufe bei begrenzten Ressourcen gerecht zu werden, fungiert die Schulinsel als Auffangstruktur, um individuell auf die SuS eingehen zu können und die Klassenlehrpersonen zu entlasten. SuS erhalten die Möglichkeit, sich zu konzentrieren, ihr vielleicht störendes Verhalten zu reflektieren, zur Ruhe zu kommen und/oder erhalten Fördermassnahmen. Die Lehrpersonen wiederum werden in schwierigen Schulsituationen unkompliziert entlastet.

Die Schulinsel der Schule D. fungiert dabei aber explizit nicht als „Parkplatz“ für störende SuS, sondern soll das ganze Spektrum der Förderung auf der Mittelstufe abdecken.

2. Struktur der Schulinsel und Bedürfnisse

Die Schulinsel bietet verschiedene Angebote (Abbildung 6), die an fünf Tagen der Woche klassenübergreifend, für alle SuS der Mittelstufe zur Verfügung stehen. Die einzelnen Angebote sind hier ausgeführt:

Abbildung 6: Klassenübergreifende Angebote

a. Integrative Förderung (Schulinsel)

Die SuS, welche einen speziellen Förderbedarf haben, werden von einer schulischen Heilpädagogin einzeln oder in kleinen Gruppen gefördert. Von ihr wird ein Förderplan erstellt, an dem je nach Absprache auch in der Schulinsel gearbeitet werden kann, dies wird durch eine Lehrperson oder DaZ-Lehrperson unterstützt.

Seitenumbruch

b. Deutsch als Zweitsprache (Lernatelier)

Der DaZ-Aufbauunterricht richtet sich an Kinder, welche Bedarf beim Erlernen von Deutsch als Zweitsprache haben und werden von einer DaZ-Lehrperson unterrichtet.

c. Begabungs- und Begabtenförderung (Lernclub)

Der Lernclub findet am Freitagnachmittag statt und ist ein Angebot für SuS der 4. und 5. Klasse.

Alle Kinder haben Begabungen. Diese werden im Regelunterricht aufgenommen und von der Klassenlehrperson gefördert.

Alle Kinder haben Begabungen. Diese werden im Regelunterricht aufgenommen und von der Klassenlehrperson gefördert.

Besteht aber eine besondere Begabung, die sich z.B. in überdurchschnittlich guten Schulnoten zeigt, können die Kinder den Lernclub besuchen. Der Lernclub ist ein Angebot bzw. eine Massnahme für SuS, deren Förderbedarf die Möglichkeiten des Regelunterrichts übersteigt. Hier bekommen die Kinder die Möglichkeit, sich in einem Thema (freigewählt, von der BBF LP vorgegeben oder mit der KLP abgesprochen) in einer Kleingruppe zu vertiefen. Es wird ihnen Raum und Zeit gegeben, die eigenen Talente zu entwickeln und ihren Interessen nachzugehen. Der Lernclub bietet selbstbestimmtes Lernen und beruht auf Freiwilligkeit.

Kinder, die den Lernclub besuchen, können das Lernen selbst organisieren und gestalten. Die BBF LP steht hier als Lernbegleiter und Coach zur Seite.

Kriterien:

- Die Kinder können ihr Lernen selbständig organisieren und gestalten.
- Die Kinder können den verpassten Stoff im Regelunterricht selbstständig aufholen.
- Die Kinder möchten sich auf diese Arbeit einlassen und tun dies mit Freude und Begeisterung.

d. **Gymivorbereitung**

Startet nach den Herbstferien und findet am Mittwochnachmittag während 2 Lektionen statt. Dazu soll ein eigenes Konzept entwickelt werden.

e. **„Haus“-Aufgaben Stunden (AS) neu Individuelle Lernzeit (ILZ)**

Grundsatz: Die SuS trainieren ihre Fertigkeiten, indem sie ihre Lernziele individuell durch angepasste Aufgaben erreichen. Die herkömmliche Art der Hausaufgabenvergabe entfällt und wird durch kompetenzorientierte Lerninhalte während den individuellen Lernzeiten (ILZ) ersetzt.

Ziele: Die SuS arbeiten individuell und kontinuierlich an ihren Lernzielen. Die Lehr- und Betreuungspersonen unterstützen den Entscheidungs- und Lernprozess.

Inhalt: Während der individuellen Lernzeit (ILZ) haben unsere SuS in der Primarschule (mit Vorzug 4. - 6. Klasse) die Möglichkeit, sich im Anschluss an den Unterricht möglichst selbstständig und individuell in Arbeiten zu vertiefen. Die ILZ ist Teil der Tagesschule und findet anschliessend an die 2. Nachmittagslektion von 15.15 bis 16.00 Uhr statt. Abmeldungen von der ILZ durch die Eltern oder Erziehungsberechtigten sind nach Rücksprache mit der Klassenlehrperson möglich.

Die SuS arbeiten alters- und stufengerecht in einem ruhigen Rahmen mit Unterstützung von Lehr- und Betreuungspersonal. Sie lernen selbstständig zu arbeiten und gewinnen Vertrauen in ihr Können. Sie nutzen die vorhandene Zeit, um verbleibende Aufgaben aus dem Unterricht abzuschliessen oder selbstgewählte Arbeiten oder Projekte alleine oder gemeinsam mit anderen Kindern zu verfolgen. Sie üben und vertiefen den Unterrichtsstoff, wenden eingeführte Lerntechniken an, arbeiten mit Lernspielen, bereiten sich auf Prüfungen vor oder recherchieren zu Themen, die sie interessieren.

Was kann mit der individuellen Lernzeit nicht abgedeckt werden?

Alle im Unterricht noch nicht gelösten Aufgaben werden während der ILZ abgeschlossen. Das Lesetraining, die Zahlenreihen und die Vokabeln müssen jedoch regelmässig und individuell geübt werden. Dieses „Lernen und Üben“ muss täglich erfolgen. Da nicht an jedem Nachmittag Unterricht mit anschliessender ILZ stattfinden, müssen die Kinder zuhause „Lernen und Üben“.

Nach Rücksprache mit der Betreuung kann eine „Lernen und Üben“-Zeit auch in der Betreuung von 16.00 - 18.00 Uhr stattfinden.

Für die Hausaufgaben der Gymivorbereitung kann die ILZ genutzt werden. Können die zusätzlichen Arbeiten und Aufgaben in der ILZ nicht abgeschlossen werden, müssen diese zuhause gemacht werden. Die ILZ ist keine geführte Gymivorbereitungsstunde.

SuS mit Förderbedarf in einzelnen Fächern werden während den obligatorischen Unterrichtsstunden gefördert. Die ILZ ist keine Förderlektion.

Gefässe: Die ILZ werden im Stundenplan ausgewiesen und folgen im Anschluss an den Unterricht. In der Regel dauern sie bis 16.00 Uhr.

Ressourceneinsatz zusätzlicher Aufgabenstunden: Jede Stufe hat grundsätzlich die Möglichkeit, zusätzlich zur obligatorischen Unterrichtszeit die ILZ zu nutzen. Vorzugsweise steht sie aber ab der 4. Klasse zur Verfügung. Kinder der Unterstufe können auf besonderen Wunsch hin und bei Eignung ebenfalls in der ILZ arbeiten.

An-/Abmeldung: Die Lehrpersonen empfehlen die Anmeldung, welche die Eltern vorzugsweise über „Mein Konto“ tätigen.

Einbezug der Eltern: Die Eltern werden über das Instrument der „Zeigemappe“ mit einbezogen. Die Mappe wird regelmässig (wöchentlich) abgegeben. Konkretes Material wird mit nach Hause genommen. Zeitpunkt und Anzahl der Gegenstände werden von der Lehrperson gewählt und den Eltern mitgeteilt. Dieses Vorgehen gewährt den Eltern Einblick in den Schulstoff und den Lern- und Leistungsstand ihrer Kinder.

f. **Auffangstruktur / Entlastungsangebot für Lehrpersonen**

SuS, die vom Turnunterricht dispensiert sind, können z. B. in der Schulinsel arbeiten oder bei Bedarf eine Prüfung in Ruhe nachschreiben.

Die Schulinsel soll aber auch SuS offenstehen, welche von den Fördermassnahmen freiwillig profitieren möchten.

g. **Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen**

Lehrpersonen fangen auf der Schulinsel SuS auf, welche im sozialen oder emotionalen Bereich Schwierigkeiten aufweisen und reflektieren mit ihnen Ihr Verhalten. Sie besprechen Strategien, welche sie im Umgang mit anderen SuS oder Lehrperson anwenden können. Bei längerfristigen Auszeiten wird mit der SSA und den Lehrpersonen zusammengearbeitet und die Eltern informiert. Eine längerdauernde Abwesenheit von bestimmten Schulfächern kann nur die Schulleitung anordnen.

h. **Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit (SSA)**

Falls Situationen entstehen, bei denen die obengenannten Förder- und Auffangmassnahmen der Schulinsel an ihre Grenzen stossen, wird die Schulsozialarbeit beigezogen.

3. **Zuständigkeiten Lehrpersonen / Klassenassistenten**

Das Schulinsel-Team besteht aus einer SHP und 1-2 Lehrpersonen sowie einer (oder mehrerer) Klassenassistenten. Die IF-Lehrperson wird die Förderplanungen der SuS mit besonderen Bedürfnissen der Stufe 2 erstellen. Die anderen Lehrpersonen sind in der Lage, Förderplanungen für Kinder der Stufe 1 zu planen. Die SHP und die KLPs arbeiten eng miteinander zusammen und sprechen sich (zwei-)wöchentlich (Zeitgefäss wird noch definiert) ab.

Das Schulinsel-Team ist der Arbeitsgruppe Förderung angeschlossen, in der überfachliche und pädagogische Themen abgesprochen werden.

Seitenumbruch

4. **Zuweisung**

1. **Verschiedene Zuweiskategorien:**

Spontane Zuweisung

SuS bekommen von LP Zuweisungsblatt (siehe Anhang)

Kurzfristige Zuweisungen erfolgen durch ein einfaches, möglichst unbürokratisches Zuweisungsblatt (siehe Anhang). Kriterien:

- Störende Verhaltensweisen im Unterricht
- Aufholbedarf wegen Abwesenheit/Wissenslücken
- Konzentrationsschwierigkeiten
- SuS, die Ruhe vom grossen Klassenverband brauchen
- Fernbleiben einer Unterrichtsstunde (Z.B.: Kann aufgrund einer Verletzung nicht ins Turnen)

Kind braucht „nur“ einen ruhigen Arbeitsplatz und kommt mit eigenem Material. Kinder mit störenden, emotionalen Verhaltensweisen erhalten Zuwendung ohne schulische Unterstützung.

Zuweisung erfolgt durch Zuweisungsblatt.

IF ohne SSG / DaZ

KLP entscheidet in Absprache mit der Schulinsel wie lange und mit welchen Themen die SuS die Schulinsel besuchen.

Die Zuweisung erfolgt durch eine Stundenplaneintragung in Teams o.ä.

IF mit SSG

Längerfristige Zuweisungen erfolgen durch ein SSG. Die SHP schreibt eine Förderplanung und setzt Förderziele fest. Die Dauer der Betreuung in der Schulinsel wird im SSG festgehalten und den Eltern mitgeteilt.

Die Zuweisung erfolgt im Gespräch mit SHP und KLP.

2. Elterninformation

Die Elterninformation erfolgt via Schulinsel bzw. KLP, individuell nach Ermessen bei emotionalen Verhaltensauffälligkeiten.

Anhang 2: Leitfaden MOODY CAT Lerncoachinggespräch

Erstgespräch-Leitfaden Lerncoaching

1. **Yes-set:** Wir haben es geschafft – sitzt du gut? - Ja.
2. (a) **Start Coaching:** Wenn du an deine Situation denkst, welche drei „Katzen-Karten“ passen zu dem, wie es dir geht? Erzähle, wie es dir ergeht und was du erlebt hast! - Wie lernst du zu Hause? Was macht dir Spass – was macht dir Mühe?
(b) **Fokus finden:** Ich höre, dass... (Spiegeln einer Aussage) Wäre das ein Thema, das wir anschauen können? (Zustimmung finden)
(c) **Ziele finden:** Zeige eine „Katzen-Karte“, die zu dem passt, wie du dich fühlen möchtest! Erzähle!
(d) **Handlungsschritte finden:** Wie kannst du das, was du willst, so in eine Form bringen, dass es wahrscheinlicher wird, dass du es umsetzt? Erzähle!
(Beschreiben, Bilder suchen: so will ich sein!)
→ Teilschritte finden: Was könnte der erste Schritt sein? - Was solltest du auf keinen Fall tun?
- oder: Was müsstest du tun, damit es schlimmer wird? - Wer oder was könnte dich bei der Umsetzung unterstützen? - Was würde dir eine andere Person raten?
→ Ich finde das (Beschreibung einer Kompetenz)... hast du schon gut gelernt oder da hast du schon viel gearbeitet. („warme Dusche“ geben, ev. Aspekte eines Feedback integrieren siehe Feedback-Leitfaden)
→ Handlungsplan verankern, Handlungen gemeinsam durchdenken: Was machst du morgen als erstes, zweites, drittes, viertes (...) in der Situation XY? Erzähle!
3. **Ergebnisse zusammenfassen** und würdigen, Vereinbarungen und Ziele festhalten, weiteres Vorgehen planen → Prinzip: Mache mehr, was funktioniert, mache etwas anderes, wenn es nicht funktioniert hat!
4. **Reflexion, Feedback:** Was war hilfreich? Erzähle!
5. **Würdigung und Danksagung**

www.socialillustration.net/moodycat

Gespräch-Leitfaden Beratung in einfacher Sprache

1. **Ja-Set:**
Schön, wir sind gemeinsam da!
Sitzt du gut?
2. **Beratung Start**
Welche drei Katzen passen zu deinem Gefühl?
Erzähle, wie es dir geht!

→Thema finden:
Was wollen wir anschauen?
Erzähle!
Was denkst du zu dem Thema.... (Vorschlag machen).
Falls die Person Ja sagt, dieses Thema nehmen,
sonst gemeinsam weitersuchen.

→Ziele finden:
Wie möchtest du dich fühlen?
Zeige eine Katzen-Karte, die zu deinem Wunsch-Gefühl passt.
Erzähle!

→Was zu tun ist entwickeln:
Was machst du heute für dein Wunsch-Gefühl?
Was machst du morgen für dein Wunsch-Gefühl?
Erzähle!
Wer oder was könnte dich dabei unterstützen?
3. **Ergebnisse zusammenfassen**
Ich habe gört, dass... (zusammenfassen des Gehörten).
Ich finde toll, dass du... (Loben).
4. **Rückschau**
Was hat dir im Gespräch geholfen?
Erzähle!
5. **Würdigung und Dank**
Ich finde, du hast gut erzählt. Danke.

www.socialillustration.net/moodycat

Mein Wunschtag

Wie würde mein Wunschtag aussehen?

Ein Tag, an dem tolle, ungewöhnliche Dinge passieren? Welche?

Was wollte ich immer schon einmal tun?

Hier ein paar Anregungen und Ideen:

vormittags

- Wann stehe ich auf? Was mache zuerst? Gucken, ob es schon hell ist? Wie ist das Wetter?
- Wie geht es weiter? Dusche? Katzenwäsche? Erst auf die Toilette?
Oder doch erst noch etwas Radio hören?
- Wen werde ich heute anrufen? Eine Freundin, von der ich schon lange nichts mehr gehört habe?
Oder besuche ich meinen Nachbarn, den netten alten Herrn von gegenüber? Kaufe ich heute,
an meinem Super-Tag, die Zeitung und lese sie gemütlich bei einer Tasse wohlriechendem Tee?
Oder Kaffee?
- Das Frühstück: mit oder ohne Ei? Wie soll das Ei gekocht sein: Weich, mittel oder hart? Toast oder
Knäcke?
- Mein Weg zur Arbeit. Gehe ich heute mal zu Fuß durch den Park? Oder nehme ich den Bus am
Flughafen vorbei, um den Flugzeugen nachzuträumen?
Was gibt's denn heute auf meine Mittagsbrote: Wurst oder den leckeren Käse, der etwas teurer ist?
- Heute frei? Gieße ich meine Blumen oder sauge ich zuerst die Wohnung,
damit es so richtig gemütlich wird? Lade ich Oma zum Mittagessen ein und koche unser Lieb-
lingsgericht?

nachmittags / abends

- Wann komme ich heute von der Arbeit? Gehe ich mal eine Stunde früher?
Mein Chef wird schon nichts dagegen haben!? Würde ich die Zeit für einen Stadtbummel nutzen?
Oder setze ich mich bei dem kleinen Café gegenüber auf die Bank, die noch so lange Sonne hat?
Kaufe ich mir den Pullover, der mir schon so lange gefällt?
- Die Stadtbücherei, die hat doch bis 19.00 Uhr geöffnet, da hole ich mir noch zwei Bücher.
Oder gehe ich mit Volker und Laura ins Kino?
Karten vorbestellen? Beide zum Abendessen einladen? Oder bei Volker zu Hause kochen?
- Endlich mal die CD hören, die mir Joseph zum Geburtstag geschenkt hat?
Dazu ein Glas Wein trinken und die Beine hochlegen? Oder mal in Ruhe telefonieren? Zwei
Stunden hintereinander und es so richtig auskosten? Fernsehen, einen richtig alten Western?
- Heute mal früh zu Bett gehen? Haben wir Sternenhimmel, kann ich den großen Wagen sehen?
Als Nachthupfer eine kleine Süßigkeit essen? Oder heute mal mit einer Wärmflasche ins Bett?
Einen Krimi lesen? Oder einen Bibelvers?

VIA-Charakterstärken in einfacher Sprache

<p>Kreativ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich habe viele Ideen. ▪ Ich erfinde gern neue Sachen. ▪ Mein Leben ist bunt. 	<p>Neugierig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich mag neue Dinge. ▪ Ich will alles wissen. ▪ Mein Leben ist spannend.
<p>Urteils-Kraft</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich treffe kluge Entscheidungen. ▪ Ich behalte den Überblick. ▪ Ich verstehe im Streit beide Seiten. 	<p>Liebe zum Lernen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich mag neue Dinge verstehen. ▪ Ich will immer mehr wissen. ▪ Mein Leben ist Lernen.

<p>Weise</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich habe schon viel erlebt. ▪ Ich kann gut zuhören. ▪ Andere Menschen fragen mich um Rat. 	<p>Echt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich bin immer ehrlich. ▪ Ich halte meine Versprechen. ▪ Ich bin ich.
<p>Mut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich sage meine Meinung. ▪ Ich bin stärker als die Angst. ▪ Ich löse meine Probleme. 	<p>Ausdauer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich gebe nicht auf. ▪ Ich lasse mich nicht ablenken. ▪ Ich gehe weiter zu meinem Ziel.

VIA-Charakterstärken (Seligman & Peterson 2004) in einfache Sprache von Dipl.-Psychologin Michaela Wegener www.sinnwege.de

<p>Begeistert</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich habe viel Energie. ▪ Mein Leben ist ein Abenteuer. ▪ Ich freue mich auf jeden neuen Tag. 	<p>Freundlich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich bin freundlich. ▪ Ich helfe gerne. ▪ Ich mache meine Freunde glücklich.
<p>Bindung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Andere Menschen sind mir wichtig. ▪ Ich liebe meine Familie. ▪ Meine Freunde sind mir wichtig. 	<p>Soziales Wissen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich weiß, was ich fühle. ▪ Ich weiß, was ich brauche. ▪ Ich merke, wenn es meinen Freunden schlecht geht.

<p>Team-Arbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich arbeite lieber in einer Gruppe. ▪ Ich kann mich gut einfügen. ▪ Ich lebe gern mit anderen Menschen zusammen. 	<p>Führen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich kann für eine Gruppe planen. ▪ Die anderen hören auf mich. ▪ Ich helfe allen, gut zusammen zu arbeiten.
<p>Gerecht</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Menschen sind gleich wichtig. ▪ Jeder Mensch gehört dazu. ▪ Ich helfe, damit jeder zu Wort kommt. 	<p>Vergeben</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich beende einen Streit. ▪ Ich mache einen neuen Anfang. ▪ Ich verzeihe, wenn mir jemand wehtut.

VIA-Charakterstärken (Seligman & Peterson 2004) in einfache Sprache von Dipl.-Psychologin Michaela Wegener www.sinnwege.de

<p>Bescheiden</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich lasse lieber andere reden. ▪ Ich gebe meine Fehler zu. ▪ Ich mag nicht im Mittelpunkt stehen. 	<p>Vorsicht</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich bin vorsichtig. ▪ Ich weiß, was richtig und falsch ist. ▪ Ich denke erst nach und dann tue ich etwas.
<p>Selbst-Kontrolle</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich kann meine Pläne umsetzen. ▪ Aufgaben erledige ich rechtzeitig. ▪ Was ich mir vornehme, mache ich regelmäßig. 	<p>Sinn für das Schöne</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ich liebe schöne Dinge. ▪ Ich freue mich an der Schönheit. ▪ Natur oder Kunst bedeuten mir viel.

Meine Stärken - Das kann ich gut!

© Bilder: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.

M 18

Meine Träume, meine Ziele für das Wohnen, die Freizeit, die Arbeit

Von Carolin Emrich
© Bilder: Lebenshilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung Bremen e.V.,
Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013.

Die Motivationswaage

Mein Thema der Veränderung:

<i>Welche Vorteile habe ich, wenn ich mein Verhalten ändere?</i>	<i>Welche Nachteile entstehen, wenn ich mein Verhalten ändere?</i>
<i>Welche Vorteile habe ich, wenn ich mein Verhalten NICHT ändere?</i>	<i>Welche Nachteile habe ich, wenn ich mein Verhalten NICHT ändere?</i>

Materialien

M41